

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

BB 09-12

Masterarbeit

Schulängste

**Eine empirische Untersuchung zur Erfassung von
Angsttendenzen im Zusammenhang mit der Schule**

Eingereicht von: Aida Bilali und Beatrice Manser

Begleitung: lic. phil. Margaretha Florin

Abgabedatum: 7. Januar 2012

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit dem Thema Schulangst. Es wird der Frage nachgegangen, ob und welche Angsttendenzen in Bezug auf die Schule bei Schülern und Schülerinnen der 6. Klasse vorkommen. Es wird unter anderem die Hypothese überprüft, ob sich Ängste im Bereich der Prüfungsangst in stärkerem Masse zeigen als im Bereich der sozialen Angst. Dies geschieht anhand eines Literaturstudiums sowie mittels Fragebogenerhebung. Anschliessend wird eine quantitative Auswertung vorgenommen, wobei Tendenzen zu Prüfungsangst und sozialer Angst sowie geschlechtsspezifische Unterschiede dargestellt werden. Dabei zeigt sich, dass Faktoren der Prüfungsangst häufiger genannt werden als solche der sozialen Ängstlichkeit. Schliesslich werden die Ergebnisse anhand des aktuellen Forschungsstandes diskutiert, Rückschlüsse für die Prävention und Intervention gezogen und Tipps für die pädagogische Praxis gegeben.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Einführung ins Thema	1
1.2	Begründung der Themenwahl	1
1.2.1	Ursprüngliche Thematik und Begründung des Themenwechsels	2
1.2.2	Persönlicher Bezugsrahmen	4
1.3	Forschungsmethodisches Vorgehen der aktuellen Arbeit.....	5
1.4	Aktueller Forschungsstand	5
2	Theoretischer Hintergrund.....	8
2.1	Begriffe und Definitionen	8
2.1.1	Angst.....	8
2.1.2	Furcht.....	9
2.1.3	Phobie.....	9
2.1.4	Panik.....	10
2.2	Ursachen und Erklärungsansätze	10
2.2.1	Der entwicklungspsychologische Ansatz	11
2.2.2	Der psychoanalytische Ansatz	13
2.2.3	Der lerntheoretische Ansatz	14
2.2.4	Der kognitive Ansatz.....	15
2.2.5	Der bindungstheoretische Ansatz.....	15
2.2.6	Der pädagogische Ansatz	16
2.2.7	Der neurobiologische Ansatz.....	18
2.3	Risikofaktoren	19
2.3.1	Familiäre / Genetische Faktoren	19
2.3.2	Kognitive Faktoren.....	20
2.3.3	Lebensereignisse.....	20
2.3.4	Elterlicher Erziehungsstil	21
2.3.5	Geschlecht.....	21
2.3.6	Temperamentsfaktoren	22
2.4	Diagnostik und Klassifikation	23
2.4.1	Diagnostik der Angststörungen	23

2.4.2	Klassifikation der Angststörungen	24
2.5	Spezifische Störungen.....	25
2.5.1	Emotionale Störung mit Trennungsangst	25
2.5.2	Spezifische Phobien	26
2.5.3	Generalisierte Angststörung des Kindesalters	26
2.5.4	Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters	27
2.5.5	Prüfungsangst / Leistungsangst	30
2.5.6	Belastungs- und Anpassungsstörungen.....	39
3	Fragestellungen und Hypothesen.....	41
3.1	Entwicklung der empirischen Fragestellungen	41
3.2	Hypothesen.....	42
4	Forschungsstrategie und methodisches Vorgehen	44
4.1	Forschungsdesign	44
4.2	Forschungsstrategie	44
4.3	Methodisches Vorgehen	44
4.3.1	Der Fragebogen als Erhebungsinstrument	44
4.3.2	Entwicklung des Fragebogens	45
4.3.3	Überprüfung des Fragebogens.....	51
4.3.4	Gütekriterien	53
4.4	Durchführung	54
4.4.1	Wahl der Probanden (Sampling)	54
4.4.2	Datenerhebung	55
4.5	Statistische Auswertung	55
4.5.1	SPSS 19.0	55
4.5.2	Dateneingabe	55
4.5.3	Deskriptive Statistik	55
4.5.4	Irrtumswahrscheinlichkeit p , Signifikanztest	56
4.5.5	Faktorenanalyse	56
4.5.6	Reliabilitätsprüfung	56
4.5.7	Korrelation	56
5	Ergebnisse	57
5.1	Anzahl Fälle	57

5.2	Mittelwertvergleich auf Itemebene.....	57
5.2.1	Begründung	57
5.2.2	Vorgehen	57
5.2.3	Ergebnisse.....	59
5.2.4	Zusammenfassung	63
5.3	Mittelwertvergleich auf der Ebene der einzelnen Schüler und Schülerinnen	63
5.3.1	Begründung	63
5.3.2	Vorgehen	64
5.3.3	Ergebnisse.....	64
5.4	Faktorenanalyse	65
5.4.1	Begründung	65
5.4.2	Vorgehen	65
5.4.3	Ergebnisse.....	66
5.5	Skalenbildung, Reliabilitätsanalyse und Mittelwertvergleich auf Skalenebene	69
5.5.1	Begründung	69
5.5.2	Vorgehen	69
5.5.3	Ergebnisse.....	70
5.5.4	Zusammenfassung	73
5.6	Zusammenhänge.....	73
5.6.1	Begründung	73
5.6.2	Vorgehen	73
5.6.3	Ergebnisse.....	74
5.7	Entwicklung von Schulängsten in Bezug auf das Alter	75
5.7.1	Begründung	75
5.7.2	Vorgehen	75
5.7.3	Ergebnisse.....	76
5.8	Auswertung der offenen Fragen	78
5.8.1	Begründung	78
5.8.2	Andere Ängste im Zusammenhang mit der Schule.....	79
5.8.3	Positive Aspekte der Angst.....	81
6	Beantwortung der Forschungsfragen	82
6.1	Beantwortung der Fragestellung 1	82

6.2	Beantwortung der Unterfrage	82
6.3	Überprüfung der Hypothesen	82
7	Diskussion	83
7.1	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse.....	83
7.2	Schlussfolgerungen	86
7.2.1	Beantwortung der Fragestellung 2 in Bezug auf Prüfungsängste	86
7.2.2	Empfehlungen für die pädagogische Praxis im Umgang mit Prüfungsängsten	90
7.2.3	Beantwortung der Fragestellung 2 in Bezug auf soziale Ängste.....	91
7.2.4	Empfehlungen für die pädagogische Praxis im Umgang mit sozialen Ängsten	92
7.2.5	Literaturempfehlungen.....	93
7.3	Weiterführende Fragen.....	94
7.4	Evaluation	95
7.4.1	Kritische Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	95
7.4.2	Evaluation des gesamten Prozesses	96
8	Verzeichnisse	97
8.1	Literaturverzeichnis	97
8.2	Abbildungsverzeichnis	102
8.3	Tabellenverzeichnis	103

Vorwort und Dank

Die vorliegende Arbeit entstand berufsbegleitend und hat unsere eigene Arbeit in der Praxis bereichert.

Die intensive thematische Auseinandersetzung mit dem Themengebiet der schulbezogenen Ängste gab Anlass zu interessanten und aufschlussreichen Diskussionen bis zum Schluss.

Unser persönlicher Dank gilt den verschiedenen Personen, die uns während des Arbeitsprozesses in unterschiedlicher Form unterstützt haben.

Wir danken:

Allen Schülern und Schülerinnen, welche sich an der Studie beteiligt haben sowie allen Lehrpersonen und Schulleitungen der jeweiligen Probandenklassen.

Margaretha Florin für die kompetente Begleitung und Beratung während des Arbeitsprozesses.

Martin Venetz für die Einführung ins SPSS und die individuelle Unterstützung bei der statistischen Auswertung.

Dr. Angelo Bernardon für die kompetente fachliche Beratung.

Joe Manser für das Lektorat der Arbeit.

Martin Koller für den technischen Support.

Zürich, 30. Dezember 2011

Aida Bilali & Beatrice Manser

Anmerkung:

Im Interesse der Leserfreundlichkeit wird die männliche Form stellvertretend für beide Geschlechter verwendet.

1 Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

Es gibt Schulschwierigkeiten, die der Lehrperson oder den Eltern bald auffallen, beispielsweise Leistungsdefizite, Interessellosigkeit oder aggressives Verhalten. Im Alltag eines Kindes gibt es aber auch verborgene Notlagen, die den Beteiligten viel weniger zum Bewusstsein kommen. Angst ist wohl eine der wichtigsten dieser geheimen Sorgen. Denn laut Kompetenzzentrum für Gesundheitsförderung und Prävention (2009; zitiert nach Meier) leiden rund 10% der Schüler und Schülerinnen eines Jahrganges an Ängsten, wobei der grösste Teil schulbezogene Ängste sind. Diese Meldung wirft Fragen auf: In welchen schulbezogenen Situationen und wie häufig treten Ängste auf? Welchen Einfluss haben Ängste auf schulische Leistungen? Was bedeuten sie für die betroffenen Kinder? Was für die Lehrpersonen?

Diesen Fragen wollen wir, Aida Bilali und Beatrice Manser, während einer Literaturvertiefung nachgehen und uns dabei ein theoretisches Basiswissen aneignen. Dieses wollen wir mit aktuellen Gegebenheiten aus der Praxis verknüpfen. So gehen wir in einer empirischen Untersuchung folgender Fragestellung nach:

Welche Angsttendenzen im Zusammenhang mit der Schule zeigen sich bei Schülern und Schülerinnen der Mittelstufe?

In unserem Berufsalltag haben wir die Erfahrung gemacht, dass Ängste im Zusammenhang mit der Schule wenig thematisiert werden. Schade, wenn man bedenkt, dass die Lehrpersonen eine sehr wichtige Rolle im System Schule spielen und laut Eder (2004, S. 110) mit einem verständnisvollen Verhalten zum Wohlbefinden und ansatzweise verringerter Belastung der Schüler beitragen können. Mit dieser Arbeit wollen wir interessierten Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen einen Überblick in der Thematik geben sowie Möglichkeiten zur Prävention von Schulängsten empfehlen. So lautet unsere zweite Fragestellung:

Welche Schlussfolgerungen ergeben sich für die Prävention von Schulängsten?

Diese Frage wollen wir mit Hilfe der Literatur beantworten und daraus konkrete Vorschläge für den Unterricht ableiten.

1.2 Begründung der Themenwahl

Da Arbeitsprozesse oft nicht linear verlaufen, wurde das aktuelle Thema Schulängste erst zu einem späteren Zeitpunkt der Arbeit als Schwerpunkt definiert. Die ursprüngliche Projektidee befasste sich mit dem Thema Schulverweigerung. Folgend wird der Prozess des Themenwechsels beschrieben.

1.2.1 Ursprüngliche Thematik und Begründung des Themenwechsels

Zur Begründung des Themenwechsels von der Schulverweigerung zu Schulängsten werden in diesem Kapitel die Planung und die ersten Arbeitsschritte des ersten Forschungsvorhabens dargestellt. Der Prozess der Probandensuche wird ausführlich dargestellt, da darin Schwierigkeiten entstanden, welche schlussendlich den Themenwechsel indizierten.

Inhalt der ersten Forschungsabsicht

Die erste Forschungsabsicht hatte zum Ziel, Entstehungsbedingungen von Schulverweigerung bei Kindern im Primarschulalter zu ergründen. Zur geplanten Untersuchungsgruppe gehörten Kinder, bei denen die Schulverweigerung während der Primarschulzeit aufgetreten war und welche dem Unterricht während mindestens vier bis sechs Monaten ferngeblieben waren. Eine schulpsychologische oder kinderpsychiatrische Abklärung hatte bei diesen Kindern bereits stattgefunden. Die Gründe für die Schulverweigerung hätten nicht im Bereich des oppositionellen Verhaltens liegen sollen. Die Erfassung dieser Ursachen war Gegenstand der geplanten Arbeit und sollte mithilfe von Leitfadeninterviews angegangen werden. Damit eine möglichst umfassende Ursachenanalyse vorgenommen und ein vertieftes Verständnis der Problematik hätte erreicht werden können, war an dieser Stelle das Forschungsvorgehen der Triangulation vorgesehen. Sichtweisen von Betroffenen, Eltern und Lehrpersonen sowie die Meinung von Experten hätten hier einfließen sollen. Diese Vorgehensweise hätte ein vertieftes Verständnis des untersuchten Gegenstandes geboten.

Forschungsmethodisches Vorgehen

Für das geplante Vorhaben zeigte sich die qualitative Forschungsmethode geeignet, da das Ziel der Untersuchung war, die unterschiedlichen Weisen, wie Betroffene Ereignisse und Erfahrungen mit Bedeutung versehen, zu erfassen (Flick, 2002, S. 35) und durch Interpretation zu erschliessen (Mayring, 2002, S. 22).

In der Auswahl der qualitativen Erhebungsinstrumente stellte sich die Frage, welche Instrumente die Probanden zur Teilnahme motivieren und wie die persönliche Sichtweise der Befragten zur Fragestellung am effektivsten erfasst werden könnte.

Dem Interesse der verschiedenen Sichtweisen der Probandengruppen (Schüler, Eltern und Lehrperson) hätte mit verbalen Daten aus Befragungen am aussagekräftigsten nachgegangen werden können. Als Erhebungsverfahren boten sich die Umfrage und das Interview an. Im Hinblick auf die direkt Betroffenen trat die Motivation zur Beteiligung in den Vordergrund. Es bestand die Annahme, dass jene Kinder und Jugendlichen, welche die Schule über längere Zeit verweigert hatten, eher eine schriftliche Umfrage ausfüllen würden, als dass sie sich auf ein Gespräch einlassen und Fragen mündlich beantworten würden. Aus diesem Grund wurde die Datenerhebung der Perspektive von Kindern und Jugendlichen mittels eines Fragebogens geplant.

Für die Befragung der Erwachsenen (Eltern, Lehrpersonen) bot sich hingegen das Interview als direkte Interaktion an. Im persönlichen Gespräch hätten Verständnisfragen sogleich geklärt und bei wichtigen Details oder Ausführungen hätte nachgefragt werden können. Von dieser Vorgehensweise wurde jedoch aus Datenschutzgründen abgesehen (s. folgendes Kapitel).

Von Kindern und Jugendlichen, welche die Schule über längere Zeit gänzlich verweigert haben und von einem schulpsychologischen Dienst abgeklärt worden sind, besteht bereits eine Akte, in welcher die Anamnese festgehalten ist. Mittels eines Aktenstudiums sollten schulbiographische Daten, Abklärungen, vorhandene Testergebnisse sowie gestellte Diagnosen erfasst und in Zusammenhang mit auf anderen Wegen gewonnenen Daten gesetzt werden.

Schlussendlich war geplant, die Ergebnisse mit den Erfahrungen eines Experten in einem Experteninterview auszutauschen und zu vergleichen.

Mit der Zusammenführung der verschiedenen Daten wurde eine ganzheitliche Sichtweise in Bezug auf die Problemstellung sowie zur Beantwortung der Fragestellungen erwartet.

Probandensuche und Themenwechsel

Die Datenerhebung in der Praxis wurde mit der Suche nach „Fällen“ von schulverweigernden Schülern gestartet. Diese wurde auf mehreren Wegen angegangen. In der Kinderstation Brüschalde, einem Bereich des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes des Kantons Zürich, wurde das Anliegen dem leitenden Arzt in einem persönlichen Gespräch geschildert. Er zeigte sich interessiert und hilfsbereit, machte jedoch auf die Richtlinien des Datenschutzgesetzes aufmerksam. Damit die Anonymität gewährleistet würde, müssten sowohl von den betroffenen Kindern und Jugendlichen als auch von deren Eltern die Daten mittels Fragebogen erhoben werden, da diese anonym zurückgesendet werden könnten. Über die Rücklaufquote der Fragebogen erwähnte er Bedenken. Einsicht in die Akten war aus Datenschutzgründen nicht möglich. Im Verlaufe des Gespräches wurden einige Schwierigkeiten in der Probandensuche und Datenerhebung erkannt. Trotzdem wurde das Projektvorhaben an die ärztliche Direktorin des KJPD Zürich weitergereicht, damit sie es prüfen und hoffentlich bewilligen konnte.

Gleichzeitig wurde die Selbsthilfegruppe Schulabsentismus des Kantons Thurgau kontaktiert und angefragt, ob Betroffene bekannt wären, die für die Studie angefragt werden dürften. Leider erfolgte lediglich die Antwort, das Anliegen wäre weitergeleitet worden und die zuständige Person würde sich bei Interesse melden. Auch aus mehrmaligem Nachfragen per Email und per Telefon resultierte keine weiterführende Antwort.

Weiter wurden die Regionalstellen des KJPD (Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst) Zürich für eine Mitarbeit angefragt. Eine Psychologin zeigte sich interessiert an der Fragestellung, verwies aber an die ärztliche Direktion, welche für weitere Schritte eine Bewilligung erteilen musste. Es wurde festgestellt, dass eine enge Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst in einem grösseren Zeitrahmen hätte stattfinden müssen, da jeder Forschungsschritt von der ärztlichen Direktorin hätte gut geheissen werden müssen.

Schlussendlich teilte die ärztliche Direktorin mit, dass für das geplante Forschungsvorhaben die Erlaubnis der Ethikkommission des Kantons Zürich benötigt würde. Auf der Internetseite der Ethikkommission Zürich (Kanton Zürich, Gesundheitsdirektion) wird dargestellt, dass der Prozess von der Gesuchseinreichung bis zur Bewilligung im Minimum zwei bis drei Monate dauern würde. Da die Zeit bis zur Abgabe der Masterthese dafür knapp war und auch bei positivem Entscheid der Ethikkommission immer noch Schwierigkeiten in der Probandensuche bestehen würden, wurden die Hindernisse immer grösser.

Trotzdem wurde das Projekt weiterverfolgt. Das Forschungsvorhaben wurde den Schulpsychologischen Diensten der Kantone AG, BL, BS, LU, ZG, SZ, TG, SG, und GL vorgestellt. Allen Stellen wurde ein Informationsbrief für interessierte Eltern (s. Anhang) geschickt. Lediglich eine Schulpsychologin schrieb zurück, dass ihr ein Fall bekannt wäre. Alle anderen antworteten gar nicht oder erklärten, sie hätten keine Fälle von Schulverweigern (s. Anhang).

Da sich die Probandensuche sehr schwierig gestaltete und der zeitliche Rahmen der Masterarbeit mit diesen Bedingungen nicht hätte eingehalten werden können, musste die Forschungsabsicht angepasst werden.

Der neue Fokus wurde im Themengebiet der Schulangst gesetzt.

Im nächsten Kapitel wird ausführlich auf den thematischen Wechsel eingegangen.

1.2.2 Persönlicher Bezugsrahmen

Die Schulangst als Teilgebiet der Problematik Schulverweigerung

Aus der ersten Projektidee im Themengebiet der Schulverweigerung entwickelte sich das Thema Schulangst als aktueller Schwerpunkt dieser Arbeit. In diesem Kapitel wird der persönliche Bezugsrahmen zum ersten Projekt dargestellt und daraus die Thematik der Schulangst abgeleitet.

Wir beide haben im sonderpädagogisch-kinderpsychiatrischen Bereich Erfahrungen gesammelt. Aida Bilali unterrichtete während zwei Jahren (2006 – 2008) eine Kleinklasse der klinikinternen Schule der Kinderstation Brüsshalde. Beatrice Manser arbeitet seit 2007 bis heute in der Kinderstation Brüsshalde, ebenfalls als Klassenlehrperson einer Mittelstufenklasse.

Die Kinderstation Brüsshalde ist eine Abteilung des Zentrums für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Zürich. Hier werden Kinder mit schweren psychischen Störungen, Entwicklungsstörungen oder auch psychosozialen Gefährdungen behandelt, welche durch ambulante oder tagesklinische Hilfen nicht ausreichend gebessert oder abgewendet werden konnten.

In diesem Arbeitsfeld stellt die Schulverweigerung eine zentrale Problematik dar. In die Kinderstation werden Kinder aufgenommen, welche die Schule auf unterschiedliche Weise verweigert haben. Es gibt diejenigen, welche die Schule infolge einer Schulphobie, d.h. einer Trennungsangst, nicht besuchen. Andere erlebten in ihrer bisherigen Schullaufbahn viele Misserfolge, sind entmutigt und haben Ängste vor schulischen Leistungsanforderungen, Lehrpersonen oder Mit-

schülern entwickelt. Als Folge verweigern sie die Schule und deren Anforderungen aktiv durch oppositionelles Verhalten oder passiv durch Fernbleiben vom Unterricht.

Wir machen die Erfahrung, dass im Unterricht mit schulverweigernden Kindern viel Verständnis, Geduld sowie pädagogische Fantasie wichtig sind. Trotz dieser Bemühungen kommen wir immer wieder an Grenzen. Eine theoretische Auseinandersetzung sollte uns die Möglichkeit geben, Ursachen zu erkennen, Zusammenhänge zu erschliessen und daraus Massnahmen im Umgang mit Schulverweigerung abzuleiten.

Schon während ersten Literaturrecherchen wurde sichtbar, dass Ängste einen zentralen Aspekt von Schulverweigerung darstellen. Es entstanden Diskussionen und ein erstes Interesse an diesem Thema. Die Komplexität der Angst faszinierte. Als ein Themenwechsel indiziert war, stand der neue Schwerpunkt schnell fest: Schulangst.

Da, wie einleitend erwähnt, rund 10% der Kinder eines Jahrganges von einer Angstproblematik betroffen sind, stellen die in der Kinderstation Brüschalde behandelten Kinder nur die Spitze des Eisberges dar. Daraufhin stellt sich unmittelbar die Frage, ob und in welcher Ausprägung Schulängste bei Schülerinnen und Schülern der Regelklassen vorkommen.

1.3 Forschungsmethodisches Vorgehen der aktuellen Arbeit

Die aktuelle Forschungsabsicht zum Thema Schulangst wird in der quantitativen Sozialforschung angesiedelt. Mittels eines Surveys mit Fragebogenerhebung wird ein explanativer Zugang zur Thematik gewählt, wobei Ursachen, Zusammenhänge und Wirkungen im Zusammenhang mit gebildeten Hypothesen untersucht werden. Da eine einmalige Durchführung stattfindet, handelt sich um eine Querschnittstudie (Raab-Steiner & Benesch, 2008, S.40). Ein Literaturstudium zum Thema Schulangst sowie standardisierte Testverfahren dienen als Basis zur Konstruktion eines Fragebogens. In der Gestaltung des Instrumentes werden ein geschlossenes Antwortformat sowie eine klare Gliederung gewählt, damit die Beantwortung der Fragen einfach und in kurzer Zeit erfolgen kann. Der erstellte und überprüfte Fragebogen wird der Untersuchungsgruppe vorgelegt. Diese besteht aus zwölf 6. Klassen verschiedener Kantone. Die Datenauswertung erfolgt mittels des statistischen Auswertungsprogrammes SPSS. Anschliessend werden die Ergebnisse mit der Theorie diskutiert.

1.4 Aktueller Forschungsstand

Studien zu Schulangst

Aktuelle Studien und Forschungsbeiträge zum Thema Schulangst sind in der Literatur nur spärlich vertreten. Laut Aussagen des Kompetenzzentrums für Gesundheitsförderung und Prävention (Radix) leiden Schweizer Kinder und Jugendliche am häufigsten an Angststörungen. Eine bisher unveröffentlichte Studie von Patrick Haemmerle, ehemaliger Präsident der Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (zitiert nach Meier, 2009), zeigt: Jährlich werden schweizweit rund 33'000 Kinder und Jugendliche behandelt. Davon sind ungefähr zehn Prozent eines Jahrgangs betroffen. Der grösste Teil der Störungen sind schulbezogene Ängste (ebd.).

Die Schulangst wird laut Waldron, Shrier, Stone und Tobin (1975; zitiert nach Weber, 2011, S. 20) als ein Teilaspekt der Schulphobie betrachtet. Die Autoren sprechen hier jedoch nicht unmittelbar von Schulangst, sondern von einer Angst vor realen Situationen in der Schule, welche das Kind mit Fehlschlägen und einem schwachen Selbstwertgefühl bedrohen (ebd.). Gemäss einer Studie von Oelsner (2004, S. 22-23) tritt bei 4% der Kinder am Ende des ersten Schuljahres nach Einschätzung der Eltern manchmal Angst vor der Schule auf. In einer deutschen Untersuchung gaben 5.4% der Eltern von Jungen und 4.3% der Eltern von Mädchen an, dass diese über Schulangst klagen (ebd.).

Studien zu Leistungs- und Prüfungsangst

Gemäss Schneider (2004, S. 346) ist die Prüfungsangst bei Kindern und Jugendlichen verbreitet. Morris und Kratochwill (1991; zitiert nach Suhr-Dachs & Döpfner, 2005, S. 12) zählen sie zu den häufigsten Angstformen bei Kindern zwischen neun und zwölf Jahren. Genaue und aktuelle Angaben über die Häufigkeit von Prüfungsangst bei Kindern und Jugendlichen liegen allerdings nicht vor (Suhr & Döpfner, 2000; zitiert nach Schneider, 2004, S. 348; Fehm & Fydrich, 2011, S. 13). Als Grundproblem dafür sehen Fehm und Fydrich (2011, S. 13) das Fehlen einer einheitlichen Definition sowie eines übereinstimmenden Messinstruments mit Vergleichswerten.

Laut einer deutschen Studie von Döpfner, Schnabel, Goletz und Ollendick (2006) haben rund 20% aller 8- bis 18-jährigen Kinder und Jugendlichen häufig Angst, durch eine Prüfung zu fallen und rund 13% aller Jungen sowie 15% aller Mädchen beschreiben Ängste vor schlechten Noten. Gemäss Morschitzky (2011, S. 33) werden die Ängste mit höherer Schulstufe ausgeprägter. Dem widerspricht eine ältere Studie von Hodapp (1991, S. 127), welche bei Schülern der Unter- und Mittelstufe höhere Werte als bei Oberstufenschülern erhob. In einer Masterarbeit von Geisser und Lang (2010) sind Prüfungsängste die von Mittelstufenschülern meist genannten Ängste im Zusammenhang mit der Schule. In einer nicht repräsentativen Untersuchung von Horat (2006) nennen elf- bis zwölfjährige Schüler ebenfalls die Angst vor Prüfungen am häufigsten und beschreiben die Aufgeregtheit vor Prüfungen als ausgeprägtes Symptom (ebd., S. 39).

Schilling, Sparfeldt und John (2005, S. 159) sehen einen engen Zusammenhang zwischen Prüfungsangst und schulischem Selbstkonzept. Peters-Häderle (2006, S. 592) konnte mit ihrer Untersuchung bestätigen, dass zwischen Ängstlichkeit und schulischen Leistungen ein Zusammenhang besteht. Auch zeigte sie auf, dass Mädchen auf der physiologischen, der emotionalen und der kognitiven Ebene der Angstmanifestation signifikant höhere Kennwerte erzielen als Jungen (ebd.).

Studien zu sozialer Ängstlichkeit

Die soziale Ängstlichkeit taucht als untergeordnetes Thema im Zusammenhang mit Prüfungsangst immer wieder auf. Mit 4 – 14% gilt sie als eine häufig vorkommende Angststörung (Fehm, Pelissolo, Furmark & Wittchen, 2005; zitiert nach Mitte, Heidenreich & Stangier, 2007, S. 17). Laut Mitte et al. (2007, S. 19) ist die Abgrenzung sozialer Phobien von anderen Störungen nicht

immer leicht und bedarf einer sorgfältigen Abklärung. Sozialphobie kommt gemäss Beidel und Randall (1994; zitiert nach Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 34) etwa bei 1% der jeweiligen Altersgruppe vor, wobei keine grossen Unterschiede zwischen Kindern und Jugendlichen festgestellt wurden (ebd.). In anderen Studien wurde ein Anstieg von sozialen Ängsten in der Adoleszenz festgestellt (Klein und Pine; zitiert nach Klicpera und Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 34). Dies bestätigt auch eine Studie von Wittchen, Stein und Kessler (1999; zitiert nach Schneider, 2004, S. 173), die besagt, dass im Kindesalter 1% der Kinder und im Jugendalter 5 – 10% der Jugendlichen eine soziale Phobie zeigen. Petermann und Petermann (2003, S. 56) erwähnen mehrere Studien, welche darauf hinweisen, dass kognitive Faktoren bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von sozialer Angst eine wichtige Rolle spielen.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Begriffe und Definitionen

Das Phänomen der Angst wird von den damit zusammenhängenden Emotionen Furcht, Phobie und Panik unterschieden (Essau, 2003, S. 17). Folgend werden die Begriffe erläutert. Auf spezifische Störungen wird im Kapitel 2.5 eingegangen.

2.1.1 Angst

Krohne (1996, S. 5) definiert die Angstemotion als einen individuell variierenden, affektiven Zustand, der neben einer erhöhten Aktivität des autonomen Nervensystems vor allem auch durch die Selbstwahrnehmung von Erregung, Angespanntheit, die Erfahrung des Bedrohtwerdens und verstärkte Besorgnis gekennzeichnet ist. Angst ist eine zukunftsorientierte Emotion, die durch die Wahrnehmung von Gefahr oder Bedrohung in der Umwelt oder in der Person selbst ausgelöst wird. Sie stellt nicht in jedem Fall ein Krankheitssymptom dar. Die normale Angst dient als biologisches Warnsystem, das bei Gefahr aktiviert wird, um einer tatsächlichen oder vermuteten Bedrohung gegenüberzutreten und sie zu bewältigen. Angst ist eine komplexe Erfahrung, die sich auf der körperlichen, der psychischen sowie der Verhaltensebene ausdrückt (Essau, 2003, S. 14-17). Von Ängstlichkeit oder einer Angststörung wird dann gesprochen, wenn das unangenehme Gefühl der Bedrohung chronisch wird und eine länger andauernde Bereitschaft besteht, ängstlich zu reagieren (Myschker, 2009, S. 437). Es ist zu beachten, dass Angststörungen sehr viel weniger Aufmerksamkeit der Umwelt auf sich ziehen als externalisierende Störungen (Hillenbrand, 2006, S. 188), wie beispielsweise aggressives Verhalten.

Die körperliche Ebene

Wird eine Gefahr wahrgenommen oder erwartet, wird das sympathische Nervensystem aktiviert, woraufhin die Kampf/Flucht-Reaktion entsteht. Die Aktivierung dieses Systems bewirkt biochemische und körperliche Abläufe, welche Adrenalin und Noradrenalin freisetzen. Durch die erhöhte Herzfrequenz, den beschleunigten Blutkreislauf und die erhöhte Abgabe von Sauerstoff an das Gewebe wird der Körper in Aktionsbereitschaft versetzt. Die Atmung wird tiefer und schneller, wodurch mehr Sauerstoff ins Gewebe gelangt, aber auch Gefühle von Atemnot hervorruft. Da die Blutzufuhr zum Kopf abnehmen kann, können Schwindelgefühle, Sehstörungen und Erröten entstehen. Es kommt zu verstärktem Schwitzen, damit der Körper gekühlt wird. Die Pupillen weiten sich, um mehr Licht einzulassen, was zu getrüübter Sicht oder Flimmern führen kann. Der Speichelfluss nimmt ab, Mundtrockenheit kann auftreten. Eine reduzierte Aktivität des Verdauungssystems kann Übelkeit hervorrufen. Die Muskeln spannen sich an, bereit zum Kampf oder zur Flucht, wodurch es zu Anspannung, Schmerzen oder Zittern kommen kann (Essau, 2003, S. 14-15).

Die psychische Ebene

Da es das Hauptziel der Kampf/Flucht-Bereitschaft ist, eine mögliche Bedrohung zu signalisieren, wird sofort die Suche nach einer potenziellen Gefahr eingeleitet. Zu den kognitiven Aspekten gehören die Unsicherheit, wie mit bestimmten Situationen umzugehen ist, sowie die Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft. Dazu gehören auch Sorge, die Erwartung von Misserfolg und Katastrophen sowie irrationale Gedanken. Kinder mit Angststörungen zeigen eine starke Selbstaufmerksamkeit und haben dadurch Schwierigkeiten, sich auf alltägliche Aufgaben zu konzentrieren. Sie sind auf der ständigen Suche nach einer Bedrohung. Wenn sie in ihrem Umfeld keine Anzeichen einer Gefahr entdecken, kann es sein, dass sie diese bei sich selbst suchen oder eine Situation verzerren. So kommt es, dass Kinder mit starker Ängstlichkeit unter Selbstzweifel und selbstabwertenden Gedanken leiden (Essau, 2003, S. 15-16; Nevermann, 2008, S. 258). Nervosität und Konzentrationsstörungen sind häufige Folgen der Angst (Rapee, Craske & Barlow, 1996; zitiert nach Essau, 2003, S. 16).

Die Verhaltensebene

Die überwältigenden Impulse, welche gleichzeitig mit der Kampf/Flucht-Reaktion auftreten, sind Aggression und der Wunsch, einer Situation zu entfliehen. Soziale Normen hingegen verhindern wahrscheinlich, dass diesen Impulsen nachgegeben wird. Durch Vermeidungsverhalten versucht das Kind, aus einer angsterzeugenden Situation möglichst schnell herauszukommen. Dadurch geht die Angst schneller vorbei, doch das Vermeidungsverhalten des Kindes wird immer stärker, wodurch die Angst trotz momentaner Entspannung aufrechterhalten bleibt. Bei Kindern kann sich das Vermeidungsverhalten in Form von Weinen, Schreien oder sich Verstecken zeigen, sowie durch Anklammern und die Bitte an die Eltern, dem Kind zu helfen, um der Situation zu entkommen. Weitere Anzeichen von Vermeidungsverhalten sind Ablenkung und Distanzierung (Essau, 2003, S. 16).

Ebenso können sich auf der Verhaltensebene gehemmtes, hilfloses und/oder unsicheres Verhalten, Unruhe, Nägelkauen und Stottern äussern (Nevermann, 2008, S. 258).

2.1.2 Furcht

Furcht ist eine unmittelbare, situationsangemessene Reaktion auf eine Bedrohung. Sie lässt sich erklären und kann unter Kontrolle gebracht werden. Die Furcht ist eine gegenwartsbezogene emotionale Reaktion mit starken Fluchttendenzen, die aber nicht zu Vermeidungsverhalten führen muss (Essau, 2003, S. 17; Steinhausen, 2010, S. 205). Häufig spiegelt die Furcht die Entstehung kognitiver Fähigkeiten wieder. Formen von Furcht sind kurzlebig und ziehen meist keine intensiven oder anhaltenden Reaktionen nach sich (Essau, 2003, S. 17).

2.1.3 Phobie

Eine Phobie zeichnet sich durch den Wunsch aus, die gefürchtete Situation oder das gefürchtete Objekt zu meiden und löst bei Konfrontation mit der Situation oder dem Objekt aussergewöhnlich intensive Ängste aus. Eine Phobie unterscheidet sich in verschiedenen Merkmalen

von der Furcht. Gemäss Steinhausen (2010, S. 205) ist eine Phobie den Umständen einer Situation nicht angemessen, kann von der betroffenen Person nicht erklärt oder rationalisiert werden, kann nicht willentlich kontrolliert werden und bleibt über einen ausgedehnten Zeitraum erhalten (ebd).

2.1.4 Panik

Mit Panik werden plötzlich auftretende, schwere Angstattacken beschrieben, die mit massiven vegetativen Symptomen wie Herzklopfen, Brustschmerz, Erstickungsgefühlen und Schwindel einhergehen und meistens nur Minuten andauern. Sie sind nicht auf eine spezifische Situation oder ein spezifisches Objekt bezogen und sind nicht verbunden mit besonderer Anstrengung, gefährlichen oder lebensbedrohenden Situationen. Panik tritt im Kindesalter selten, ab dem Jugendalter häufiger auf (Steinhausen, 2010, S. 207).

2.2 Ursachen und Erklärungsansätze

Bei der Entstehung von emotionalen Störungen spielen meistens mehrere Ursachen eine Rolle. Die nachstehende Abbildung zeigt auf, dass verschiedene Faktoren in einem längeren Prozess miteinander wirken. Diese Faktoren sind einerseits persönliche charakteristische Merkmale, andererseits verschiedene grössere und kleinere soziale Systeme wie Familie, Kindergarten, Schule und Peer-Group, die auf die Kinder und Jugendlichen einwirken. Dabei ist die Einwirkung der Familie naturgemäss am grössten (Myschker, 2009, S. 89).

Abbildung 1: Multifaktorielle Bedingung von Angststörungen (Myschker, 2009, S. 89)

Da Angst ein eigentlicher Oberbegriff ist, wird sie unter dem Aspekt verschiedener theoretischer Ansätze unterschiedlich beschrieben und auf unterschiedliche Ursachen zurückgeführt. Folgend wird auf den entwicklungspsychologischen, psychoanalytischen, lerntheoretischen, kognitiven, bindungstheoretischen, pädagogischen und neurobiologischen Ansatz eingegangen.

2.2.1 Der entwicklungspsychologische Ansatz

Für das Verständnis und die Behandlung von Ängsten und Angststörungen im Kindes- und Jugendalter ist die Entwicklungsperspektive von grosser Bedeutung. In diesem Kapitel wird auf die Entwicklungspsychopathologie eingegangen und dabei den Fragen nachgegangen, wie sich psychische Gesundheit und psychische Störungen über die Lebensphasen hin entwickeln, welchen Einfluss die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung auf die psychische Befindlichkeit hat und wie sich eine psychische Störung auf die Entwicklung des Kindes auswirkt.

Entwicklungsaufgaben

Ein wichtiges Konzept befasst sich mit den Entwicklungsaufgaben. Diese stellen Anforderungen dar, die ein Kind oder Jugendlicher in einem bestimmten Lebensabschnitt zu bewältigen hat. Sie können bedingt sein durch physische Reife (z.B. sexuelle Reifung), sozialen/kulturellen Druck (z.B. Reinlichkeitserwartung) und durch selbst gesetzte, individuelle Ziele. Eine bedeutende Entwicklungsaufgabe in der Kindheit ist der Umgang mit den eigenen Emotionen. Weitere Aufgaben sind in der frühen Kindheit die Adaption an Schlaf- und Essrhythmus, Bindungs- und Sprachaufbau, laufen lernen, Kontrolle der Ausscheidungsorgane sowie die Differenzierung der psycho-sexuellen Organisation. Im Alter zwischen 3 und 12 Jahren stellen die Autonomie, die soziale Anpassung und der Erwerb der Kulturtechniken Aufgabenbereiche dar. In der Adoleszenz hat die Identitätsfindung, die Adaption an sexuelle Reifung und die Ablösung vom Elternhaus eine grosse Bedeutung. Die erfolgreiche Bewältigung von Entwicklungsaufgaben fördert die psychische Gesundheit. Die Ausbildung einer Angststörung kann auf diesem Hintergrund als Folge einer nicht erfolgreichen Bewältigung einer Entwicklungsaufgabe verstanden werden (Schneider, 2004, S. 5).

Entwicklungsphasentypische Ängste

Ängste sind im Kindesalter weit verbreitet und gehören zur normalen Entwicklung eines Kindes. Normalerweise sind diese Ängste vergleichsweise mild, altersspezifisch und vorübergehend. Mit dem Alter und der kognitiven Entwicklung der Kinder verändern sich die Angstinhalte.

Angst gehört neben Freude und Ärger zu den Emotionen, die Kinder laut Sroufe (1996; zitiert nach Schneider, 2004, S. 8) schon im Laufe des ersten Lebensjahres entwickeln und erstmals im Alter ab etwa einem halben Jahr auftreten (fremdeln). Die Angst im Kleinkindalter ist oft auf aktuelle Ereignisse, wie spezielle Gegenstände bezogen, z.B. Geräusche oder die Angst, zu fallen. Die Eltern können meist mehrere Situationen oder Objekte aufzählen, vor welchen ihre Kinder Angst haben (Essau, 2003, S. 23; Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 22). Kinder zeigen häufig auch starke Angstreaktionen. Die meisten spezifischen Ängste dauern jedoch nur kurz an und sind von geringer Intensität. Einige Ängste sind altersspezifisch. So sieht man Ängste vor Tieren selten bei ganz kleinen Kindern, sie nehmen aber dann deutlich zu und kommen am häufigsten im Alter von etwa drei Jahren vor. Etwas später, im Alter von etwa vier Jahren, erreichen die Ängste vor der Dunkelheit ihren Höhepunkt. Mit dem Alter gehen diese

Ängste zurück, es kommt stattdessen zu Ängsten vor Fantasiegestalten, vor dem Alleinsein und Verlassen werden. In der mittleren Kindheit nehmen auch die Ängste um die persönliche Sicherheit sowie vor Tieren ab. Mit dem Schuleintritt kommt es zu Ängsten, die mit der Schule und sozialen Beziehungen im Zusammenhang stehen. Diese werden nach einem erstmaligen Auftreten bei Schuleintritt vor allem im Alter zwischen 9 und 12 Jahren beobachtet. Auch Geldsorgen sowie vage Ängste um die eigene Identität sind ab diesem Alter häufiger zu beobachten. Während der Adoleszenz steigen die Ängste vor körperlichen Verletzungen, persönlicher Sicherheit und im Zusammenhang mit Sozialkontakten. Hingegen nehmen die Ängste vor Tieren, der Dunkelheit sowie vor Wasser und Feuer ab. Auch Angstträume sowie die Angst vor Aggression werden mit zunehmendem Alter seltener (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 22-23).

Angststörungen

Aufgrund der weiten Verbreitung von Ängsten im Kindesalter stellt sich häufig die schwierige Frage, welche Ängste als krankhaft angesehen und behandelt werden sollten. In der ICD-10 und DSM-IV (s. Kapitel 2.4.2) wird versucht, die Frage über das Ausmass der Ängste zu klären. Da werden Ängste als klinisch bedeutend eingeordnet, wenn sie starke und anhaltende Beeinträchtigungen für das Kind darstellen, langfristig die normale Entwicklung des Kindes verhindern oder Probleme in der Familie oder in anderen Lebensbereichen (z.B. Schule) erzeugen. Ängste, die hingegen nur sporadisch auftreten und für die jeweilige Entwicklungsphase typisch sind, müssen entsprechend nicht behandelt werden und sollen ihren normalen Lauf nehmen (Schneider, 2004, S. 10).

Kindheitsspezifisch sind die emotionale Störung mit Trennungsangst, die phobische Störung des Kindesalters sowie die Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters (Steinhausen, 2010, S. 198-199). Felder und Herzka (2001, S. 175) zählen auch Schulängste zu spezifischen kindlichen Angststörungen. Angststörungen haben hinsichtlich des Entstehungsbeginns und der Manifestation eine typische Altersphase. Dabei haben einige Ängste mehrere Manifestationsschwerpunkte. So können sich Trennungsängste im Kleinkindalter, im Kindergartenalter, im Einschulungsalter und in der frühen Jugendlichkeit zeigen. Mindestens ein Drittel aller Kinder mit einer Angststörung zeigt auch in anderen Bereichen Angststörungen auf. Weitere häufig zusammenhängende Störungen sind vor allem depressive Störungen sowie hyperkinetische Störungen und Störungen des Sozialverhaltens (Steinhausen, 2010, S. 198-199).

In der folgenden Tabelle werden die Ängste und Angststörungen im Entwicklungsverlauf abgebildet.

Tabelle 1: Ängste und Angststörungen im Entwicklungsverlauf (Carr 1999; Schneider, 2004; zitiert nach Steinhausen, 2010, S. 198)

Alter	Psychologische bzw. soziale Kompetenz	Quelle entwicklungsphasentypischer Ängste	Beginnende Angststörung
0–6 Monate	<ul style="list-style-type: none"> • Sensorische Fähigkeiten dominieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensive sensorische Reize • Verlust von Zuwendung • Laute Geräusche 	
6–12 Monate	<ul style="list-style-type: none"> • Sensomotorische Schemata • Ursache und Wirkung • Objektkonstanz 	<ul style="list-style-type: none"> • Fremde Menschen • Trennung 	
2–4 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Präoperationales Denken • Fähigkeit zu imaginieren, aber unfähig, Phantasie und Realität zu trennen 	<ul style="list-style-type: none"> • Phantasiegestalten • Potenzielle Einbrecher • Dunkelheit 	<ul style="list-style-type: none"> • Trennungsangst • Spezifische Phobie vor Dunkelheit, Monstern usw.
5–7 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Konkret-operationales Denken • Fähigkeit, konkret-logisch zu denken 	<ul style="list-style-type: none"> • Naturkatastrophen (Feuer, Überschwemmung) • Verletzungen • Tiere • Medienbasierte Ängste 	<ul style="list-style-type: none"> • Spezifische Phobie vor Tieren, Blut, medizinischen Eingriffen
8–11 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstwert basiert auf akademischen und sportlichen Leistungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Schlechte schulische und sportliche Leistungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsangst
12–18 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Formal-operationales Denken • Fähigkeit, Gefahr zu antizipieren • Selbstwert durch Alterskameraden bestimmt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ablehnung durch Gleichaltrige 	<ul style="list-style-type: none"> • Soziale Phobie • Agoraphobie • Panikstörung

2.2.2 Der psychoanalytische Ansatz

Die psychoanalytische Angstforschung nahm ihren Anfang mit den Theorien Sigmund Freuds. Freud entwickelte nacheinander zwei Angsttheorien. Der erste Ansatz zeigt eine biologische Auffassung der Angst und beschreibt sie als Folgeeffekt einer Aufstauung und ungenügender Entladung von Libido. Der zweite, psychologische Ansatz führt die Entstehung von Angst auf innerpsychische Konflikte zurück. Hier vertrat Freud die Theorie, dass Angst einerseits als Reaktion auf ein Trauma, andererseits als Reaktion auf eine äussere Gefahr entsteht. Dabei lassen sich angsterregende Trieb-Situationen auf äussere, zwischenmenschliche Gefahrensituationen zurückführen. Trieberregungen, die als verboten erlebt werden, erzeugen Angst (Essau, 2003, S. 175). Das Ich hat die Aufgabe, bei Gefahr rechtzeitig Gegenmassnahmen einzuleiten. Wird die Gefahr als nicht zu bewältigen eingeschätzt, treten Abwehrmechanismen wie Verdrängung, Projektion oder Sublimierung auf (Myschker, 2009, S. 442). Scheitern die Abwehrmechanismen, wird die Angst ausgelöst (Essau, 2003, S. 175).

Die Angsttheorie Freuds scheint heute wohl als ungenau und rudimentär, wesentliche Komplexe erweisen sich aber als vereinbar mit neuesten Erkenntnissen. So konnte das Freud'sche Angstabwehr-Konzept einen Niederschlag in einem bipolaren Persönlichkeitsmodell der Angstabwehr finden. Dieses unterscheidet zwischen den Polen Sensitisation und Repression. Mit Sensitisation sind unangemessene, abnorme Formen der Angstverarbeitung gemeint, da Betroffene dazu neigen, eine Situation als schädigend einzuschätzen und entsprechend zu reagieren. Den Sensitisierten sind die Angstverarbeitungsweisen Kompensieren, Intellektualisieren, Pro-

jizieren, Fantasieren sowie depressives und zwangsneurotisches Verhalten zuzuordnen. Die Represser hingegen machen sich Gefahrlosigkeit vor und setzen Mechanismen wie Verdrängen, Verleugnen, Verschieben, Identifizieren, Sublimieren, Rationalisieren und Somatisieren in Gang (Myschker, 2009, S. 442).

Riemann (1961; zitiert nach Myschker, 2009, S. 442) entwickelte ein psychoanalytisches Modell, worin die Angst für die menschliche Entwicklung von zentraler Bedeutung ist. Die Angst ist als persönlichkeitsformendes Element anzusehen, das die charakterlichen Grundformen der schizoiden, der depressiven, der zwanghaften und der hysterischen Persönlichkeit erbringt. Diese Grundformen treten meist in Mischformen auf und können sich in unauffälliger Form darstellen, sich aber auch zu schweren neurotischen bis hin zu psychotischen Störungen entwickeln. Sie gehen auf die frühkindlichen psychosexuellen Entwicklungsphasen zurück (Myschker, 2009, S. 442).

2.2.3 Der lerntheoretische Ansatz

Lerntheoretische Angstforschung erreichte bereits in den zwanziger Jahren mit der Theorie der klassischen Konditionierung einen Höhepunkt. Watson zeigte in einem berühmten Experiment mit dem fast 1-jährigen, gesunden Albert auf, dass neutrale Reize, wenn sie einmal mit Angst oder Schmerz verbunden waren, Angstreaktionen hervorrufen. Dem Jungen wurden immer, wenn er mit einer weissen Ratte spielte, laute Geräusche dargeboten, auf die er mit Furcht reagierte. Diese Angst wurde nach einigen Tagen auf alles Pelzige transferiert und war auch nach vier Monaten noch existent. Auf der Basis derartiger Versuche und einer Vielzahl von Beobachtungen entwickelte sich eine Zweikomponenten-Theorie der Angst, wonach die Angst entweder gelernt oder durch spezifische Stimuli ausgelöst wird. Gelernt wird Angst wie beschrieben durch klassisches Konditionieren, durch operantes Konditionieren sowie durch Modelllernen. Operantes Konditionieren setzt dann ein, wenn ein Mensch mit einer konditionierten Angstreaktion die konditionierten Angstauslöser (Ratte) meidet, um nicht Angst erleben zu müssen. Dadurch aber wird die Vermeidungsreaktion verstärkt und die Angst nicht gelöscht, auch wenn sie kurzfristig gelindert wird (Myschker, 2009, S. 443). Gelernte Verhaltensweisen können nur dadurch gelöscht werden, in dem die konditionierte Angst (Ratte) wieder unabhängig des ursprünglichen Angststimulus (lautes Geräusch) dargeboten wird (Reinhardt, Jansen & Kircher, 2009, S. 2).

Modelllernen meint, dass wir aus unserer Umwelt Verhaltensweisen übernehmen. Viele Angstreaktionen werden so durch soziale Übertragung vermittelt. Mit grosser Wahrscheinlichkeit haben darum hochängstliche Mütter hochängstliche Kinder (Myschker, 2009; S. 442-443). Die durch Modelllernen gemachten Erfahrungen können die Selbstwirksamkeit beeinflussen. Selbstwirksamkeit wird definiert als Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, erforderliche Handlungen auszuführen, um zukünftige Situationen zu bewältigen. Das heisst, die Reaktion auf einen Reiz ist abhängig von der Erfolgs- oder Misserfolgserwartung der betreffenden Person. Eine Person ohne soziale Ängste erwartet demzufolge aufgrund von vorheriger Übung sowie

durch Beobachtung anderer, eine schwierige Situation erfolgreich bewältigen zu können. Im Gegensatz dazu erwartet jemand mit starken sozialen Ängsten Schwierigkeiten, wenn er in einer sozialen Situation mit anderen interagieren soll (Essau, 2003, S. 167).

Lerntheoretische Einsichten bieten die Grundlage für die Verhaltenstherapie. Insbesondere die Methode der systematischen Desensibilisierung hat sich bewährt. In einem Zustand der Entspannung soll das Kind schrittweise in der Vorstellung oder in der Realität an das Angst auslösende Objekt herangeführt werden. Da Entspannung mit Angst inkompatibel ist, überlagert dieser positive Zustand allmählich die Angstgefühle. Das Verfahren sorgt zuerst für Entspannung, z.B. durch progressive Muskelentspannung, stellt danach zusammen mit dem Kind eine individuelle Angsthierarchie auf und konfrontiert schliesslich das Kind im Zustand der Entspannung mit dem Angst auslösenden Reiz schrittweise von der leichten bis zur schwersten Stufe (Hillenbrand, 2006, S. 190), was in relativ kurzer Zeit zur Heilung führen kann (Myschker, 2009; S. 443).

2.2.4 Der kognitive Ansatz

Da sich gemäss der Lerntheorie der klassischen Konditionierung nur konditionierte Ängste löschen lassen, nicht aber durch einen Reiz ausgelöste Ängste sowie Phobien, bekommt der kognitive Ansatz hier seine Bedeutung (Hillenbrand, 2006, S. 190).

Gemäss dem kognitiven Modell nach Beck und Emery (1985; zitiert nach Essau, 2003, S. 170) neigen Personen mit Angststörungen dazu, Gefahren in verschiedenen Situationen zu überbewerten. Kognitive Verzerrungen wie Fehler bei der Wahrnehmung, der Interpretation und Bewertung können zu ängstlichen Gefühlen und fehlangepasstem Verhalten führen (Essau, 2003, S. 170; Nevermann, 2008, S. 267).

Es gibt zwei Arten fehlerhafter Informationsverarbeitung: Automatische Gedanken und Gedanken-Schemata. Automatische Gedanken treten unmittelbar auf, wenn die Person in einer bestimmten Situation ist oder sich an ein Erlebnis erinnert. Diese automatischen Gedanken sind nicht immer rational und entstehen oft aus falschen Grundannahmen. Gedanken-Schemata sind kognitive Strukturen, welche die wesentlichen Regeln für die Auswahl, Filterung und Kodierung von Informationen bestimmen. Diese Schemata beeinflussen gleichermassen die Regeln, Ideen und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Die Metakognition sowie eine verstärkte Gedächtnisleistung erhalten in der Behandlung wichtige Rollen, sollten aber gemäss Essau (2003, S. 170-171) in der Anwendung auf Kinder- und Jugendliche mit Vorsicht vermittelt werden.

2.2.5 Der bindungstheoretische Ansatz

Nach Bowlbys Bindungstheorie weisen Kinder ein angeborenes Bindungsverhalten auf, welches dazu dient, Nähe zu der primären Bezugsperson herzustellen. Die Bezugsperson reagiert darauf wechselwirkend, was zum Austausch von Gefühlen führt. Im Laufe des ersten Jahres

bildet sich so ein spezifisches Interaktionsmuster zwischen Kind und Bezugsperson aus. Bindung hat eine wichtige Funktion bei der Verminderung von Stress, da die Bezugsperson dem Säugling hilft, in Stresssituationen das innere Gleichgewicht zu bewahren. Durch eine von der Bezugsperson geschaffene sichere Basis für die Erkundung neuer Dinge entwickelt sich Selbstbewusstsein (Schneider, 2004, S. 66-67; Essau, 2003, S. 176-177).

Die Qualität der Bindung wird durch die Beziehung zwischen dem Kind und seiner Bezugsperson bestimmt. Es können drei verschiedene Formen von Bindung unterschieden werden (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978; zitiert nach Schneider, 2004, S. 67): die sichere, die unsicher-vermeidende und die unsicher-ambivalente Bindung. Gemäss dieser Bindungstheorie entstehen Angststörungen aus einer unsicheren Beziehung zwischen dem Kind und der Bezugsperson. Diese Unsicherheit entsteht, wenn die Hauptbezugsperson dem Kind wenig Aufmerksamkeit schenkt und nicht auf seine Bedürfnisse eingeht, insbesondere dann, wenn sich das Kind in einer belastenden Situation befindet. Die Erfahrung, dass die kindlichen Bedürfnisse nicht zuverlässig erfüllt werden, führt zu einer unsicheren Bindung an die Hauptbezugsperson. Auf diese erste wichtige Beziehung baut das Kind seine Vorstellung auf, wie Beziehungen funktionieren. Das Kind mit einer unsicheren Bindung entwickelt eine Vorstellung zwischenmenschlicher Beziehungen, die auf der Annahme beruht, dass seine Bedürfnisse von anderen nicht verlässlich erfüllt werden. Das führt entweder zu wenig zwischenmenschlichem Kontakt oder zu einem hohen Mass an zwischenmenschlichem Kontakt und zur ständigen Suche nach Aufmerksamkeit. Beide Verhaltensweisen können ungünstige Reaktionen zur Folge haben, wie beispielsweise Verzerrungen der geistigen Repräsentation der eigenen Person, der anderen sowie der Beziehungen zu anderen. Solche Verzerrungen können dazu tendieren, selektiv beängstigende Informationen wahrzunehmen. Sie tragen zu einem Zustand innerer Unsicherheit bei, beeinträchtigen die Entwicklung sozialer Kompetenzen und bereiten der Neigung zum Vermeidungsverhalten den Weg. Durch Vermeidungsverhalten wird die Ausbildung von Angstbewältigungsstrategien und sozialer Kompetenz beeinträchtigt. Fehlangepasste, zwischenmenschliche Beziehungen verstärken daher eine verzerrte Wahrnehmung von Beziehungsaspekten, welche sich in Wechselwirkung wiederum auf weitere zwischenmenschliche Beziehungen negativ auswirkt. Die Folge ist ein chronischer Zustand innerer Unsicherheit, welcher die Basis verschiedener Angststörungen darstellt (Essau, 2003, S. 178-179).

2.2.6 Der pädagogische Ansatz

Für die gesunde Entwicklung des kleinen Kindes ist es unabdingbar, in seinen Grundbedürfnissen befriedigt zu werden. Durch Lustempfindungen soll es lernen, sich wohl zu fühlen. Bei Unlustempfindungen wie Hunger, Durst, körperliche Schmerzen und Alleinsein, die es als Bedrohung und somit als Angst empfindet, muss es die Erfahrung machen, dass ihm geholfen wird, damit es das lebensnotwendige Urvertrauen entwickeln kann. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so reagiert das Kind mit Schreien, Angstreaktionen, Aggressionen, apathischen und de-

pressiven Tendenzen sowie psychischen und physischen Retardierungen. Aus dem entstandenen Urmisstrauen können schwere sozial-emotionale Störungen resultieren, die irreversibel sein und das ganze Leben beeinträchtigen können. Die Fähigkeit zur Angstbewältigung setzt dementsprechend die Entwicklung eines Urvertrauens voraus. Auf der Basis dieses Urvertrauens kann das Kind lernen, mit Unlust und Angst erlebte Verzögerungen der Bedürfnisbefriedigung sowie Trennungen von nahen Bezugspersonen zu ertragen und in einem Entwicklungsprozess vom Lustprinzip zum Realitätsprinzip zu kommen. In Abhängigkeit seiner Entwicklungsbedingungen in Bezug auf die Stabilität und Belastbarkeit kann das Kind später Situationen der Angst selbst angemessen bewältigen.

In der magisch-symbolhaften Phase haben Märchen für die Erfahrung im Ertragen von Angst eine grosse Bedeutung. Die Kinder werden über Erzählungen mit angstmachenden Situationen konfrontiert, die sie in der Vorstellung individuell und magisch-symbolhaft erleben. Es ist wichtig, dass die Kinder die Märchen ihren Möglichkeiten entsprechend in der Fantasie erleben, nicht in pseudo-realen Bildern aus Filmen, die unter Umständen viel mehr Angstbewältigung verlangen, als das Kind leisten kann.

Ängstlichkeit als habitualisierte Verhaltensweise resultiert meist aus familiären und schulischen Bedingungen. Im Hinblick auf familiäre Bedingungen wurde z.B. festgestellt, dass Eltern hochängstlicher Kinder häufiger negativ sanktionieren als Eltern von nichtängstlichen Kindern. Im Zusammenhang mit der Schule resultiert eine Leistungsängstlichkeit meist aus schulischen Bedingungen, kann aber mit einer verfrühten Selbständigkeitserziehung in Zusammenhang gebracht werden (Gärtner-Harnach, 1972; zitiert nach Myschker, 2009, S. 445). Ebenso kann inkonsequentes Erziehungsverhalten sowie Bestrafung bei Leistungsversagen zu Leistungsangst führen (Schwarzer, 1987; zitiert nach Myschker, 2009, S. 446). Laut Singer (1981; zitiert nach Myschker, 2009, S. 446) kann Angst das Denken behindern, zu psychosomatischen Störungen und Unkonzentriertheit sowie zu Überanpassung führen. Zusammenhänge zwischen Angst und Leistung sind seit langem bekannt. So besagt das Yerkes-Dodson-Gesetz (1908; zitiert nach Myschker, 2009, S. 446), dass sehr wenig und sehr viel Angst die Lerneffekte beeinträchtigen, ein mittleres Mass an Angst hingegen optimale Leistungen erbringen kann. Zu beachten ist jedoch, dass dieses Gesetz bei einfachen Aufgaben gilt. Bei schwierigen Aufgaben hingegen kann bereits der Schwierigkeitsgrad eine übermässig ängstliche Reaktion auslösen. Häufig wird in Schulen nicht beachtet, dass starker Leistungsdruck und hohe Ängstlichkeit das Lern- und Leistungsvermögen beeinträchtigen. Schüler, deren schulische Leistungen den Erwartungen nicht entsprechen, geraten leicht unter Leistungsdruck, entwickeln Ängstlichkeit, wodurch die Leistungsfähigkeit weiter eingeschränkt wird und sie so in eine Negativspirale geraten, welche die Symptomatik der Schulangst erbringen kann. In der Schulangst zeigt sich die Selbstwertproblematik des Schülers in der Erwartung negativer Bewertungen und eines negativen Sozialstatus als Reaktion auf schulisches Leistungsversagen. Nicht selten sind es die Eltern, welche

die Schüler durch eine zu hohe Erwartungshaltung und überhöhte Forderung in diese Problematik treiben. Hier wird die Notwendigkeit intensiver Elternberatung sichtbar (Myschker, 2009, S. 446).

2.2.7 Der neurobiologische Ansatz

An Angstreaktionen und –zuständen ist eine Vielzahl interagierender Systeme des Gehirns beteiligt. Sie umfassen Kerne im Hirnstamm, das limbische System, den präfrontalen Kortex und den Thalamus. Das limbische System und darin die Amygdala (Mandelkern) sind für die Entstehung von emotionalen und verhaltensmässigen Reaktionen auf Angst erregende Reize zuständig. Die Amygdala gilt als die wichtigste Hirnregion für Angst, sie ist zuständig für das kognitive und emotionale Erlernen von Angst sowie für das Aufrechterhalten und Löschen von Angstreaktionen. Sie erhält die Informationen über sensorische Wege, die vor allem über den Thalamus laufen. Der präfrontale Kortex nimmt eine übergeordnete, exekutive Funktion ein. Er evaluiert, plant, koordiniert Strategien und trifft Entscheidungen. Von hier besteht eine direkte Verbindung zum limbischen System. So kann dieses die Aktivitäten des präfrontalen Kortex verändern, umgekehrt kann der präfrontale Kortex die Tätigkeit des limbischen Systems verändern. Eine ähnlich wechselseitige Beziehung besteht mit dem Locus coeruleus. Der Locus coeruleus, ein Hirnstammkern, ist der grösste Noradrenalinproduzent des Gehirns. Dieser Neurotransmitter spielt eine wesentliche Rolle bei den biologischen Grundlagen von Angstzuständen (Schneider, 2004, S. 21-23).

Mitte der 80er-Jahre entdeckte der US-amerikanische Emotionspsychologe und Neurowissenschaftler Joseph LeDoux, dass die Bewertung und schliesslich auch die Abspeicherung der Angst durch Prozesse zweier unterschiedlicher „Bahnen“ oder Kreisläufen erfolgen. Demnach wird ein kleiner Teil der sensorischen Signale von Auge oder Ohr vom Thalamus über eine einzige Synapse direkt zur Amygdala geleitet. Von dort aus werden zuerst das vegetative und dann das endokrine System alarmiert, ohne dass der präfrontale Kortex eingeschaltet wird. Durch diese direkte Verbindung zwischen Thalamus und Amygdala kann die erste Angstreaktion extrem schnell aktiviert werden. Parallel dazu erfolgt die Erregungsleitung auf einer zweiten Bahn, auf welcher der Reiz vom Thalamus zuerst in die verschiedenen Verarbeitungsbereiche des präfrontalen Kortex und danach erst zur Amygdala gelangt. Auf dieser langsamen Bahn geschehen Prozesse der kognitiven Bewertung von Ängsten, was zur Aktivierung der Amygdala wesentlich länger dauert. Die Amygdala spielt also eine zentrale Rolle, da sie an den Abläufen beider Bahnen beteiligt ist. So liegt die Annahme nahe, dass sich ein abweichendes Verhalten der Amygdala unmittelbar auf diese Prozesse auswirkt (Roggli, 2010, S. 15). Reinhart et al. (2009) präsentieren aktuelle Ergebnisse von fMRT-Studien (fMRT = funktionelle Magnetresonanztomographie) bei Patienten mit Angststörungen, die zeigen, dass bei diesen Patienten offenbar eine Überaktivierung der Amygdala besteht und zusätzlich eine Regulationsstörung dieser Struktur zusammen mit dem präfrontalen Kortex vorliegen könnte. Diese neurobiologischen

Mechanismen scheinen mit kognitiven Fehlfunktionen zusammenzuhängen und so zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Angststörungen beizutragen (ebd.). Die Abbildung stellt die Hirnregionen dar, die für die Neurobiologie der Angst einen Beitrag leisten.

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Hirnregionen, die zur Neurobiologie der Angst einen Beitrag liefern (Schneider, 2004, S. 22)

2.3 Risikofaktoren

Die aktuellen Erklärungsansätze konzentrieren sich primär auf die Erklärung der Aufrechterhaltung von Angststörungen und machen nur wenige, unpräzise Aussagen über die Ursachen und Entstehung. Die in wenigen Studien geprüften Risikomerkmale stehen meist isoliert nebeneinander, ein übergreifendes, theoretisches Modell, welches diese Faktoren verbindet, fehlt (Schneider, 2004, S. 72). Gemäss Steinhausen (2010, S. 200) können sich Angststörungen aus vollständiger emotionaler Stabilität heraus entwickeln. Häufig jedoch tragen verschiedene Faktoren zur Entstehung einer Angststörung bei (ebd.). Folgend werden familiäre, kognitive und konstitutionelle Faktoren sowie bestimmte Lebensereignisse und das Geschlecht als Risikofaktoren für die Entstehung von Angststörungen beschrieben.

2.3.1 Familiäre / Genetische Faktoren

Zu den wesentlichen Risikobereichen in der Entstehung von Angststörungen zählen vor allem die Genetik und die Umwelt. Verschiedene Zwillingsstudien zeigen auf, dass genetische Faktoren für die Entstehung eines allgemeinen Verhaltensmerkmals der Ängstlichkeit im Sinne eines stabilen Persönlichkeitsmerkmals bedeutsam sind (Steinhausen, 2010, S. 200). Der Einfluss genetischer Faktoren nimmt mit dem Alter zu und ist bei Mädchen deutlich grösser als bei Jungen (Eley, 2001; zitiert nach Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 26). Zudem zeigt sich,

dass nicht nur genetische Faktoren, sondern auch gemeinsame Umgebungsbedingungen in der Familie grossen Einfluss haben (ebd.). Allerdings weisen nicht alle Kinder ängstlicher Eltern eine Angststörung auf, wodurch die Frage entsteht, inwiefern Geschwister die Risiken der Entwicklung einer Angststörung teilen und inwieweit sie ihre Erfahrungen auf dieselbe Weise interpretieren (Essau, 2003, S. 273). Eine bedeutsame Rolle spielen individuumspezifische Entwicklungsbedingungen sowie damit verbundene Lernprozesse (Nevermann, 2008, S. 268).

2.3.2 Kognitive Faktoren

Kognitive Faktoren, unter anderem das häufige Erleben von Mangel an Kontrolle, spielen eine wichtige Rolle in der Entstehung von Angst. Frühe Erfahrungen mit unkontrollierbaren und unvorhersehbaren Reizen können zu einer geringen Kontrollüberzeugung führen, welche zu einem späteren Zeitpunkt als Risikofaktor im Zusammenhang mit belastenden Lebensereignissen auftreten kann. Auch könnte die reduzierte Kontrollüberzeugung für die Ausbildung chronischer kognitiver Verzerrungen mitverantwortlich sein. Chorpita und Barlow (1998; zitiert nach Schneider, 2004, S. 68-69) zufolge sind die frühen Erfahrungen von Unkontrollierbarkeit und Unvorhersehbarkeit vor allem auf Erfahrungen mit wichtigen Bezugspersonen zurückzuführen, z.B. auf mangelnde Empathie der Eltern. Die Autoren (ebd.) weisen jedoch kritisch darauf hin, dass wohl frühe Erfahrungen von Mangel an Kontrolle ein Risikofaktor für die Entstehung von Angst und Depression sein könnte, dass dieses Risiko durch spätere Erfahrungen aber auch verändert werden kann.

Aus dem kognitiven Erklärungsansatz wird abgeleitet, dass Verzerrungen in der Informationsverarbeitung von angstrelevanten Reizen als Risikofaktoren für die Entstehung einer Angststörung gesehen werden können. Gemäss McNally (1994; zitiert nach Schneider, 2004, S. 70) werden drei Arten von kognitiven Verzerrungen unterschieden:

- Aufmerksamkeitsverschiebung auf bedrohliche Reize
- Neigung, angstrelevante Reize als bedrohlich zu bewerten
- bedrohliche Reize sind besser zu erinnern

Bei Kindern und Jugendlichen mit Angststörungen wurde beobachtet, dass sie eine höhere Aufmerksamkeitszuwendung auf bedrohliche Reize zeigen und mehrdeutige Reize tendenziell als bedrohlich interpretieren (Barrett, Dadds & Rapee, 1996; zitiert nach Schneider, 2004, S. 70). Schneider (2004, S. 70) weist darauf hin, dass noch keine Forschungsergebnisse erklären, ob die kognitiven Merkmale Ursache oder Folge der Angststörung sind.

2.3.3 Lebensereignisse

Chronische Belastungen im sozialen Umfeld stehen oft im Zusammenhang mit der Entstehung von Angststörungen (Klicpersa & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 24). Laut Essau (2003, S. 275) war ein hoher Anteil ängstlicher Kinder im Jahr vor Beginn der Angststörung negativen Lebensereignissen ausgesetzt, wobei Unklarheit darüber besteht, wie genau sich diese Ereignisse

auswirken. Auch Steinhausen (2010, S. 200) sieht unter anderem belastende Lebensereignisse als bedeutsam. Solche sind Trennungserfahrungen, Erkrankung oder Verlust von Bezugspersonen durch Tod, soziale Veränderungen mit Verfolgung oder Not, Eheprobleme der Eltern oder ein Spitalaufenthalt des Kindes mit medizinischen Massnahmen (ebd.).

2.3.4 Elterlicher Erziehungsstil

Besonderheiten im Erziehungsstil können gemäss Marks (1969; zitiert nach Schneider, 2004, S. 71) als eine Erklärung für das Auftreten von Angststörungen gesehen werden. Die Haltung der Eltern gegenüber ihren Kindern mit Angststörungen kann als übermässig kritisch und abweisend oder aber als überbehütend und kontrollierend beschrieben werden (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 25). Schneider (2004, S. 71) führt aus, dass die ständige Präsenz eines überbehütenden Elternteils zwar Angst in neuen, unvertrauten Situationen reduziere, gleichzeitig aber das Kind dabei beeinträchtigt, adäquate Bewältigungsmöglichkeiten zur Angstreduktion zu entwickeln. Hohe elterliche Kontrolle, Kritik, wenig Feinfühligkeit sowie die von den Eltern geleisteten Hilfestellungen stören das Kind in der selbständigen Durchführung der ihnen gestellten Aufgaben (Schneider, 2004, S. 72; Rapee; zitiert nach Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 25).

2.3.5 Geschlecht

Gemäss Schneider (2004, S. 63) stellt das Geschlecht ein Risikofaktor für die Ausbildung einer Angststörung dar. Mädchen weisen zwei- bis viermal höhere Raten an Angststörungen auf als Jungen. Dies gilt insbesondere für die phobischen Störungen, die generalisierte Angststörung und die posttraumatische Belastungsstörung. Im Unterschied dazu wird für die Zwangsstörung im Kindesalter ein häufigeres Auftreten bei Jungen berichtet. Die Störung mit Trennungsangst scheint bei Mädchen und Jungen gleich häufig vorzukommen (Federer, Margraf & Schneider, 2000; zitiert nach Schneider, 2004, S. 63).

Zur Erklärung der Geschlechterunterschiede kann einerseits auf den Ansatz der genetisch oder biologisch bedingten, geschlechtsspezifischen Unterschiede, andererseits auf verschiedene Erfahrungen und soziale Rollen von Mädchen und Jungen verwiesen werden (Essau, 2003, S. 123). Andere Gründe, wieso Mädchen häufiger ängstlich reagieren als Jungen, könnten unterschiedliche Copingstrategien sein. Beispielsweise neigen Mädchen mehr zu grüblerischem Verhalten als Jungen (Nolen-Hoeksema, 1987; zitiert nach Essau, 2003, S. 123). Laut Berk (1991; zitiert nach Essau, 2003, S. 123-124) gibt es verschiedene Hinweise dafür, dass Jungen und Mädchen vom Kleinkindalter an von ihren Eltern entsprechend den allgemeinen Geschlechtsstereotypen unterschiedlich behandelt werden. Schneider (2004, S. 63) nennt als Merkmale einer traditionellen Männerrolle Dominanz, Aggression, Konkurrenz und beschreibt die traditionelle weibliche Rolle mit Merkmalen wie Emotionalität, Konzentration auf die Familie, Abhängigkeit und wenig Selbstsicherheit. Die weibliche Geschlechterrolle fördert eher abhängiges Vermeidungsverhalten bei Angst und Stress, während die männliche Geschlechterrolle

eher die aktive Auseinandersetzung mit den Ängsten fördert. Da Vermeidungsverhalten als ein bedeutender Faktor in der Entstehung und Aufrechterhaltung von Ängsten und insbesondere von Phobien gilt, könnte hier eine Ursache für das häufigere Auftreten von Angststörungen von Frauen und Mädchen liegen (ebd.).

Eine häufig genannte Hypothese zur Erklärung der Geschlechtsunterschiede ist, dass Jungen weniger bereit sind, über ihre Ängste zu sprechen als Mädchen (Bekker, 1996; zitiert nach Schneider, 2004, S. 64). Eine Erhebung von Mack und Schröder (1979; zitiert nach Schneider, 2004, S. 64) zeigt auf, dass Jungen gemäss Beobachtungen bei einer Blutentnahme mit einer Spritze sich nicht weniger ängstlich verhielten als Mädchen, sich jedoch im dazugehörigen Angstfragebogen im Ausmass der Angst signifikant von den Mädchen unterschieden. Während sich die Selbsteinschätzung der Mädchen mit dem Verhaltenstest deckte, zeigten sich die Jungen im Verhalten ängstlicher als sie im Fragebogen angaben. Sarason, Davidson, Lighthall, Waite und Ruebush (1971, S. 290) kommen ebenfalls zur Erklärung, dass „es für Mädchen leichter ist als für Jungen, Angst einzugestehen“ und führen diese auf die weibliche Persönlichkeitsentwicklung, welche durch das Gesellschaftsbild geprägt ist, zurück. Aus dieser Sicht sind nicht wirklich Unterschiede in der Ausprägung von Ängsten zwischen Mädchen und Jungen vorhanden, sondern Unterschiede in der Einstellung gegenüber dem Eingeständnis von Angst (ebd.).

2.3.6 Temperamentsfaktoren

Unter Temperament wird ein konstitutioneller Faktor verstanden, der vererbt ist und spezifisches Verhalten gegenüber Situationen und Personen vorausbestimmt. Temperamenteigenschaften werden schon in der frühen Kindheit sichtbar, bleiben über die Jahre stabil und werden als Basis für die Persönlichkeitsentwicklung betrachtet. Eine Temperamenteigenschaft ist die Verhaltenshemmung, worunter ein zurückgezogenes, vorsichtiges, vermeidendes und schüchternes Verhalten in neuen, unvertrauten Situationen verstanden wird. Dieses Verhalten kann im Säuglingsalter als leicht auslösbare Irritierbarkeit beobachtet werden. Im Kleinkindalter zeigt sich schüchternes und ängstliches Verhalten und in der mittleren Kindheit sozial zurückgezogenes Verhalten (Schneider, 2004, S. 64). Die Verhaltenshemmung umfasst einerseits behaviorale Reaktionen, wie das Unterbrechen des aktuellen Verhaltens, Trost bei vertrauten Personen suchen, Rückzug und Vermeidung von allem Unbekannten, andererseits physiologische Reaktionen, die sich durch eine stabile, hohe Herzfrequenz oder einer Zunahme der Herzfrequenz bei leichtem Stress zeigen können (Kagan, Reznick & Snidman, 1988; zitiert nach Essau, 2003, S. 188). Aus den physiologischen Reaktionen schlossen Kagan et al. (ebd.), dass verhaltensgehemmte Kinder im Vergleich zu nicht verhaltensgehemmten Kindern eine erhöhte Aktivität des sympathischen Nervensystems aufweisen. Des Weiteren kamen sie zur Annahme, dass verhaltensgehemmte Kinder eine erniedrigte Erregungsschwelle in der Amygdala und im Hypothalamus insbesondere gegenüber unvertrauten Situationen aufweisen. Da diese Merkmale bei

Angststörungen eine zentrale Rolle spielen, kann eine Verhaltenshemmung im frühen Kindesalter ein Anzeichen einer Angstneigung sein (ebd.). Die Ergebnisse einer Studie von Biedermann et al. (1990; zitiert nach Schneider, 2004, S. 65-66) zeigen, dass verhaltensgehemmte Kinder ein höheres Risiko aufwiesen, eine oder mehrere Angststörungen zu entwickeln als Kinder ohne Verhaltenshemmung.

2.4 Diagnostik und Klassifikation

2.4.1 Diagnostik der Angststörungen

Erhebungsverfahren umfassen die Einschätzung des Vorliegens bzw. des Fehlens spezifischer Verhaltensweisen, die Zuordnung von Problemen zu einer diagnostischen Kategorie, die Spezifizierung der Symptomstärke sowie die Überprüfung der Wirkung einer Behandlung von Angst. Um diese Funktionen erfüllen zu können, werden je nach Alter und persönlichen Möglichkeiten unterschiedliche Erhebungsinstrumente eingesetzt. Dazu gehören strukturierte und unstrukturierte Interviews, Selbstbeurteilungsfragebogen und Beobachtungsverfahren. Um sich ein genaues und umfassendes Bild der Probleme der Kinder und Jugendlichen zu machen, ist es besonders bei kleineren Kindern wichtig, Daten unterschiedlicher Quellen zusammenzuführen (Essau, 2003, S. 267-269).

Nachfolgend werden drei Selbstbeurteilungsfragebogen vorgestellt, die in der Praxis häufig verwendet werden (Schneider, 2004, S. 90).

PHOKI: Phobiefragebogen für Kinder

Der PHOKI von Döpfner et al. (2006) ist eine deutschsprachige Überarbeitung des Fear Survey Schedule for Children – Revised (FSSC-R) von Ollendick (1983). Der Fragebogen enthält 96 Items, welche zu sieben Subskalen und einer Gesamtskala zusammengefasst werden. Die Subskalen erfassen folgende Bereiche: Angst vor Gefahren und Tod, Trennungsängste, Soziale Ängste, Angst vor Bedrohlichem und Unheimlichem, Tierphobien, Angst vor medizinischen Eingriffen sowie Schul- und Leistungsängste. Der PHOKI kann auf Itemebene umschriebene Phobien erkennen. Auf Subskalenebene können Ängste in bestimmten Bereichen beurteilt werden und auf der Gesamtskalenebene kann ein Index für allgemeine (generalisierte) Ängste gebildet werden. Das Verfahren basiert auf einer dreistufigen Antwortskala (Döpfner et al., 2006, S. 5).

AFS: Angstfragebogen für Schüler

Der ASF ist ein Testinstrument, welches ängstliche und unlustvolle Erfahrungen von 9 - 17jährigen Schülern mit Hilfe eines Ja-/Nein-Antwortmodells erfasst. Es werden Aspekte der Prüfungsangst, der allgemeinen (generalisierten) Angst sowie die Schulunlust aufgeführt (Wieczerkowski, Nickel, Janowski, Fittkau & Rauer, 1998, S. 20).

SCARED: Fragebogen für Angststörungen, Kinderversion

Der Fragebogen für Angststörungen ist eine deutsche Version des SCARED (Screen for Child Anxiety Related Disorders) von Birmaher, Kheterpal, Cully, Brent und McKenzie (1997). Er er-

fasst Merkmale von Panikstörungen, einer generalisierten Angststörung, einer Störung mit Trennungsängstlichkeit, einer sozialen Angststörung sowie von bedeutsamer Schulverweigerung. Es wird eine dreistufige Skala verwendet (Steinhausen, 2010, S. 563-564).

2.4.2 Klassifikation der Angststörungen

Den meisten Studien über Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen liegen die Kriterien der Klassifikationssysteme der ICD-10 oder des DSM zugrunde.

Die Forschungskriterien der ICD-10 (Internationale Klassifikation der Krankheiten) wurden für den wissenschaftlichen und allgemeinen klinischen Gebrauch sowie für die Ausbildung von Berufsgruppen des Gesundheitsbereiches entwickelt. Das Kapitel V (F) enthält die diagnostischen Kriterien für die Klassifikation psychischer Störungen (WHO 1992; zitiert nach Dilling, Mombour, Schmidt & Schulte-Markwort, 2004, S. 22).

Das DSM-IV (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen) enthält eine explizite und klare Beschreibung der diagnostischen Kriterien von psychischen Störungen im Hinblick auf ihre Symptomatik, Dauer und Begleitmerkmale. Das DSM-IV erfasst sowohl verschiedene Störungsarten als auch Umweltaspekte und verschiedene Funktionsbereiche (American Psychiatric Association, 1994; zitiert nach Sass, Wittchen & Zaudig, 1996, S. 17).

Die beiden Systeme weisen Unterschiede in der Klassifikation der Störungen auf, worauf in dieser Arbeit nicht näher eingegangen wird. In den weiteren Beschreibungen wird vorwiegend auf die Klassifikation nach ICD-10 eingegangen.

In beiden Systemen werden zwei Gruppen von Angststörungen unterschieden: In der einen ist der Ausdruck altersunabhängig, in der anderen ist der Beginn der Angststörung im Kindesalter zu suchen und manchmal auch auf das Kindes- und Jugendalter beschränkt (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 27). Die Komorbidität unter den verschiedenen Angststörungen ist hoch. Dies betrifft in besonders hohem Mass die generalisierte Angststörung, bei der in über 90% der Fälle noch andere Angststörungen vorkommen. Weiter besteht eine hohe Komorbidität von Angststörungen und depressiven Störungen sowie von Angststörungen und Störungen des Sozialverhaltens. Gemäss Klein und Pine (2002; zitiert nach Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 28) hat diese Kombination einen eher günstigen Einfluss auf die weitere Prognose. Eine vollständige Liste aller Angststörungen gemäss ICD-10 ist in folgender Tabelle dargestellt.

Tabelle 2: Klassifikation der Angststörungen in der ICD-10 (Steinhausen, 2010, S. 198)

Emotionale Störungen des Kindesalters	
F93.0	Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters
F93.1	Phobische Störung des Kindesalters
F93.2	Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters
F93.80	Generalisierte Angststörung des Kindesalters
Phobische Störungen	
F40.0	Agoraphobie
F40.1	Soziale Phobien
F40.2	Spezifische (isolierte) Phobien
F40.8	Sonstige phobische Störungen
F40.9	Nicht näher bezeichnete phobische Störungen
Sonstige Angststörungen	
F41.0	Panikstörung (episodisch paroxysmale Angst)
F41.1	Generalisierte Angststörung
F41.2	Angst und depressive Störung, gemischt
F41.3	Sonstige gemischte Angststörungen
F41.8	Sonstige näher bezeichnete Angststörungen
F41.9	Nicht näher bezeichnete Angststörung
Anpassungsstörungen	
F43.22	Angst und depressive Angst gemischt

2.5 Spezifische Störungen

Angst ist als Oberbegriff verschiedener Störungen zu verstehen. Aus der Klassifikation der Angststörungen nach ICD-10 werden in den folgenden Kapiteln die emotionale Störung mit Trennungsangst, die phobische Störung des Kindesalters, die generalisierte Angststörung sowie die Störung mit sozialer Ängstlichkeit beschrieben. Weiter wird ausführlich auf die Thematik der Prüfungs- und Leistungsangst eingegangen, welche einen Schwerpunkt dieser Arbeit darstellt. Zum Schluss wird die Angst im Rahmen von Belastungs- und Anpassungsstörungen als Teil eines gemischten psychopathologischen Bildes berücksichtigt.

2.5.1 Emotionale Störung mit Trennungsangst

Klassifikation und Definition

Die Klassifikation der Angststörungen in der ICD-10 ordnet unter F93.0 die emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters ein (Steinhausen, 2010, S. 198). Kinder mit Trennungsangst zeigen eine exzessive Angst vor der Abwesenheit ihrer Bezugsperson, sei dies tagsüber oder abends beim Zubettgehen. Das Kind kann sich unrealistische Sorgen um eine oder mehrere Bezugspersonen machen und dabei unter körperlichen Beschwerden wie Schmerzen und Übelkeit leiden. Nach erfolgter Trennung treten depressive Gefühle des Verlusts und die Sehnsucht nach Wiedervereinigung mit den Bezugspersonen auf. Im Allgemeinen zeigen sich die

Trennungsängste am deutlichsten beim Schulbesuch, wobei ein typisches Auftreten bei Entwicklungsübergängen mit erhöhter Autonomieanforderung, also bei Eintritt in den Kindergarten oder die Schule, zu beobachten ist (Herzka & Felder, 2001, S. 176; Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 28-29; Steinhausen, 2010, S. 201). Die Schulverweigerung, welche nicht nur sporadisch auftritt, sondern über Wochen oder Monate andauert, stellt ein zentrales Symptom der Trennungsangst dar und wird häufig auch als Schulphobie bezeichnet. Schulphobie ist differenzialdiagnostisch von der Schulangst (s. Kapitel 2.5.5, Prüfungs-/Leistungsangst) und von dem im Zusammenhang mit dissozialen Störungen auftretenden Schulschwänzen abzugrenzen (Döpfner & Walter, 2006, S. 219). Zu den häufig beschriebenen Persönlichkeitsmerkmalen dieser Kinder gehören emotionale Retardierung, Passivität, Gehemmtheit und Abhängigkeit (Steinhausen, 2010, S. 203).

2.5.2 Spezifische Phobien

Klassifikation und Definition

Gemäss ICD-10 soll die Diagnose der phobischen Störungen des Kindesalters nur für die entwicklungsphasentypischen Ängste verwendet werden. Sie lassen sich in zwei Gruppen einteilen:

- Angst vor körperlichen Verletzungen (z.B. durch bestimmte Nahrung, Operationen, etc.)
- Angst vor natürlichen Ereignissen bzw. Objekten (z.B. Sturm, Dunkelheit, Tiere)

Zu den häufigsten spezifischen Phobien des Kindesalters zählt die Angst vor Tieren, vor Dunkelheit, vor Verletzung und vor Tod (Steinhausen, 2010, S. 205-206). Da die Agoraphobie (die Angst vor offenen Plätzen und Menschenmengen) typischerweise nicht vor der späten Adoleszenz einsetzt (ebd.), ist sie für die vorliegende Arbeit wenig bedeutsam und wird darum nicht beschrieben.

2.5.3 Generalisierte Angststörung des Kindesalters

Klassifikation und Definition

In der Klassifikation der ICD-10 wird unter F93.8 die generalisierte Angststörung des Kindesalters eingeordnet, welche sich von der generalisierten Angststörung bei Erwachsenen unterscheidet. Sie stellt gemäss Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2006, S. 31) die häufigste Form der Angststörungen im Kindes- und Jugendalter dar. Das Alter bei Beginn dieser Störung ist recht unterschiedlich, in den meisten Fällen jedoch tritt sie erst nach der frühen Kindheit auf (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 29) und wird nicht ausschliesslich durch vorausgegangene belastende Ereignisse ausgelöst (Schneider, 2004, S. 198). Meist wird ein langsamer, allmählicher Anfang beschrieben, der nur schwer zu erkennen ist (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 29). Betroffene geben in der Retrospektive meist an, eigentlich schon immer recht ängstlich gewesen zu sein (Rapee, 2001; zitiert nach Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 29). Die Angstzustände mit diffusen inneren Spannungen und Unruhen, phobischen Akzen-

ten, Somatisierungsneigungen, Befürchtungen und Sorgen treten gemäss Steinhausen (2010, S. 203-204) in der späten Kindheit und vor allem in der Adoleszenz auf. Inhaltlich bezieht sich die Angst unbestimmt auf die Zukunft, auf das Verhalten in der Vergangenheit oder auf persönliche Fähigkeiten (Herzka, 2001, S. 179). Betroffene tendieren dazu, negative Konsequenzen zu erwarten. Sie überschätzen die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von negativen Ereignissen und unterschätzen die eigene Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen und die Situation zu kontrollieren. Zudem bedeutet dies, dass die Wahrnehmung von Signalen, die Sicherheit anzeigen, bei ihnen reduziert ist. Des Weiteren neigen sie zu Perfektionismus bzw. Intoleranz gegenüber Fehlern. Die Kinder tendieren dazu, sich in der Schule wie Musterschüler zu verhalten und erwarten von sich tadellose Leistungen, die mit übermässigem Einsatz verbunden sind (Schneider, 2004, S. 198; Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 30).

Die typischen Sorgen und die damit verknüpften Symptome bei Kindern unterscheiden sich von denen von Erwachsenen. Die Inhalte der Sorgen der Kinder und Jugendlichen drehen sich vorwiegend um die Qualität ihrer Leistungen oder Fähigkeiten in der Schule und im Sport, selbst dann, wenn diese Leistungen nicht durch andere beurteilt werden. Sie machen sich Sorgen, Fehler zu machen, in Schwierigkeiten zu geraten oder unpünktlich zu sein. Ein weiteres Thema ist die Angst vor Katastrophen wie Erdbeben, Einschlag eines Kometen oder Kriege. Folglich können diese Kinder überangepasst, perfektionistisch und selbstunsicher sein. Sie sind ständig darum bemüht, Anerkennung und Bestätigung von ihren Eltern, Schulkameraden und Lehrern einzuholen (Schneider, 2004, S. 198). Vegetative Symptome zeigen sich in Form von Unruhe, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Einschlafschwierigkeiten, Müdigkeit und Muskelverspannungen (Steinhausen, 2010, S. 204).

2.5.4 Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters

Das Thema der sozialen Ängstlichkeit des Kindesalters stellt einen zentralen Bereich dieser Arbeit dar und wird deshalb an dieser Stelle ausführlich behandelt.

Definition und Klassifikation

In der Klassifikation der ICD-10 wird unter F93.2 die Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters eingeordnet, welche von der Sozialphobie des Jugend- und Erwachsenenalters unterschieden wird. Beide Störungen werden nach den gleichen Kriterien diagnostiziert und beschreiben eine persistente Furcht vor einer oder mehreren Situationen, in denen Betroffene möglicherweise der sozialen Bewertung durch andere ausgesetzt sind und Angst haben, sich so zu verhalten, dass es für sie beschämend oder demütigend sein könnte. So kommt es, dass sozial ängstliche Kinder und Jugendliche sozialen Situationen oft ausweichen. Das Sprechen vor einer grösseren Gruppe löst am häufigsten Angst aus, dies gelegentlich auch bei unauffälligen Kindern. Bei Kindern mit einer sozialen Ängstlichkeit sind diese Ängste jedoch stärker, werden als beeinträchtigender erlebt und treten häufiger auf, oft schon durch geringfügige Anlässe, etwa beim Vorlesen vor der Klasse. Auch das informelle Reden unter anderen gleichaltri-

gen Kindern, vom Lehrer aufgerufen zu werden sowie das Beobachtet werden beim Essen oder Schreiben kann Unbehagen und grössere Angst erzeugen (Schneider, 2004, S. 171; Steinhausen, 2010, S. 204; Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 32). Essau (2003, S. 54) führt zusätzlich auf, dass sich Kinder und Jugendliche mit sozialer Ängstlichkeit vor Prüfungen in der Schule, auch bei guter Vorbereitung, fürchten.

Häufig verspüren die Kinder in diesen Situationen körperliche Beschwerden in Form von Herzklopfen, Schwitzen, Zittern, Erröten, Kälteschauer, Schwächegefühl, Übelkeit und eine veränderte Atmung. Die Erwartung solcher Situationen wird oft ebenfalls von körperlichen Symptomen, wie Kopf- oder Bauchschmerzen und Durchfall, begleitet. Charakteristische kognitive Reaktionen sind negative, sich selbst abwertende Gedanken und die daraus folgende Unfähigkeit, mit der sozialen Situation umzugehen. Auf der Verhaltensebene kommt es zu Vermeidungs- oder Fluchtabsichten. Ausserdem können Kinder mit sozialer Ängstlichkeit oft nicht mehr adäquat reagieren, auch wenn sie sich der Situation selbst aussetzen (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 33; Schneider, 2004, S. 166). Die Fähigkeit, altersangemessene Beziehungen mit vertrauten Menschen führen zu können, ist jedoch gegeben (Essau, 2003, S. 55). Ein zusätzliches Leiden unter einer generalisierten Angststörung oder einer depressiven Verstimmung ist möglich (Steinhausen, 2010, S. 204). Jedoch kann die Störung mit sozialer Ängstlichkeit weder durch eine andere psychische Störung besser erklärt (z.B. Tiefgreifende Entwicklungsstörung), noch auf einen medizinischen Krankheitsfaktor oder auf eine direkte physiologische Wirkung einer Substanz (z.B. Medikament) zurückgeführt werden (Essau, 2003, S. 56).

Da sich der Theorieteil dieser Arbeit vorwiegend auf die Klassifikation der ICD-10 stützt, wird auf die Klassifikation der DSM-IV wenig eingegangen. An dieser Stelle sei lediglich erwähnt, dass die DSM-IV auch die Angst vor Situationen umfasst, in denen die Person mit einem unbekanntem Menschen konfrontiert wird. Des Weiteren werden in der DSM-IV die kognitiven Aspekte der Störung betont (Sass et al., 1996, S. 479), während in der ICD-10 die Angstsymptome spezifiziert werden (Dilling et al, 2004, S. 114-115).

Gemäss Schneider (2004, S. 167) und Essau (2003, S. 54) werden zwei Arten der sozialen Ängstlichkeit unterschieden:

- die spezifische soziale Phobie
- die generalisierte soziale Phobie

Die spezifische soziale Phobie bezieht sich im Wesentlichen auf eine Situation. Bei der generalisierten sozialen Phobie hingegen bezieht sich die Angst auf mehrere oder sogar auf einen Grossteil der zwischenmenschlichen Situationen. Im Gegensatz zu erwachsenen Sozialphobikern wird bei Kindern ausschliesslich der generalisierte Typ diagnostiziert (Albano et al., 1995; zitiert nach Schneider, 2004, S. 170). Ein weiterer Ansatz, Subgruppen zu bilden, besteht in der qualitativen Unterscheidung der gefürchteten Situationen. Beispielsweise liesse sich differenzieren, ob es sich bei den gefürchteten Situationen primär um Leistungs- oder um Interaktionssitu-

ationen handelt (Beidel & Turner, 1998, S. 14). Des Weiteren liesse sich zwischen förmlichen Interaktionen, informellen Interaktionen, Situationen, in denen man beobachtet wird und Situationen, in denen man eigene Rechte durchsetzen muss, unterscheiden (Holt et al., 1992; zitiert nach Schneider, 2004, S. 167). Subgruppen können auch aufgrund der im Vordergrund stehenden Reaktionen gebildet werden. Unterschieden werden kann z.B. danach, ob die sozial ängstliche Person primär mit physiologischen oder mit kognitiven Reaktionen oder mit typischen Verhaltensweisen reagiert (Mersch et al., 1989; zitiert nach Schneider, 2004, S. 168).

Anders als Erwachsene, sind besonders jüngere Kinder nicht in der Lage, den Grund ihrer Ängste zu benennen und die Unangemessenheit ihrer Ängste einzusehen (Steinhausen, 2010, S. 204). Als Indikator einer Störung mit sozialer Ängstlichkeit im Kindesalter können laut Schneider (2004, S. 168) folgende Verhaltensweisen auftreten:

- Verschlechterung der Schulleistungen
- Schulverweigerung
- Vermeidung von altersadäquaten sozialen Aktivitäten
- Trotzreaktionen und Wutanfälle
- körperliche Beschwerden, z.B. Klagen über Kopf- und Bauchschmerzen
- fehlende Reaktionen in sozialen Situationen

Albano et al. (1995; zitiert nach Schneider, 2004, S. 171) erklären, dass viele sozial ängstliche Kinder und Jugendliche ein für ihr Alter untypisches Interesse entwickeln. Sie haben oft einsame Hobbies wie das Programmieren von Computern, die Beschäftigung mit Fakten aus der Geschichte oder das Verfolgen von Wetterberichten. Diese werden zum Mittel, sozialen Aktivitäten und somit angstbesetzten Situationen auszuweichen.

Soziale Ängste in der frühen Kindheit

Soziale Ängste in der Kindheit sind ein Teil der normalen Entwicklung. Sie kommen erstmals mit etwa 8 Monaten vor, wenn die Kinder zu fremdeln beginnen. Dabei fällt auf, dass schon Säuglinge und kleine Kinder ganz unterschiedlich mit angstbesetzten Situationen umgehen. Die Reaktionen reichen von „sehr gelassen“ bis „leicht erregbar“ (Schneider, 2004, S. 171-172).

Soziale Ängste im Kindesalter

Mit zunehmender Fähigkeit, die Komplexität sozialer Situationen zu verstehen und negative, auf sich selbst gerichtete Aufmerksamkeit zu entwickeln, beginnt das ältere Kind, sich vor negativen Bewertungen durch andere zu fürchten. Im Altern von 8 – 10 Jahren ist das Kind kognitiv fähig, auch subtile Botschaften zu verstehen, Situationen aus anderen Perspektiven zu interpretieren und soziale Vergleiche herzustellen. Die Kinder müssen verschiedene soziale Entwicklungsaufgaben bewältigen: In der Schule werden mündliche Beiträge vor der Klasse gefordert, Gruppenarbeiten und Prüfungen finden statt und in der Freizeit werden oft Aufführungen und Wettkämpfe durchgeführt (Schneider, 2004, S. 172).

Soziale Ängste im Jugendalter

Im Jugendalter werden die sozialen Anforderungen anspruchsvoller und sozial bedrohlicher: Kontakte zum anderen Geschlecht sind zu knüpfen, man muss Autonomie entwickeln und lernen, sich gegenüber Bezugspersonen abzugrenzen. Das späte Kindesalter und der Beginn der Jugendzeit sind wichtige Phasen, um Freundschaften aufzubauen, sich mit einer Peergroup zu identifizieren und eine Identität zu entwickeln. Der Jugendliche beginnt, seine Individualität und Unabhängigkeit zu testen. Jugendliche berichten über ihre häufigsten Ängste im Zusammenhang mit Beziehungen zum anderen Geschlecht, mit der Zurückweisung durch Gleichaltrige, mit öffentlichem Sprechen, mit der Selbstwahrnehmung, Erröten und mit übermässiger Beschäftigung mit vergangenem Verhalten (Francis, 1990; Dolan et al., 1990; zitiert nach Schneider, 2004, S. 172). Kennzeichnend für diese Entwicklungsstufe sind eine verstärkte Gehemmtheit und das Gefühl der Peinlichkeit (Schneider, 2004, S. 172).

Eine soziale Phobie während des Jugendalters hat meist langwierige Folgen (Beidel & Turner, 1998, S. 36). Durch das Vermeiden vieler sozialer Situationen werden der Erwerb adäquater sozialer Kompetenzen sowie der Aufbau von Freundschaften eingeschränkt. Sozial ängstliche Kinder werden von Gleichaltrigen zwar nicht abgelehnt, sind aber weniger beliebt und werden vernachlässigt. Sie sind zurückgezogener und einsamer. Freundschaften sind gerade in der späten Kindheit und im Jugendalter wichtig, um Fähigkeiten in der Kommunikation, Wissen über die Welt und sich selbst zu gewinnen. Sie sind eine wichtige emotionale Ressource, wenn schwierige Situationen bewältigt werden müssen. Freundschaften in der Kindheit sind Vorläufer für spätere intime Beziehungen (Rubin et al., 1990; Strauss et al., 1988; zitiert nach Schneider, 2004, S. 172).

2.5.5 Prüfungsangst / Leistungsangst

Begrifflichkeit, Klassifikation und Definition

Neben der Thematik der sozialen Ängstlichkeit des Kindesalters stellt die Prüfungs- oder Leistungsangst das zweite zentrale Thema der vorliegenden Arbeit dar. Das Phänomen einer auf die Schule und derer Anforderungen gerichtete Angst wird in der Literatur mit verschiedenen Begrifflichkeiten umschrieben und unterschiedlich definiert. So sprechen Steinhausen (2010, S. 203) sowie Oelsner und Lehmkuhl (2004) von Schulangst, welche sie als eine Ursache von Schulverweigerung beschreiben, diese von der Schulphobie (Trennungsangst) und dem Schulschwänzen abgrenzen. Suhr-Dachs und Döpfner (2005, S. 10) verwenden Prüfungsangst und Leistungsangst als Synonyme und definieren sie als eine Ereignisangst, die ausschliesslich in Leistungssituationen auftritt. Essau (2003, S. 78) spricht von Prüfungsangst, welche die Angst während Prüfungssituationen umschreibt, ebenso gebrauchen Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2006, S. 33) und Schneider (2004, S. 348) den Begriff Prüfungsangst, um damit primär die Furcht vor einer negativen Bewertung durch das Umfeld zu beschreiben. Morschitzky (2011, S. 32) erklärt die Prüfungsangst auch mit dem Begriff der Versagensangst. Rost und Schermer

(1997; zitiert nach Nevermann, 2008) erwähnen des Weiteren die Synonyme Testangst und Bewertungsangst und beschreiben damit eine habitualisierte Angst vor Lehr-, Lern- und Leistungssituationen im weitesten Sinne.

Um die Vielfalt der Begrifflichkeit einzugrenzen, wird in dieser Arbeit der Begriff Prüfungsangst als Synonym von Leistungsangst verwendet und zur Umschreibung einer auf Lern-, Leistungs- und Bewertungssituationen bezogene Angst verwendet.

Die Prüfungsangst wird im Diagnosesystem ICD-10 nicht genau eingeordnet. Nach dem System DSM-IV (Sass et al., 1996, S. 479) ist die Prüfungsangst in die Kategorie der sozialen Phobie einzuordnen, die definiert ist durch die anhaltende Angst vor Leistungssituationen oder Bewertungen durch andere Personen. Auch Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2006, S. 33) erwähnen die Prüfungsangst in einem engen Zusammenhang mit der Sozialphobie, da die Furcht vor einer negativen Bewertung durch die Lehrperson im Vordergrund steht. Suhr-Dachs und Döpfner (2005, S. 14) führen aus, dass bei prüfungsängstlichen Kindern Bewertungsängste zusätzlich zur Angst vor Leistungsversagen in mündlichen und schriftlichen Leistungssituationen aktiviert werden. Schneider (2004, S. 347-348) erklärt die Prüfungsangst als mögliches Symptom der sozialen Phobie oder der generalisierten Angststörung. Sie sieht diesen Zusammenhang vor allem in den Symptomen wie Erröten, Zittern, Schweigen oder Stottern, welche von Sozialphobikern als sehr peinlich wahrgenommen werden. Da sich aber die Befürchtungen bei einer Prüfungsangst primär auf die Konsequenzen einer schlechten Prüfung in Bezug auf die eigene Zukunft und den eigenen Selbstwert und weniger um ein möglicherweise peinliches Verhalten kreisen, muss die Prüfungsangst nicht mit generellen sozialen Ängsten einhergehen, obwohl die Komorbidität unter Angststörungen gross ist (ebd.). Auch Steinhausen (2010, S. 203) erwähnt mögliche Zusammenhänge von Leistungsängsten und teilweisen reaktiven Lernstörungen mit einer umfassenden Angststörung.

Beidel, Turner und Trager (1994; zitiert nach Suhr-Dachs & Döpfner, 2005, S. 10) sehen die Prüfungsangst als extreme Angst vor schlechtem Abschneiden in Prüfungssituationen und Schwarzer (1993; zitiert nach Suhr-Dachs & Döpfner, 2005, S. 10) sieht sie als Besorgnis und Aufregtheit in Bezug auf Leistungsanforderungen, die als selbstwertbedrohlich eingeschätzt werden.

Aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen wird die Schulangst von den Autorinnen der vorliegenden Arbeit als eine „auf die Schule gerichtete Angst“ (Steinhausen, 2010, S. 203) mit dem Teilgebiet der Prüfungsangst folgendermassen im Themengebiet der Angst eingeordnet:

Abbildung 3: Die Einordnung der Schulangst im Gebiet der Angststörungen

Dass die Prüfungsangst als Symptom der sozialen Angst gesehen werden kann, wird von verschiedenen Autoren bestätigt (s. vorherigen Abschnitt). Da sich die generalisierte Angst inhaltlich unbestimmt auf die Zukunft, auf das Verhalten in der Vergangenheit oder auf persönliche Fähigkeiten (Herzka, 2001, S. 179) bezieht und Betroffene häufig zu Perfektionismus neigen, sich in der Schule wie Musterschüler verhalten und von sich einwandfreie Leistungen erwarten (Schneider, 2004, S. 198; Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 30), kann die Prüfungsangst auch im Zusammenhang mit der generalisierten Angststörung gesehen werden.

Erscheinungsbild

Die Definition zur Prüfungsangst von Sarason, Spielberger et al. und Zeidner (1986, 1978, 1998; zitiert nach Schneider, 2004, S. 346) umschreibt das Phänomen der Prüfungsangst wie folgt:

Prüfungsangst ist ein komplexes mehrdimensionales Konstrukt, welches die individuelle Bereitschaft beschreibt, auf Prüfungssituationen mit einem Übermass von Sorge, physiologischer Erregung, mentaler Desorganisation und unkontrollierbaren, selbstwertbedrohlichen Gedanken zu reagieren. Sie äussert sich auf der physiologischen, emotionalen, kognitiven und der Verhaltensebene.

Auf die einzelnen Komponenten dieses mehrdimensionalen Konstrukts wird in den folgenden Abschnitten eingegangen.

Die Merkmale der Prüfungsangst zeigen sich vor, während und nach einer Prüfung sowohl auf der physiologischen als auch auf der psychischen Ebene. Auf der physiologischen Ebene treten vor einer Prüfung Muskelverspannungen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und Schlafstörungen auf. Während der Prüfung sind Herzklopfen, Hitzewallungen, Schweissausbrüche oder Zittern häufige Körpersymptome.

Die psychischen Symptome können in emotionale, kognitive und behaviorale Symptome eingeteilt werden.

Emotional befinden sich Betroffene in einer inneren Unruhe, einer bedrückten oder besorgten Stimmung, die sich in Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und Depression steigern kann. Auf der kognitiven Ebene treten Angstgefühle zusammen mit katastrophisierenden Vorstellungen im Zusammenhang mit der Prüfung oder den Folgen eines Versagens in der Prüfung auf. Die aufgabenrelevanten Denkprozesse werden durch sorgenvolle Gedanken unterbrochen, Gedächtnisinhalte sind blockiert. Die Situation wird als Kontrollverlust empfunden. Nach der Prüfung wird das Ergebnis bei Misserfolg als logische Folge eigener Schwächen, bei Erfolg als glücklicher Zufall angesehen.

Auf der Verhaltensebene zeigt sich in der Prüfungssituation eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit. Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsfehler sowie Konzentrationsstörungen treten auf, die sich zu einem Blackout steigern können. Stottern oder Sprechhemmungen können Folgen der Verspannung sein. Schon im Vorfeld der Prüfung treten Lernschwierigkeiten in Form von Konzentrationsstörungen und dem Einsatz ungeeigneter Lernstrategien auf, mitunter kommt es zur Vermeidung des Lernens (Schneider, 2004, S. 347).

Die beschriebenen Symptome stellen typische Angstsymptome dar, die durch das Empfinden einer Selbstwertbedrohung durch die Leistungsanforderung ausgelöst werden. Das subjektive Gefühl der Bedrohung entsteht durch die Vorstellung von Versagen hinsichtlich der geforderten Leistung. Der leistungsängstliche Schüler glaubt, eine Prüfung nicht zu bestehen oder sehr schlecht abzuschneiden und den eigenen oder anderen Erwartungen nicht gerecht zu werden. Für die Entstehung der Angst ist dabei weniger die objektive Wahrscheinlichkeit des Versagens im Vordergrund als vielmehr die subjektive Erwartung von Misserfolg. Obwohl die unangenehmen emotionalen Befindlichkeiten und sorgenvollen Erwartungen bei den Betroffenen Fluchtgedanken hervorrufen, muss sich die leistungsängstliche Person in der Regel der Situation stellen (Suhr-Dachs & Döpfner, 2005, S. 11).

Bedingungsfaktoren

Belastungen und Stressmomente:

Angstsituationen weisen ähnliche Symptome bei Betroffenen auf wie Stresssituationen. Für Kinder und Jugendliche stellt insbesondere die Schule einen Hauptauslöser von Stress dar. Die meisten Stressoren im Kindes- und Jugendalter äussern sich im Zusammenhang mit der Schule, zum Beispiel bei einer Arbeit zu versagen, elterlicher Leistungsdruck oder mangelnde Fähigkei-

ten zur Erledigung von Hausaufgaben. Die Schule schafft viele angstinduzierende Momente, da die Schüler regelmässig schriftliche und mündliche Bewertungssituationen bewältigen und eine Beurteilung und Kontrolle der Leistungen erfahren müssen. Tägliche oder wöchentliche Prüfungssituationen erzeugen häufig ängstliche Gefühle und Stressmomente. Hinter der Angst vor schlechten Noten stehen häufig Befürchtungen davor, das Ansehen unter Gleichaltrigen zu verlieren und mit elterlichen Sanktionen rechnen zu müssen (Suhr-Dachs & Döpfner, 2005, S. 11). Um kritische oder negative Bewertungen zu vermeiden, stellen viele Prüflinge erhöhte Ansprüche an sich selbst und überfordern sich damit ständig (Morschitzky, 2011, S. 34). Schulische Belastungen können insofern als Ursachen für die Entstehung von Prüfungsängsten angesehen werden, da schulische Überforderungen bei mangelnden Bewältigungsstrategien zu subjektiv empfundener Bedrohung führen kann (Suhr-Dachs & Döpfner, 2005, S. 11).

Unterrichtsklima:

Empirische Studien zeigen, dass die Prüfungsangst der einzelnen Schüler stark von der Lehrerpersönlichkeit und der persönlichen Beziehung zur Lehrperson abhängt (Tanzer, Hochegger & Linhart, 1993; zitiert nach Schneider, 2004, S. 352). Schriftliche Ermutigungen, unterstützende Lehrerkommentare, individuelle statt soziale Bezugsnormen sowie geringer Leistungsdruck gehen mit geringer Prüfungsangst einher (Schneider, 2004, S. 352). Rost und Schermer (1998; zitiert nach Suhr-Dachs, 2006, S. 57) führen sieben Faktorenbündel auf, die für Prüfungsängste relevant sind:

- Lehrerverhalten: z.B. autoritäres Verhalten, Zuwendungsentzug, Tadel und Spott, Demütigung
- Inhalt und Vermittlung des Lernstoffes: z.B. komplizierte und sprachlich unverständliche Informationsvermittlung, verwirrende Strukturierung
- Schulbezogene Fähigkeiten und Fertigkeiten: Überforderung und Überbeanspruchung von Intelligenz und Begabung des Schülers, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme
- Schulleistungsbewertung: z.B. strenge Benotung und scharfe Selektion, Bewertung der Person statt der Leistung
- Gestaltung von Prüfungssituationen: z.B. Ungewissheit über die Prüfungsanforderungen, hoher Zeitdruck, Verwendung unfairer Aufgaben
- Schüler-Schüler-Verhältnis: z.B. Rivalität und Konkurrenz, Hänseleien und Spott, mangelnde Kooperation und Unterstützung.
- Verhalten und Einstellungen der Eltern: z.B. leistungsabhängige Zuwendung, elterliches Desinteresse an Schule und Unterricht, Ablehnung von Lehrern und Lernmethoden.

Elternverhalten:

Suhr-Dachs (2006, S. 55) schreibt auch den Eltern der betroffenen Kindern und Jugendlichen in Bezug auf die Entstehungsbedingungen eine bedeutsame Funktion zu. Dysfunktionale Kognitionen der Eltern, beispielsweise überzogene Leistungs- und Ausbildungsansprüche sowie Überbewertung von Leistung und Leistungsergebnissen können den Kindern kognitive Angstschemata vermitteln. Auch konkrete Erziehungspraktiken, zum Beispiel Sanktionen oder an Leistung gekoppelte Zuwendung, können zur Entwicklung von Leistungs- und Versagensängsten beitragen.

Mit dem dysfunktionalen Elternverhalten können weitere Bedingungsfaktoren in Wechselwirkung stehen, was das folgende pathogenetische Modell der Leistungsangst von Suhr-Dachs und Döpfner (2005, S. 30) veranschaulicht. Nachstehend wird weiter darauf eingegangen.

Abbildung 4: Pathogenetisches Modell der Prüfungsangst (Suhr & Döpfner, 2000; zitiert nach Steinhilber, 2010, S. 193)

Selbstkonzept:

Als ein kognitiver Bedingungsfaktor wird ein negatives Selbstkonzept aufgeführt. Selbstkonzept ist die Bezeichnung für das Bild, das eine Person von sich selbst hat, wozu auch Gedanken und Gefühle gegenüber sich selbst gehören. Eine Person mit schlechtem Selbstkonzept schätzt seine eigenen Fähigkeiten schlecht ein (Nienstedt, 2007, S. 9). Rost und Schermer (1991, S. 141) erklären, dass jemand, der sich als unsicher bei der Vertretung der eigenen Meinung und

als minderwertig betrachtet, auch in der Schule bei der Interaktion mit relevanten Personen mit höherer Angst reagiert. Sie erklären, dass das Selbstbild auch durch sozialbezogene Aspekte der Leistungsängstlichkeit beeinflusst wird (ebd.).

Prüfungsangst und Leistung:

Prüfungsangst geht oft mit einer Leistungsbeeinträchtigung (Klein, 1989; zitiert nach Suhr-Dachs & Döpfner, 2005, S. 12) und gegebenenfalls mit Teilleistungsstörungen (Steinhausen, 2010, S. 193) einher. Besonders bei komplexen und schwierigen Aufgaben vermindert Angst die Leistung. Das Erleben sehr grosser Angst, z.B. in Prüfungen, hemmt die Leistung, da der Schüler so stark von den emotionalen Angstsymptomen und negativen Gedankengängen eingenommen wird, dass es zu einem Black-out kommt, da die erforderliche Aufmerksamkeit und aufgabenbezogenen Denkprozesse blockiert werden (Suhr-Dachs & Döpfner, 2005, S. 12-13). Laut Rost und Schermer (1997; zitiert nach Suhr-Dachs & Döpfner, 2005, S. 13) äussert sich die kognitive Manifestationsebene der Prüfungsangst in Störungen der koordinierten Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung und Informationsaktivierung und führt bei Betroffenen zu Konzentrationsstörungen, Denkblockaden und Gedächtnishemmung. So sind Schüler mit guten intellektuellen Fähigkeiten möglicherweise nicht in der Lage, diese zu zeigen und bleiben hinter ihren Fähigkeiten zurück (ebd.). Jacobs (1979, S. 89-94) beschreibt einen reziproken Zusammenhang zwischen Angst und Leistung, bei dem Angst zu einer Leistungsminderung und eine schwache, objektive Leistungsfähigkeit zu einer Angststeigerung führen kann.

Im Zusammenhang mit Leistung und Angst wird oft das Yerkes-Dodson-Gesetz (Yerkes & Dodson, 1908; zitiert nach Schneider, 2004, S. 349) genannt. Es besagt, dass eine optimale Leistung bei mittlerer Angst erzielt werde und sowohl zu wenig als auch zu viel Angst die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt (Schneider, 2004, S. 349).

Rost und Schermer (1997; zitiert nach Hoyer & Margraf, 2003, S. 423) machen darauf aufmerksam, dass die Prüfungsangst auch als Folge eines deutlich wahrgenommenen Ungleichgewichts zwischen selbst- und fremdgesetzten Ansprüchen und der Leistungsfähigkeit des Schülers entstehen kann. Demzufolge stellen Prüfungen für bestimmte Kinder reale Überforderungen dar, wenn Anforderungen und Bewältigungsmöglichkeiten massiv auseinander driften. Führt ein Versagen zusätzlich zu stark selbstwertgefährdenden Konsequenzen, beispielsweise zu einer Demütigung oder Bestrafung durch Eltern, Lehrperson oder Mitschüler, ist die Angstreaktion die logische (und vorerst nicht pathologische) Antwort auf die Prüfungssituation. In diesem Fall würde man nicht die Angst behandeln, sondern vorerst versuchen, die Situation zu verändern, in der sich das Kind befindet (Schneider, 2004, S. 358).

Im Zusammenhang mit Ängsten und Leistung darf ein anderes Problem nicht vergessen werden: Kinder mit Talent und guten Noten befürchten oft, als Streber beleidigt zu werden. Daraus folgt, dass viele leistungsfähige Schüler ihre Möglichkeiten nicht voll ausschöpfen. Nicht nur

dauernde Misserfolge, sondern auch ständige Spitzenleistungen können ängstlich und einsam machen (Peters-Häderle, 2006).

Alter:

Bezüglich des Alters der Kinder fand Hodapp (1991, S. 127) bei Schülern der Unter- und Mittelstufe höhere Werte als bei Oberstufenschülern. Schnabel (1998; zitiert nach Peters-Häderle, 2011, S. 42) hat darüber hinaus festgestellt, dass mit der Minderung der Prüfungsangst eine Verbesserung des Selbstkonzeptes einher geht. Daraus kann entweder auf ein besseres Konzept zur Bewältigung von Stresssituationen geschlossen werden, oder aber der Bedrohungs- wert schulischer Leistungssituationen nimmt im Verlaufe der Jahre im Sinne einer Gewöhnung ab (ebd.).

Geschlecht:

Laut Rost und Schermer (1991, S. 139) belegen verschiedene Untersuchungen, dass Mädchen und Frauen generell höhere Prüfungsängstlichkeit vorweisen als Jungen und Männer, so zum Beispiel eine Studie von Hodapp (1991, S. 127), welche hoch signifikante Geschlechtsunter- schiede in den Bereichen „Mangel an Zuversicht“ und „Aufgeregtheit“ feststellte.

Formen von Prüfungsangst

Als Prüfung im weitesten Sinne werden alle Situationen empfunden, in denen die individuellen Fähigkeiten beurteilt werden (Morschitzky, 2011, S. 34). Diese Situationen häufen sich zwar in der Schule, kommen aber nach abgeschlossener Ausbildung im Beruf sowie im Privatleben immer noch vor. Beispiele dafür sind Präsentationen, Autoprüfung, Ansprachen und Darbietungen vor Publikum (Suhr-Dachs & Döpfner, 2005, S. 11).

Leistung und Erfolg hängen zusammen. Prüfungsergebnisse bestimmen den beruflichen Ein- und Ausstieg. Von ihnen hängen berufliches Weiterkommen und der Erfolg im Leben ab, genauso wie von persönlichem Auftreten und sozialer Kompetenz. Wer unter Prüfungsangst leidet, kann sein Potential nicht zeigen und seine Möglichkeiten nach aussen hin nicht ausschöpfen.

Prüfungsängste zeigen sich in zwei Ausprägungen: Sie können der Antrieb sein, für eine bevorstehende Prüfung zu lernen, sie können aber auch das Lernen und die Wiedergabe des Wissens blockieren. Viele Schüler lernen erst dann intensiv, wenn sie Angst vor einem näher rückenden Prüfungstermin bekommen. Im besten Fall werden sie dann von ihrer Angst beflügelt. Ein gewisses Mass an Aufregung vor Prüfungen und Auftritten ist normal. (Morschitzky, 2011, S. 33-35). Wirkt sich die Angst jedoch negativ aus, ist das Risiko des Versagens umso grösser (Morschitzky, 2011, S. 33).

Das Symptombild der Prüfungsangst bleibt meistens nicht nur auf die akute Leistungssituation beschränkt, sondern manifestiert sich in der Regel schon im Vorfeld und kann über die Leistungssituation hinaus andauern (Suhr-Dachs & Döpfner, 2005, S. 10).

Eine Blockade durch Prüfungsangst kann sich in zwei unterschiedlichen Phasen zeigen:

1. Leistungsblockierung in der Prüfungsvorbereitung: Die Prüfungsangst macht sich lange vor der Prüfung bemerkbar. Aus Angst vor Misserfolg entsteht ein grosser Druck, bei der nächsten Prüfung auf jeden Fall erfolgreich zu sein. Unter dieser Belastung fällt das Lernen von neuem Wissen schwer.
2. Leistungsblockierung in der Prüfungssituation: Aufgrund von Angst und Aufregung kann im Moment der Prüfung Gelerntes nicht abgerufen werden. Das Denken ist blockiert (Morschitzky, 2011, S. 36-37).

Fachleute unterscheiden im Detail folgende Formen von Prüfungsangst:

1. *Angst vor der Prüfungsvorbereitung*: Vermeintliche Unfähigkeit, sich auf das Lernen zu konzentrieren und den Prüfungsstoff in der vorgesehenen Zeit bewältigen zu können.
2. *Angst vor der Prüfungssituation*: Furcht vor nicht kontrollierbaren Ängsten und deren sichtbaren körperlichen Symptomen. Bildhafte Vorstellung des kläglichen Versagens und dem schlechten Eindruck auf die Prüfenden und Zuhörer.
3. *Angst vor der Prüferin, dem Prüfer*: Dem Prüfer werden Furcht erregende Eigenschaften zugeschrieben, frühere Erfahrungen mit Eltern und Lehrpersonen werden auf ihn übertragen.
4. *Angst vor den Folgen des Versagens bei der Prüfung*: Ein Nichtbestehen einer Prüfung kann den weiteren Bildungsweg und beruflichen Erfolg erheblich beeinflussen und verschlechtern. Meist werden jedoch die tatsächlichen Folgen eines schlechten Prüfungsergebnisses überschätzt. In der Angst vor dem Versagen bei Prüfungen zeigen sich gewöhnlich die Ängste vor dem Verlust der sozialen Anerkennung vonseiten der Eltern, Lehrpersonen und des Freundeskreises.
5. *Angst vor den Folgen einer bestandenen Prüfung*: Nach einer erfolgreich abgelegten Prüfung wird ein noch grösserer Erwartungsdruck vonseiten der Eltern und Lehrpersonen verspürt. Es entstehen Versagensängste, andere bei der nächsten Prüfung zu enttäuschen, wenn diese nicht so gut gelingt. Auch können sich Ängste vor den Konsequenzen einer abgeschlossenen Ausbildung entwickeln, wenn diese beispielsweise einen neuen Lebensabschnitt mit vielen Veränderungen herbei rufen (Morschitzky, 2011, S. 37-38).

Bewältigungsstrategien (Coping)

Wie im Kapitel „Bedingungsfaktoren“ beschrieben, können angstauslösende Reize als subjektiv erlebte Stressfaktoren im Schulalltag gesehen werden. Werden diese Reize als selbstwertbedrohlich und die nachfolgende Bewertung eigener Bewältigungsstrategien mit geringer Erfolgserwartung eingeschätzt, kommt es zu Stressreaktionen auf der Erlebens- und Verhaltensebene.

Die Ursachen für einen kurz- oder langfristigen negativen Umgang mit Stress sind demzufolge auf eine defizitäre Wahrnehmung des Stressors oder auf ein defizitäres Repertoire an verfügbaren Bewältigungsstrategien zurückzuführen. In der Beurteilung der Wirkung des Bewältigungsverhaltens ist vor allem die Situationsangemessenheit von Bedeutung (Lohaus et al., 2005, S. 87-88). Jede problemlösende Bewältigungsstrategie muss letztendlich die anfängliche Bedrohung aufheben. Dazu muss jedes problemlösende Coping kognitive Umdeutung beinhalten, sonst kommt keine Veränderung der Bedrohungsintensität zustande. Dabei ist wichtig, dass Umdeutung bedrohungsrelevanter Gedanken nicht einfach als Verdrängung oder Leugnung verstanden wird. Verunsicherungen sollen argumentativ zu widerlegen versucht werden, indem man sich mit der Bedrohung auseinandersetzt, der unvermeidlichen Ungewissheit seine Hoffnung auf Erfolg entgegensetzt und die Vorstellung eines möglichen Misserfolges als erträglich einstuft. Umdeutung setzt sich mit der Gefahr auseinander. Im Prozess der Umdeutung wird häufig eine intensive und effiziente Prüfungsvorbereitung angestrebt, was in vielen Fällen auch zu objektivem Wissenszuwachs führt. Leider ist dieser aber oft nicht hinreichend, da in Prüfungen nicht die objektive Fähigkeit, sondern die in der Prüfungssituation gezeigte Leistung bewertet wird. Der Prüfling muss den Glauben haben, seinem Ziel näher gekommen zu sein und es höchstwahrscheinlich zu erreichen. Dies setzt ein positives Vertrauen in sich selbst voraus, das die Einstellung bewirkt, dass diejenigen Massnahmen, die man gegen die Bedrohung unternimmt, auch wirksam sind. Demzufolge ist Vertrauen in sich selbst Voraussetzung für eine effiziente Bewältigung von Prüfungsangst.

2.5.6 Belastungs- und Anpassungsstörungen

Akute Belastungsreaktion

Die akute Belastungsreaktion ist gemäss ICD-10 eine vorübergehende Störung von beachtlichem Schweregrad. Sie tritt bei einer zuvor psychisch gesunden Person als Reaktion auf eine aussergewöhnliche körperliche oder seelische Belastung auf. Dies sind Ereignisse, welche die Bewältigungsmöglichkeiten des Kindes oder Jugendlichen übersteigen. Dabei handelt es sich um Ereignisse mit sicherheitsbedrohendem Charakter wie Naturkatastrophen, Unfälle, Krieg, Verbrechen oder Vergewaltigung. Auch eine plötzliche und bedrohliche Veränderung des sozialen Beziehungsgefüges, wie etwa der Verlust eines Mitmenschen durch Tod, kann zu einer akuten Belastungsreaktion führen. Die Symptome sind vielseitig. Sie zeichnen sich anfänglich durch ein Gefühl der „Betäubung“, durch eine Hemmung von Bewusstsein, Aufmerksamkeit und Reizverarbeitung und gelegentlich durch Apathie und Empfindungslosigkeit aus. In der Folge können unter anderem sozialer Rückzug oder Überaktivität mit Flucht auftreten. Zusätzlich zeigen sich vegetative Zeichen wie panische Angst, Gefühle von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit aber auch Ärger und Aggressivität. Die akute Belastungsreaktion klingt meistens innerhalb von Stunden oder Tagen wieder ab und ist dadurch klar von der posttraumatischen Belastungsstörung abzugrenzen, welche länger andauert (Steinhausen, 2010, S. 235-237).

Posttraumatische Belastungsstörung

Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine verzögerte und anhaltende Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation aussergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophenartigem Ausmass. Dazu gehören natürliche oder vom Menschen hervorgerufene Katastrophen, Kriegs- und Kampfhandlungen, schwere Unfälle oder das Erleben des gewaltsamen Todes anderer. Auch zählt die Erfahrung dazu, Opfer von Verbrechen, Vergewaltigung, Folterung oder Terrorismus zu werden. Eine Einteilung kann nach Art, Anzahl und Dauer der Traumatisierung erfolgen, wobei für die Definition die subjektive, d.h. abnorme Erlebnisverarbeitung wichtig ist. Zur Traumadefinition bei Kindern werden nicht nur die Bedrohung von Leben, sondern auch entwicklungsunangemessene sexuelle Handlungen gerechnet. Dabei ist bei Kindern mit traumatischen Erfahrungen häufig ein agitiertes und hochgradig irritiertes Verhalten zu beobachten. Charakteristisch für die Symptomatik sind vier Ebenen: 1. Wiedererleben (Flashbacks), 2. Vermeidungsverhalten (Vermeidung von Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen, die sich auf das Trauma beziehen), 3. emotionale Symptome, 4. Physiologische Übererregtheit (Schlafstörungen, Reizbarkeit, Wutausbrüche, Konzentrationsstörungen sowie Überwachsamkeit und gesteigerte Schreckhaftigkeit) (Steinhausen, 2010, S. 237-238).

Die Traumatisierung kann unterschiedliche Auswirkung auf verschiedene Lebensbereiche haben. Betroffen sind das Verhalten, die Persönlichkeitsentwicklung, die sozialen Beziehungen in der Familie und in der Peer-Group sowie die Zukunftsperspektive. Säuglinge und Kleinkinder zeigen Angstsymptome, Vermeidungsverhalten, Schlafstörungen, regressives Verhalten sowie ängstlich-besorgte Reaktionen auf Hinweisreize, die mit dem Trauma in Verbindung gebracht werden. Im frühen Schulalter kann das Wiederinszenieren des Traumas im Vordergrund stehen. Schlafstörungen sind häufig. Jugendliche zeigen Symptome auf allen Ebenen mit Wiedererleben, Vermeidungsverhalten, sozialem und emotionalem Rückzug und physiologischer Übererregtheit.

Posttraumatische Belastungsstörungen können zusammen mit depressiven Störungen, Angststörungen, Störungen des Sozialverhaltens und gelegentlich hyperkinetischen Störungen auftreten und mit diesen verwechselt werden (Steinhausen, 2010, S. 238-239).

Anpassungsstörungen

Merkmale der Anpassungsstörungen sind Zustände von subjektivem Leiden, emotionaler Beeinträchtigung sowie Einschränkung der sozialen Fertigkeiten als Folge von bedeutsamen Lebensveränderungen oder belastenden Lebensereignissen. Solche können eine schwere körperliche Krankheit, Trennungserfahrungen, Todesfälle oder der Verlust wichtiger Bezugspersonen sein. Die Symptomatik zeigt sich in ängstlichen und depressiven Störungen, bei Jugendlichen auch in Störungen des Sozialverhaltens (Steinhausen, 2010, S. 241).

3 Fragestellungen und Hypothesen

3.1 Entwicklung der empirischen Fragestellungen

Im vorangegangenen Theorieteil wird aufgezeigt, dass Ängste im Zusammenhang mit der Schule in unterschiedlicher Form, Häufigkeit und Intensität auftreten können. Konkrete Angstauslöser im Zusammenhang mit der Schule sind verschieden und oft durch mehrere Einflüsse bestimmt, da Ursachen und Risikofaktoren für die Entwicklung von Ängsten vielseitig und mehrschichtig sind. Auch wird auf geschlechtsspezifische Unterschiede aufmerksam gemacht.

Ein paar wenige Studien sind bekannt, welche sich mit Ängsten im Zusammenhang mit der Schule befassten. Diese untersuchten die spezifischen Angstbereiche gesondert und brachten hervor, dass je nach Alter und spezifischer Thematik zwischen 1% und 10% der Kinder und Jugendlichen eine Angststörung vorweisen.

Der Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist, dass bei Kindern und Jugendlichen Ängste im Zusammenhang mit der Schule vorkommen und diese durch unterschiedliche Reize ausgelöst werden können. Auch ist bekannt, dass sich bei Mädchen und Jungen unterschiedliche Ausprägungen von Ängsten zeigen. Nun soll geklärt werden, welche Situationen im Schulalltag subjektiv als Stressmomente erlebt werden und dadurch bei den einzelnen Schülern Ängste auslösen können.

Ängste treten altersspezifisch gehäuft auf, so zeigen sich beispielsweise mit Beginn der Pubertät vermehrt Ängste im sozialen Bereich. Die 6. Klasse mit durchschnittlich zwölfjährigen Schülern stellt diesbezüglich eine interessante Altersgruppe dar. Zusätzlich steht in der 6. Klasse der Übertritt in die Oberstufe bevor, was den Leistungsdruck erhöhen und entsprechend Ängste hervorrufen kann. Da es sich bei der Mehrheit der befragten Schüler nicht um eine Angststörung handeln wird, sondern lediglich um Tendenzen zu Ängsten, wird die Formulierung wie folgt gewählt:

Fragestellung 1:

Welche Angsttendenzen im Zusammenhang mit der Schule zeigen sich bei Schülern und Schülerinnen der 6. Klasse?

Weiter interessiert, welche Unterschiede sich dabei bei Mädchen und Jungen zeigen.

Unterfrage:

Welche Unterschiede in Bezug auf Schulängste bestehen zwischen Mädchen und Jungen?

Aus den Ergebnissen werden Schlüsse gezogen, woraus Möglichkeiten zur Prävention von Ängsten im Zusammenhang mit der Schule sowie Interventionsmassnahmen ausgearbeitet

werden sollen. Im Theorieteil werden Ansätze zur Behandlung von Ängsten vor allem im therapeutischen Bereich angetönt. Die zu untersuchende Thematik siedelt sich jedoch im Schulbereich an und ermittelt ausschliesslich Ängste im Zusammenhang mit der Schule. Folglich sollen die Präventions- und Interventionsmassnahmen in der Schule umgesetzt werden können. Es ergibt sich folgende zweite Hauptfragestellung:

Fragestellung 2:

Welche Schlussfolgerungen ergeben sich für die Prävention von Schulängsten in der 6. Klasse? Welche Interventionsmöglichkeiten bieten sich bei Schulängsten an?

3.2 Hypothesen

Aufgrund des Literaturstudiums werden Ängste im Zusammenhang mit der Schule als Konstrukt gesehen, welches sowohl im Bereich der generalisierten Angststörung als auch im Bereich der sozialen Angststörung eingeordnet werden kann. Es setzt sich zusammen aus Prüfungsängsten und sozialen Ängsten. Dies wird folgend bildlich dargestellt:

Abbildung 5: Die Einordnung und Unterteilung von Schulängsten im Gebiet der Angststörungen

Entsprechend der dargestellten Ausprägungen von Ängsten im Zusammenhang mit der Schule gilt es, Tendenzen zu Ängsten in Bezug auf die Komponenten der Prüfungsangst und der sozialen Angst zu ermitteln. Anhand der Vorkenntnisse aus dem Literaturstudium werden Hypothesen gebildet, die folgend hergeleitet werden:

In der 6. Klasse steht der Übertritt in die Oberstufe bevor. Durch die damit zusammenhängende Selektion werden die Weichen für die schulische und berufliche Zukunft gestellt. Dies kann bei einzelnen Schülern erhöhten Leistungsdruck auslösen und die Prüfungsangst verstärken.

Da die Schüler der 6. Klasse erst Anfang Pubertät stehen, kann es sein, dass Tendenzen sozialer Ängstlichkeit erst später sichtbar werden. So ergibt sich folgende Hypothese:

In der 6. Klasse zeigen sich Tendenzen zu Ängsten im Bereich der Prüfungsangst in stärkerem Masse als im Bereich der sozialen Angst.

In der Literatur wird immer wieder auf geschlechtsspezifische Unterschiede aufmerksam gemacht. So wird vermutet, dass die Mädchen auch im Schulbereich mehr Ängste aufweisen als die Jungen. Entsprechend lautet die zweite Hypothese:

Bei Mädchen zeigen sich Angsttendenzen häufiger als bei Jungen.

4 Forschungsstrategie und methodisches Vorgehen

4.1 Forschungsdesign

In der vorliegenden Arbeit findet die schriftliche Befragung Anwendung, was einem Survey Design entspricht. Mit der Form der Gruppenbefragung kann eine grosse Anzahl von Schülern erfasst werden. Hierfür dienen standardisierte Verfahren als Basis, welche zu einem neuen Fragebogen zusammengefasst und mit weiteren Fragen ergänzt werden. Die Stichprobe setzt sich aus zwölf 6. Klassen aus verschiedenen Kantonen zusammen. Eine Stichprobe stellt gemäss Raithel (2006, S. 53) eine Teilmenge aller Untersuchungseinheiten dar, welche die untersuchungsrelevanten Eigenschaften der Grundgesamtheit (alle sechsten Klassen der Schweiz) möglichst genau abbildet. Dabei handelt es sich um eine Zufallsstichprobe, welche unter dem Begriff Klumpenstichprobe zusammengefasst werden kann (Raithel, 2006, S. 60). Hierfür werden nicht einzelne Merkmalsträger herausgesucht, sondern organisatorisch zusammengefasste Elemente - wie hier die ganze Schulklasse - ausgewählt. Die Klumpen selbst werden nach Zufallsprinzip bestimmt, wobei die Bereitschaft zur Teilnahme ein erstes Kriterium darstellt. Die Stichprobe umfasst 164 Schülerinnen und Schüler. Gemäss Beller (2004, S. 87) „ist eine Stichprobe dann repräsentativ, wenn das Auswahlverfahren keine Elemente der Population in Bezug auf die interessierenden Merkmale bevorzugt“. Dies lässt sich durch Zufallsauswahl erreichen (ebd.). Da die Erhebung während einer kurzen Zeitspanne von vier Wochen stattfindet, handelt es sich beim vorliegenden Forschungsvorhaben um eine Querschnittstudie. Die Vergleichsgruppen werden erst nach der Erhebung bei der Datenauswertung gebildet. Somit handelt es sich um ein Ex-post-facto-Design (Raithel, 2006, S. 50). Für die Stichprobe existiert keine Kontrollgruppe. Die Ergebnisse der Befragung werden jedoch mit aktuellen Studien verglichen.

4.2 Forschungsstrategie

Die Fragestellungen werden mittels quantitativer Forschung beantwortet. Quantitative Forschung ist das Sammeln und Analysieren von Daten, die in Zahlen ausgedrückt werden können (Raithel, 2006, S. 8). Sie ermöglicht eine nachvollziehbare Beschreibung komplexer Strukturen, indem pädagogische Gegebenheiten messbar gemacht und einer statistischen Analyse unterzogen werden. Dabei geht es vor allem darum, Hypothesen über Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen der Realität zu beleuchten (ebd.).

4.3 Methodisches Vorgehen

4.3.1 Der Fragebogen als Erhebungsinstrument

In der Auswahl der quantitativen Erhebungsinstrumente stellt sich die Frage, welche Instrumente die Probanden zur Teilnahme motivieren und wie die persönliche Sichtweise der Befragten zur Fragestellung am effektivsten erfasst werden könnte. Hierzu wird die schriftliche Befragung mittels eines Fragebogens als geeignetes Instrument betrachtet.

Die schriftliche Befragung ist eine Art formalisiertes Interview. Die Vorteile des Fragebogens in der vorliegenden Forschungsarbeit liegen darin, dass es den Kindern vermutlich einfacher fällt, auf die gestellte Problematik in der anonymen Fragebogensituation einzugehen (Döpfner & Petermann, 2008, S. 74). Gemäss Altrichter und Posch (2007, S. 175) erleichtert der unpersönliche Charakter von geschlossenen Fragen die Offenheit bei der Bearbeitung. Da der soziale Druck, der auf den Befragten lastet, geringer ist als bei Interviews, fällt das Nachdenken über Fragen leichter (ebd.).

4.3.2 Entwicklung des Fragebogens

Vorgehen

Mit einer Fragebogenerhebung werden Daten systematisch erhoben, die auch für die Betroffenen relevant sind (Kallus, 2010, S. 127-130). Der wichtigste Unterschied zum Interview besteht darin, dass ein Rückfragen oder Präzisieren nicht möglich ist. Darum hängt die Brauchbarkeit eines Fragebogens entscheidend von der Qualität der Fragen ab (Altrichter & Posch, 2007, S. 167-175). So bedarf es einer sorgfältigen Vorbereitung und Überprüfung des Fragebogens, welche folgend beschrieben wird.

Im Hinblick auf die Fragestellungen und den theoretischen Hintergrund wird die Entwicklung des Fragebogens mit einer Abgrenzung und Klärung des zu erfassenden Merkmalsbereichs begonnen. Daraufhin folgt die Auswahl der vorhandenen Testverfahren, welche als Grundlage für den zu entwickelnden Fragebogen verwendet werden. Der PHOKI (Phobiefragebogen für Kinder) von Döpfner et al. (2006), der ASF (Angstfragebogen für Kinder) von Wiczerkowski et al. (1998) und der SCARED (Fragebogen für Angststörungen) von Birmaher et al. (1997) enthalten alle Subtests mit Items, welche schulbezogene Ängste beschreiben und sich somit für die vorliegende Fragebogenkonstruktion anbieten. Sie werden im Theorieteil dieser Arbeit vorgestellt. Aus den genannten Selbstbeurteilungsfragebogen werden Items ausgewählt, welche sich auf die Bereiche der generalisierten Angst, der sozialen Angst sowie der Prüfungsangst beziehen und hinsichtlich der Fragestellung zweckmässig erscheinen. Die Auswahlkriterien werden in einem folgenden Kapitel dargestellt. Einige Aussagen werden von den Autorinnen zusätzlich selbst formuliert.

Anschliessend werden alle Items auf die sprachliche Konsistenz, Einfachheit und Verständlichkeit hin überprüft. Auch wird die Itemreihenfolge festgelegt.

Die Überprüfung des Fragebogens geschieht in einem Experteninterview sowie in Form eines Pretests. Dabei werden die Aussagekraft und die Verständlichkeit der einzelnen Aussagen kontrolliert und gegebenenfalls optimiert.

Antwortformat

Vor der Formulierung der Items werden der Antwortmodus und die Anzahl der Antwortstufen festgelegt. Die Antwortskala soll für alle Items identisch sein (Kallus, 2010, S. 25). Es wird überprüft, ob es Sinn macht, eine Skala eines bestehenden Tests zu übernehmen. Folgend werden die Überlegungen dargestellt.

Beim AFS von Wiercerkowski et al. (1998) wird ein Ja/Nein-Antwortmodell eingesetzt, was einem Scoringsystem entspricht, welches in der Medizin häufig zur Darstellung des Ausmasses einer Krankheit verwendet wird. Antwortmöglichkeiten, welche sich auf ja / nein beschränken, werden von den Befragten häufig als extrem erlebt, da weder „ja“ noch „nein“ der eigenen Antwort hundertprozentig entsprechen. Hier bietet sich an, den Grad der Zustimmung durch eine mehrstufige Zustimmungsskala zu erheben (Faulbaum, Prüfer & Rexroth, 2009, S. 65).

Beim SCARED von Birmaher et al. (1997) und beim PHOKI von Döpfner et al. (2006) wird ein dreistufiges Antwortformat verwendet, was den Antwortenden nicht viel mehr Differenzierungsmöglichkeiten als das Ja/Nein-Modell bietet.

Da die Aussagen des aktuellen Fragebogens auf die Erhebung körperlicher Symptome sowie emotionaler Zustände abzielen, bietet sich die Form einer Häufigkeitsskala an, da Verhaltens- oder Erlebenszustände beschrieben werden (Kallus, 2010, S. 49).

Faulbaum et al. (2009, S. 65) erwähnen, dass die Befragten ihre Einstellungen gegenüber bestimmten Themenbereichen umso präziser differenzieren können, je feiner die Skala gewählt wird. In vorliegendem Fragebogen wird die Anzahl der Abstufungen auf vier Stufen beschränkt, da es sich in der Zielpopulation um Kinder im Primarschulalter handelt und diese eine höhere Differenzierungsmöglichkeit überfordern könnte. Zudem wird keine Mitte angeboten, da diese von den Antwortenden als „ich weiss nicht“ interpretiert werden könnte.

Gemäss Kallus (2010, S. 40) soll wenn möglich eine „logische“ Zuordnung von Zahlen zu den Antwortstufen vorgenommen werden. Dies betrifft insbesondere die Verwendung der Zahlenzuordnung für Null, welche für die Antwortvorgaben wie „nie“, „trifft nicht zu“ und „gar nicht“ verwendet wird. Hohe Merkmalsausprägungen sollen mit höheren Zahlen kodiert werden (Kallus, 2010, S. 40-41). Entsprechend werden folgende Abstufungen verwendet und folgendermassen kodiert:

„nie“ = 0, „selten“ = 1, „manchmal“ = 2 „oft“ = 3.

Diese Häufigkeitsskalierung eignet sich auch zur Beschreibung allgemeiner zeitstabiler Merkmale, zum Beispiel für die Aussage „*Ich habe Angst, gehänselt zu werden*“.

Aus statistischer Sicht handelt es sich um eine Intervallskala. Bei Intervallskalen sind die Abstände der aufeinanderfolgenden numerischen Werte gleich gross (Raithel, 2006, S. 40).

Kriterien zur Bestimmung der Merkmalsbereiche

Für den zu entwickelnden Fragebogen werden Items aus bestehenden Subtests der genannten Autoren zusammengestellt. Die Auswahl beruht auf der theoretischen Auseinandersetzung mit bestehenden Konzepten des Themengebietes der Schulangst.

Wie im Theorieteil beschrieben, wird die Schulangst als ein Konstrukt angesehen, welches sich aus sozialen Ängsten und Prüfungsängsten zusammensetzt. Es kann in den Bereich der sozialen Angst und der generalisierten Angst eingeordnet werden.

Die verschiedenen Bereiche fließen in die Konzeption des Fragebogens ein. Es werden drei Merkmalsbereiche gebildet:

- Prüfungsangst
- Soziale Ängste
- Generalisierte (allgemeine) Ängste

Kriterien zur Auswahl und Formulierung von Items

Zu den vorgängig beschriebenen Bereichen werden Items formuliert, welche möglichst stellvertretend das Verhalten und Erleben von Personen abbilden sollen. Kallus (2010, S. 26) erachtet die Formulierung von mindestens sechs bis acht Items pro Subtest als sinnvoll. So werden für den Bereich der Prüfungsangst neun, für den Bereich der sozialen Angst zwölf und für den Bereich der generalisierten Angst acht Items zusammengestellt.

Die gewählten Items entstammen vorwiegend den drei beschriebenen Testverfahren. Es werden jedoch nicht alle Fragen eines Themenbereichs aus den bestehenden Fragebogen verwendet. Denn in der vorliegenden Studie soll keine Diagnostik im Bereich der Schulängste gemacht werden. Es sollen lediglich Tendenzen von Ängsten im Zusammenhang mit der Schule bei Primarschülern abgebildet werden. Die Items werden möglichst theoriegeleitet anhand von Modellen oder Konzepten ausgewählt. Die Formulierung der Items orientiert sich immer an der Perspektive der Antwortenden. Der Verständlichkeit wegen werden einige Formulierungen aus vorhandenen Testverfahren modifiziert.

Folgend werden die Auswahlkriterien der einzelnen Items für einen Merkmalsbereich dargestellt.

Prüfungsangst:

Die Aussagen dieses Merkmalsbereiches entstammen alle dem AFS von Wiczerkowski et al. (1998). Körperliche Symptome wie z.B. starkes Herzklopfen oder Sorgen im Zusammenhang mit Prüfungen werden nicht erfragt, da im Merkmalsbereich der generalisierten Ängste bereits nach körperlichen Symptomen gefragt wird. Ebenso wird auf die Fragen verzichtet, die einen ähnlichen Inhalt wie andere Items dieser Kategorie haben. Die neun Items scheinen den Merkmalsbereich der Prüfungsangst umfassend zu beschreiben, so dass keine zusätzlichen Aussagen hinzugefügt werden.

In der folgenden Tabelle werden die im Fragebogen verwendeten Items des Merkmalsbereiches der Prüfungsangst aufgeführt.

Tabelle 3: Quellen der Items des Merkmalsbereiches der Prüfungsangst

Originalfrage	Neue Formulierung	Autoren	Testverfahren
Wenn geprüft wird, bekomme ich jedes Mal ein komisches Gefühl im Magen.	Wenn wir eine Prüfung haben, kommt es vor, dass ich ein komisches Gefühl im Magen habe.	Wieczerkowski et al. (1998).	AFS
Wenn wir eine Klassenarbeit schreiben, weiss ich meistens schon von Anfang an, dass ich es doch nicht gut machen werde.	Wenn wir eine Prüfung schreiben, weiss ich schon von Anfang an, dass ich es doch nicht gut machen werde.	Wieczerkowski et al. (1998).	AFS
Manchmal ist mir so, als ob die anderen in meiner Klasse alles viel besser können als ich.	Ich habe das Gefühl, dass die anderen in der Klasse alles viel besser können als ich.	Wieczerkowski et al. (1998).	AFS
Wenn eine Klassenarbeit geschrieben wird, vergesse ich oft Dinge, die ich vorher gut gelernt habe.	Wenn eine Prüfung geschrieben wird, vergesse ich Dinge, die ich vorher gut gelernt habe.	Wieczerkowski et al. (1998).	AFS
Ich habe bei Prüfungen immer Angst, dass ich schlechte Zensuren bekomme.	Ich habe bei Prüfungen Angst, dass ich schlechte Noten bekomme.	Wieczerkowski et al. (1998).	AFS
Wenn ich aufgerufen werde und nach vorne kommen muss, habe ich immer Angst, dass ich etwas Falsches sage.	Wenn ich aufgerufen werde, habe ich Angst, dass ich etwas Falsches sage.	Wieczerkowski et al. (1998).	AFS
Wenn eine Klassenarbeit geschrieben wird, mache ich oft Fehler, weil ich zu viel Angst habe.	Wenn eine Prüfung geschrieben wird, mache ich Fehler, weil ich zu viel Angst habe.	Wieczerkowski et al. (1998).	AFS
Ich habe Angst davor, dass überraschend eine Klassenarbeit geschrieben wird.	Ich habe Angst davor, dass überraschend eine Prüfung geschrieben wird.	Wieczerkowski et al. (1998).	AFS
Vor Klassenarbeiten bin ich immer aufgeregt.	Vor Prüfungen bin ich aufgeregt.	Wieczerkowski et al. (1998).	AFS

Soziale Angst:

Auf komplexe Fragestellungen wird der Verständlichkeit wegen verzichtet. Fragen, welche sich nicht ausschliesslich für die Zeit während der Schule beantworten lassen, werden nicht berücksichtigt (z.B. ob man nervös ist, wenn man auf Partys geht oder ob man Angst vor den Eltern

hat). Da Aussagen betreffend der Bereiche des Schulweges, der Pause und im Umgang mit der Lehrperson fehlen, wird dieser Merkmalsbereich mit einer Frage aus dem Fragebogen SPAI-C von Turner, Beidel und Morris (1996) und mit vier selbst formulierten Fragen ergänzt. Peters-Häderle (2006) beschreibt, dass Kinder mit hohem Intelligenzniveau oft Angst davor haben, von anderen Kindern als Streber bezeichnet zu werden. So wird auch eine Aussage dieser Thematik in den Merkmalsbereich aufgenommen.

In der folgenden Tabelle werden die im Fragebogen verwendeten Items des Merkmalsbereiches der sozialen Angst aufgeführt.

Tabelle 4: Quellen der Items des Merkmalsbereiches der sozialen Angst

Originalfrage	Neue Formulierung	Autoren	Testverfahren
Ich bin schüchtern.	Ich bin schüchtern.	Birmaher et al. (2005)	SCARED
Ich habe Angst, gehänselt zu werden.	Ich habe Angst, gehänselt zu werden.	Döpfner et al. (2006)	PHOKI
	Ich habe Angst davor, als Streber bezeichnet zu werden.	Bilali & Manser (2011)	
Ich habe Angst, wenn ich länger als einige Minuten mit einem erwachsenen Menschen sprechen muss.	Ich habe Angst, wenn ich länger als einige Minuten mit einer Lehrperson sprechen muss.	Turner et al. (1996)	SPAI-C
Ich habe Angst, Fehler zu machen.	Ich habe Angst, Fehler zu machen.	Döpfner et al. (2006)	PHOKI
Ich fühle mich nervös bei Menschen, die ich nicht gut kenne.	Ich fühle mich nervös bei Menschen, die ich nicht gut kenne.	Birmaher et al. (2005)	SCARED
	Ich habe Angst, dass eine Lehrperson mit mir schimpfen könnte.	Bilali & Manser (2011)	
Ich mache mir Sorgen, ob andere Menschen mich mögen.	Ich mache mir Sorgen, ob andere Menschen mich mögen.	Birmaher et al. (2005)	SCARED
Ich habe Angst, etwas Neues zu machen.	Ich habe Angst, etwas Neues (z.B. eine neue Aufgabe) zu machen.	Döpfner et al. (2006)	PHOKI
Ich habe Angst, dumm auszusehen.	Ich habe Angst, dumm auszusehen.	Döpfner et al. (2006)	PHOKI
	Ich habe Angst, in der Pause von anderen Kindern ausgeschlossen zu werden.	Bilali & Manser (2011)	
	Ich habe Angst, auf dem Schulweg von anderen Kindern gehänselt zu werden.	Bilali & Manser (2011)	

Generalisierte Ängste:

Die Items des Merkmalsbereichs der generalisierten Ängste entstammen alle dem AFS von Wiczerkowski et al. (1998) oder dem SCARED von Birmaher et al. (2005). Bei diesen beiden Testverfahren sind teils gleiche oder ähnliche Items aufgeführt. Grundsätzlich wird die für die Schüler verständlichere Fragestellung gewählt. Kann eine Frage ohne Änderungen der Formulierung übernommen werden, so wird diese bevorzugt. Es werden die Aussagen ausgewählt, welche sich am ehesten in Bezug auf die Zeitspanne während des Schulunterrichts beantworten lassen.

In der folgenden Tabelle werden die im Fragebogen verwendeten Items des Merkmalsbereichs der generalisierten Ängste aufgeführt.

Tabelle 5: Quellen der Items des Merkmalsbereichs der generalisierten Angststörung

Originalfrage	Neue Formulierung	Autoren	Testverfahren
Ich habe öfter starkes Herzklopfen.	Es kommt vor, dass ich starkes Herzklopfen habe.	Wiczerkowski et al. (1998).	AFS
Die Leute sagen mir, dass ich mir zu viel Sorgen mache.	Die Leute sagen mir, dass ich mir zu viel Sorgen mache.	Birmaher et al. (2005)	SCARED
Ich mache mir Sorgen, ob ich so gut wie andere Kinder bin.	Ich mache mir Sorgen, ob ich so gut wie andere Kinder bin.	Birmaher et al. (2005)	SCARED
Ich mache mir zu viel Sorgen.	Ich mache mir viele Sorgen.	Wiczerkowski et al. (1998).	AFS
Ich bin manchmal so aufgeregt, dass meine Hände zittern.	Es kommt vor, dass ich so aufgeregt bin, dass meine Hände zittern.	Wiczerkowski et al. (1998).	AFS
Ich mache mir Sorgen darüber, wie gut ich Dinge erledige.	Ich mache mir Sorgen darüber, wie gut ich Dinge (z.B. Übungen) erledige.	Birmaher et al. (2005)	SCARED
Ich mache mir Sorgen, was in der Zukunft passieren wird.	Ich mache mir Sorgen, was in der Zukunft passieren wird.	Birmaher et al. (2005)	SCARED
Ich bin nervös.	Ich bin nervös.	Birmaher et al. (2005)	SCARED

Da möglicherweise nicht alle Ängste, welche im Zusammenhang mit der Schule auftreten können, im Fragebogen aufgeführt werden, wird das Spektrum mit folgenden, offen gestellten Frage ergänzt:

„Kommen bei dir andere Ängste im Zusammenhang mit der Schule vor, die im Fragebogen nicht beschrieben wurden? Welche?“

Zudem interessiert, ob bei Mittelstufenschülern positive Aspekte der Angst erkannt werden und wie sie diese beschreiben. So lautet die zweite, offen gestellte Frage:

„Hast du schon einmal erlebt, dass dir Angst in einer Situation geholfen hat? Beschreibe!“

Reihenfolge der Items

Bei der Entwicklung des Fragebogen wird eine Zufallsreihenfolge der Items vorgenommen, um systematische Messfehler, z.B. durch Ermüdung der Befragten oder Veränderungen in deren Motivation zu vermeiden (Kallus, 2010, S. 80). Die Reihenfolge der Items wird nach einem standardisierten Vorgehen von Kallus (2010, S. 80-81) gewählt. Es werden alle Items auf einen Zettel geschrieben und nach Merkmalsbereichen sortiert. Pro Bereich wird eine kleine Urne aufgestellt, woraus die entsprechenden Items nach einer Zufallsreihenfolge gezogen und mit fortlaufenden Nummern versehen werden. Dieses Verfahren ermöglicht eine zufällige Itemabfolge und minimiert so das Problem der Aufeinanderfolge von Items mit ähnlicher Semantik (Kallus, 2010, S. 81).

Gestaltung des Fragebogens

Der entwickelte Fragebogen umfasst vier Seiten und erhält aufgrund der Thematik den Titel „Schulangst“, welcher zu einem späteren Zeitpunkt aber noch geändert wird (s. nächstes Kapitel). Auf der ersten Seite wird das erwartete Vorgehen der Fragenbeantwortung beschrieben und ein Beispiel dazu aufgeführt. Weiter werden die soziodemographischen Daten des Geschlechts, Jahrgangs und Schulortes erfragt. Auf den drei folgenden Seiten werden die 29 Items mit entsprechenden Antwortvorgaben aufgeführt. Die letzte Seite schliesst mit den zwei offen gestellten Fragen und dem Verdanken der Mitarbeit.

4.3.3 Überprüfung des Fragebogens

Experteninterview

Der neu erstellte Fragebogen wird einem Kinderpsychiater des KJPD Zürich vorgelegt, um eine fachliche Rückmeldung zu den gemachten Überlegungen zu erhalten. Dabei kommt ein halbstrukturiertes Interview zur Anwendung. Es wird primär der Frage nachgegangen, ob und wie die drei Merkmalsbereiche ergänzt oder eingeschränkt werden müssten, um eine möglichst umfassende Abbildung des Konstrukts Schulangst zu erreichen. Ebenso sind spezifische Formulierungen und gestalterische Aspekte Gegenstand des Gespräches.

Gleich zu Beginn ist der Titel „Schulangst“ Thema. Es stellt sich die Frage, wieso dieser Titel gewählt wurde. Im Gespräch wird klar, dass dieser Titel sehr offensichtlich gestaltet ist, die Kinder dadurch voreingenommen und in der Beantwortung vorsichtig sein könnten, um gegebenenfalls einer möglichen Diagnose „Schulangst“ auszuweichen. Mit dieser Erkenntnis wird der Titel „Alles easy?“, welcher offener und als Frage formuliert ist, gewählt. Mit „alles easy?“ wird versucht, die Thematik, dass eben nicht „alles easy“ sein könnte, anzusprechen und gleichzeitig die Sprache der Schüler aufzunehmen.

Des Weiteren wird darauf aufmerksam gemacht, dass deutlich dargestellt werden sollte, dass sich alle Fragen nur auf die Schule beziehen. Dies wird nun zu Beginn des Fragebogens betont. Die Auswahl, Reihenfolge und Formulierung der Fragen werden als zweckmässig betrachtet.

Pretest

Um das entwickelte Erhebungsinstrument vor der Hauptuntersuchung zu erproben, wird ein Pretest (Vortest) durchgeführt. Dieser hat zum Zweck, das Instrument auf seine Anwendbarkeit, Vollständigkeit, Verständlichkeit und Qualität hin zu überprüfen (Raithel, 2006, S. 62). Stichprobenumfänge für konventionelle Pretests bewegen sich in der Regel zwischen 20 und 50 (Faulbaum et al., 2009, S. 96). Beim durchgeführten Pretestverfahren handelt es sich um einen Feldpretest. Darunter versteht man eine vom Stichprobenumfang her stark verkleinerte Testerhebung, welche am Ende der Fragenbogenentwicklung steht und unter möglichst realistischen Bedingungen für die Hauptstudie durchgeführt wird. Bei der Durchführung des Feldpretests beobachtet der Interviewer, welche Schwierigkeiten auf Seiten des Befragten auftreten, ohne aktiv zu hinterfragen (Faulbaum et al., 2009, S. 98).

Die Durchführung des Pretests erfolgt in einer 6. Schulklasse. An der Befragung nehmen alle Kinder teil, deren Eltern vorgängig eine Einverständniserklärung (s. Anhang, Kapitel 1.1) unterzeichnet haben. Die Stichprobe umfasst 14 Personen. Dieser Stichprobenumfang sollte Aufschluss über die Verständlichkeit der Fragen sowie über grobe statistische Schwächen Auskunft geben. Der Test wird während einer Unterrichtslektion durchgeführt. Die Untersuchungsgruppe beantwortet die Fragen individuell und ohne Unterstützung Dritter. Zusätzlich wird ein Fragebogen in einem kognitiven Interview ausgefüllt, um konkrete Rückschlüsse zu Problemen bei der Fragenbeantwortung zu erhalten. Nach der Befragung wird die Schulklasse ebenfalls über die Verständlichkeit der einzelnen Formulierungen mündlich befragt.

Statistische Verfahren zur Evaluation

Statistische Verfahren, beispielsweise mit dem Programm „SPSS“, können zur Analyse und Darstellung von Antwortverteilungen oder zur Überprüfung der Gütekriterien eingesetzt werden (Faulbaum et al., 2009, S. 105-106). Zur Evaluierung des Fragebogens werden die Antwortverteilungen der einzelnen Items analysiert (s. nächstes Kapitel).

Die Überprüfung der Gütekriterien erfolgt durch die Itemanalyse. Mittels einer Reliabilitätsüberprüfung kann eine Einschätzung der Messgenauigkeit (Reliabilität) sowie der Itemkorrelation (Trennschärfe) vorgenommen werden. Da Korrelationen bei kleinen Stichproben laut Kallus (2010, S. 88) extrem fehleranfällig sind, sollten nur Werte, bei denen $n > 50$ ist, berücksichtigt werden. Da der Pretest ein $n = 14$ aufweist, erfolgt die Itemanalyse zur Evaluierung des Fragebogens erst nach der Befragung.

Überarbeitung des Fragebogens

Im Anschluss an den Pretest wird eine Betrachtung der Itemverteilungen mit dem statistischen Auswertungsprogramm „SPSS“ vorgenommen. Dabei wird das Augenmerk auf sehr hohe und sehr tiefe Mittelwerte gelegt. Da es laut Bühner (2006, S. 51) aus statistischer Sicht vorteilhaft ist, wenn die Items eine Normalverteilung aufweisen oder ähnlich schief verteilt sind, werden zwei Items umformuliert:

Das Item 12 *„Ich mache mir Sorgen, ob ich so gut wie andere Kinder bin“* weist eine linkssteile Verteilung auf und wird umformuliert zu *„Ich mache mir Gedanken, ob ich so gut wie andere Kinder bin“*. Das Item 30 *„Vor Prüfungen bin ich aufgereggt“* zeigt eine rechtssteile Verteilung und wird umformuliert zu *„Vor Prüfungen bin ich extrem aufgereggt“*. Gemäss Bühner (ebd.) ist es sehr schwierig, in klinischen Fragebogen durchschnittliche Itemverteilungen zu erhalten. Dies bringt jedoch den Vorteil, in allen Eigenschaftsbereichen differenzieren zu können. So werden keine weiteren Items aufgrund der Verteilung umformuliert.

Jedoch führen Schülerrückmeldungen im Pretest zu Modifizierungen einzelner Items, damit die Verständlichkeit verbessert werden kann. So wird das Item 24 *„Ich habe Angst, etwas Neues zu machen“* durch *„Ich habe Angst, etwas Neues (z.B. eine neue Aufgabe) zu machen“* und das Item 25 *„Ich mache mir Sorgen darüber, wie gut ich Dinge erledige“* durch *„Ich mache mir Sorgen darüber, wie gut ich Dinge (z.B. Übungen) erledige“* präzisiert.

Bei der soziodemographischen Frage nach dem *„Jahrgang“* werden die im Antwortfeld vorgegebenen Zahlen 19.. durch eine Linie ersetzt, da einige Schüler bereits den Jahrgang 2000 oder 2001 haben. Zusätzlich wird die Frage nach dem Heimatkanton aufgenommen.

Die freiwilligen, offenen Fragen am Schluss des Fragebogens werden nur von sehr wenigen Kindern beantwortet. Da aber auch die wenigen Antworten von Interesse sind und qualitativ ausgewertet werden, bleiben die Fragen erhalten. Der fertiggestellte Fragebogen ist im Anhang ersichtlich.

4.3.4 Gütekriterien

Die Itemformulierungen sind nun optimiert. Eine Itemanalyse und Itemselektion wird aufgrund der kleinen Stichprobe im Pretest ($n = 14$) noch nicht durchgeführt. Die primären Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität (Seipel & Riekkel, 2003, S. 126) werden dementsprechend erst nach der Fragebogenerhebung, gemäss folgend beschriebenem Vorgehen, beurteilt.

Objektivität

Objektivität bedeutet Anwenderunabhängigkeit. Sie ist dann gegeben, wenn unabhängig von der testenden Person bei einem Test die gleichen Ergebnisse erreicht werden (Beller, 2004, S. 54).

Die Objektivität der vorliegenden Studie wird dadurch zu gewährleisten versucht, in dem die einzelnen Schritte der Durchführung und der Auswertung differenziert dargestellt und dadurch auf die gleiche Weise wiederholt werden könnten.

Reliabilität

In der quantitativen Forschung geht man laut Seipel und Rieker (2003, S. 126) davon aus, dass die Werte einer Stichprobe nie fehlerfrei gemessen werden. So werden in der vorliegenden Studie die Daten der einzelnen Skalen des Fragebogens einer Reliabilitätsprüfung unterzogen.

Validität

Mit der Validität wird das Ausmass beschrieben, in dem das Instrument das misst, was es zu messen vorgibt (Bühner, 2006, S. 36). Laut Raithel (2006, S. 45) gibt es für die Beurteilung der Validität nicht ein bestimmtes Mass, warum auch nicht von „der“ Validität eines Instrumentes gesprochen werden kann. Vielmehr muss die Validität als ein Oberbegriff für eine Vielzahl von Teilaspekten gesehen werden, welche sich in der Zielsetzung und statistischen Überprüfung unterscheiden. Die Hauptkategorien stellen die Inhaltsvalidität, die Kriteriumsvalidität und die Konstruktvalidität dar (Stieglitz, 2008, S. 79).

Der vorliegende Fragebogen wird bezüglich der Inhaltsvalidität beurteilt. Der Prozess der Inhaltsvalidierung des vorliegenden Fragebogens beinhaltet unter anderem die Itementwicklung basierend auf Literaturstudium, eigenen Erfahrungen und Probeläufen (Stieglitz, 2008, S. 79). Zudem lässt sich die Validität durch eine möglichst genaue Festlegung des zu messenden Merkmalsbereichs erreichen (Kallus, 2010, S. 16). Dafür ist die Übernahme der Perspektive der Befragten von zentraler Bedeutung sowie um eine geeignete und zielorientierte Formulierung der Items zu erreichen. In der Konstruktion des Fragebogens wird darauf geachtet, dass sich die Fragen und Antworten für die Befragten auf möglichst sichtbare, spürbare und erfahrbare Bereiche beziehen und möglichst eindeutig zu beantworten sind. Nach Michel und Conrad (1982; zitiert nach Bühner, 2006, S. 36) wird die Inhaltsvalidität nicht statistisch anhand eines Kennwertes, sondern aufgrund „logischer und fachlicher Überlegungen“ bestimmt oder verworfen.

4.4 Durchführung

4.4.1 Wahl der Probanden (Sampling)

Die Stichprobe setzt sich aus mehreren ganzen Schulklassen zusammen, was als Klumpenstichprobe bezeichnet werden kann (Raithel, 2006, S. 58). Eine zufällige Wahl der Schulklassen wird ursprünglich bevorzugt, damit eine Repräsentativität der Auswahl eher gesichert werden kann (Raithel, 2006, S. 60). So werden in einem ersten Schritt zwanzig Schulleitungen von Primarschulen im Kanton Zürich angeschrieben. Leider erfolgt auf diese Anfrage nur eine einzige Zusage. Eine Schulleiterin sagt ab, mit der Begründung, es laufen schon viele Projekte. Die anderen achtzehn Schulleitungen geben keine Rückmeldung. Da die Vermutung besteht, dass auch nach einer Rückfrage kaum Antworten oder allenfalls Absagen folgen würden, werden neue Möglichkeiten überprüft. So werden in einem zweiten Versuch bekannte Lehrpersonen verschiedener Kantone direkt angefragt und um eine Teilnahme gebeten. Auf diesem Weg sa-

gen zwölf 6. Klass-Lehrpersonen zu. Daraufhin werden die zuständigen Schulleitungen über das Vorhaben informiert.

Die Lehrpersonen verteilen einen von uns verfassten Informationsbrief an die Eltern der Kinder (s. Anhang, Kapitel 1.2). Dieser beinhaltet eine Einverständniserklärung, dass die Kinder an der Studie teilnehmen dürfen, welche die Eltern unterschreiben und an die Klassenlehrperson retournieren. Die Teilnahme der Kinder ist freiwillig. Auf diesem Weg können 164 Schüler und Schülerinnen für die Mitarbeit gewonnen werden.

4.4.2 Datenerhebung

In vier Klassen im Kanton Zürich wird die Datenerhebung persönlich durchgeführt, in die anderen acht Klassen wird der Fragebogen zusammen mit einem Informationsbrief an die Lehrperson (s. Anhang, Kapitel 1.2) verschickt.

4.5 Statistische Auswertung

4.5.1 SPSS 19.0

Zur statistischen Auswertung der Daten wird das Statistikprogramm SPSS für Windows in der Version 19.0 verwendet. Die Kurzbezeichnung SPSS steht für **S**tatistical **P**roduct and **S**ervice **S**olutions. Dabei handelt es sich um ein Programmsystem zur statistischen Analyse von Daten und der Datenverwaltung (Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 64).

4.5.2 Dateneingabe

Um die erhobenen Daten in das Analyseprogramm SPSS übertragen zu können, werden die Rohdaten codiert. Das heisst, dass jeder Antwort ein Code zugeordnet wird und somit eine Analyse der Daten möglich wird. Diese Codierung wird in einem Codebuch festgehalten. Das Codebuch ordnet den einzelnen Fragen des Fragebogens Variablennamen zu. Dazu wird eine Liste mit allen Items und den dazugehörigen Antwortvorgaben erstellt (s. Anhang, Kapitel 3.1).

Nach der Definition aller benötigten Variablen erfolgt die Eingabe der Daten in das Statistikprogramm SPSS. Fehlende Werte werden mit der Zahl 999 gekennzeichnet, da diese in den Variablen nicht vorkommt. Kreuze, die zwischen den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten gemacht wurden, werden mit den entsprechenden Zwischenwerten 0.5, 1.5 und 2.5 codiert.

Anschliessend werden die Daten auf Vollständigkeit und Plausibilität hin überprüft.

4.5.3 Deskriptive Statistik

Als erster Schritt werden die erhobenen Daten deskriptiv ausgewertet. Die deskriptive Statistik hat zum Ziel, die in einem Datensatz enthaltenen Informationen möglichst übersichtlich darzustellen, so dass das Wesentliche schnell erkennbar wird. Die Beschreibung der Häufigkeitsauswertungen beschränkt sich in ihrer Gültigkeit auf die Menge von Fällen, deren Daten in die Auswertung einfließen (Raithel, 2006, S. 119).

4.5.4 Irrtumswahrscheinlichkeit p , Signifikanztest

Signifikanz ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Gültigkeit von Auswertungsergebnissen. Die statistische Signifikanz macht eine Aussage über die Bedeutsamkeit von Befunden, in dem sie die Wahrscheinlichkeit beschreibt, mit der angenommen werden kann, dass Unterschiede zwischen den Untersuchungsvariablen nicht zufällig sind (Raithel, 2006, S. 122).

Mit einem Signifikanztest wird ein Wert (Irrtumswahrscheinlichkeit, p) berechnet, der angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit das empirisch gefundene Stichprobenergebnis zustande kommt, wenn in der Population die Nullhypothese gilt. Beträgt die Irrtumswahrscheinlichkeit $p \leq 5\%$ ($p = \leq 0.05$), so spricht man von einem signifikanten Ergebnis (Bortz, 2005, S. 113-114).

In der vorliegenden Studie werden auftretende Mittelwertunterschiede zweier unabhängigen Stichproben mittels eines T-Tests auf Signifikanz überprüft.

4.5.5 Faktorenanalyse

Bei der Faktorenanalyse wird versucht, latente Strukturen zu ermitteln, welche Zusammenhänge zwischen den Items erklären. Damit geht eine Datenreduktion einher, die eine Vielzahl korrelierender Items durch wenige Faktoren ersetzt (Raithel, 2006, S. 107).

4.5.6 Reliabilitätsprüfung

„Mit Reliabilität (Zuverlässigkeit) ist das Ausmass gemeint, wie genau der Test das misst, was er misst“ (Rost, 1996, S. 31). Standardmässig wird die Reliabilität mit dem Cronbachs-Alpha-Koeffizienten überprüft, welcher Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann. Werte über 0.6 werden als akzeptabel betrachtet (Bühner, 2006, S. 140). Der Cronbachs-Alpha-Wert fällt mit grösserer Itemanzahl höher aus. Das gilt aber nur für Items, die inhaltlich zu einer Skala passen. Items, die inhaltlich schlecht zu einer Skala passen, weisen eine niedrige Trennschärfe auf (Bühner, 2006, S. 132). Items mit einer tieferen Trennschärfe als 0.3 müssen demzufolge eliminiert oder für die Auswertung nicht berücksichtigt werden (Bühner, 2006, S. 140), damit der Wert des Cronbachs Alpha erhöht werden kann (Kallus, 2010, S. 88).

4.5.7 Korrelation

Zur Messung der Stärke und Richtung des Zusammenhangs zwischen zwei Variablen wird ein Korrelationskoeffizient berechnet. Der absolute Wertebereich des Korrelationskoeffizienten r liegt zwischen 0 und 1 (0 = kein Zusammenhang; 1 = perfekter Zusammenhang). Das Vorzeichen zeigt die Richtung des Zusammenhangs zwischen den Variablen an (positives Vorzeichen = je grösser x , desto grösser y ; negatives Vorzeichen = je grösser x , desto kleiner y) (Janssen & Laatz, 2007, S. 399-400). Bortz (2005, S. 218). bezeichnet Zusammenhänge von $r = 0.1$ als schwach, von $r = 0.3$ als mittlerer Effekt und von $r = 0.5$ als starker Effekt.

5 Ergebnisse

5.1 Anzahl Fälle

Die nachfolgend beschriebenen Ergebnisse beruhen auf einer quantitativen Analyse der empirisch erhobenen Daten an 164 Probanden. In der folgenden Tabelle werden die Anzahl Fälle, getrennt nach Geschlecht und Kanton, dargestellt.

Tabelle 6: Anzahl Fälle, getrennt nach Geschlecht und Kanton

Kanton	Geschlecht		Gesamt
	männlich	weiblich	
Zürich	53	51	104
Appenzell Ausserrhoden	3	3	6
Appenzell Innerrhoden	23	13	36
Graubünden	7	11	18
Gesamt	86	78	164

Die fehlenden Werte werden analysiert (s. Anhang, Kapitel 3.2): Gesamthaft betrachtet haben die 29 Items 22 fehlende Werte (0.46%). Dabei weist jedes der 29 Items zwischen 0 und maximal 3 fehlende Werte auf. 95.1% der Schüler und Schülerinnen haben die Items vollständig beantwortet. Sechs Kinder (3.7%) haben 1 Item nicht beantwortet, zwei Kinder weisen 8 fehlende Werte auf (27.6% nicht beantwortete Items), da sie die ganze letzte Seite des Fragebogens, vermutlich unbeabsichtigt, nicht beantwortet haben. Da die Anzahl fehlender Werte klein ist und kein erkennbares Muster aufweisen, werden sie in der Mittelwertberechnung auf Itemebene nicht berücksichtigt. Jedoch werden die acht Fälle mit fehlenden Werten in der Faktorenanalyse ausgeschlossen (s. Kapitel 5.4). Bei der Mittelwertberechnung von Variablen einer Skala sollen mindestens zwei Drittel aller Variablen einen gültigen Wert aufweisen (s. Kapitel 5.5).

5.2 Mittelwertvergleich auf Itemebene

5.2.1 Begründung

Die erste Forschungsfrage eruiert, welche Tendenzen zu Ängsten in Bezug auf die Schule vorkommen. Das heisst, es interessiert, welche Art von Ängsten am häufigsten genannt werden. Um diese Frage zu beantworten, wird als erstes ein Mittelwertvergleich auf Itemebene vorgenommen.

5.2.2 Vorgehen

In einem ersten Schritt werden die Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Gesamtstichprobe ($n = 164$) mittels deskriptiver Statistik auf Itemebene erhoben und in absteigender Reihenfolge geordnet. Die Mittelwerte und deren Standardabweichungen werden genauer untersucht. Zur Messung der Stärke und Richtung des Zusammenhangs zwischen den Mittel-

werten und der Standardabweichung wird mittels des Messkonzepts der bivariaten Korrelation ein Korrelationskoeffizient berechnet (Janssen & Laatz, 2007, S. 397).

Da geschlechtsspezifische Unterschiede zu erwarten sind, werden in einem zweiten Schritt die Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) auf Itemebene getrennt nach Geschlechtern erhoben. Diese Werte werden in einer Tabelle jenen der Gesamtstichprobe gegenübergestellt.

Mit dem t-Test für Mittelwertdifferenzen werden die Unterschiede der Mittelwerte der beiden Gruppen auf Signifikanz geprüft (s. Anhang, Kapite 3.7). Die Irrtumswahrscheinlichkeit (p) wird in der Tabelle 7 ganz rechts aufgeführt. Signifikante Werte werden mit einem Stern markiert.

In einem weiteren Schritt werden die Streuungen dreier Items verschiedener Bereiche beispielhaft mittels Häufigkeitsauszählung betrachtet und in Diagrammen, getrennt nach Geschlechtern, dargestellt.

5.2.3 Ergebnisse

Tabelle 7: Mittelwerte (*M*) und Standardabweichungen (*SD*) der Schulängste für die Gesamtstichprobe und getrennt nach Geschlecht sowie Signifikanz (*p*) der Geschlechtsunterschiede.

Die Items sind nach ihrem Mittelwert in absteigender Reihenfolge geordnet.		Gesamt (<i>n</i> = 164)		Männlich (<i>n</i> = 86)		Weiblich (<i>n</i> = 78)		<i>p</i>
Nr.	Item-Text	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	
18	Ich habe bei Prüfungen Angst, dass ich schlechte Noten bekomme.	1.64	0.90	1.53	0.91	1.77	0.88	.088
06	Wenn wir eine Prüfung haben, kommt es vor, dass ich ein komisches Gefühl im Magen habe.	1.57	0.93	1.35	0.86	1.82	0.94	.001*
30	Vor Prüfungen bin ich extrem aufgeregt.	1.48	0.99	1.21	0.93	1.78	0.98	<.001*
14	Wenn eine Prüfung geschrieben wird, vergesse ich Dinge, die ich vorher gut gelernt habe.	1.32	0.84	1.21	0.81	1.43	0.85	.083
32	Ich bin nervös.	1.23	0.77	1.10	0.73	1.41	0.78	.005*
29	Ich mache mir Sorgen, was in der Zukunft passieren wird.	1.20	1.00	1.20	1.05	1.19	0.94	.967
11	Wenn wir eine Prüfung schreiben, weiss ich schon von Anfang an, dass ich es doch nicht gut machen werde.	1.18	0.81	1.13	0.73	1.22	0.89	.479
17	Ich habe Angst, Fehler zu machen.	1.15	0.93	1.00	0.87	1.31	0.97	.034*
12	Ich mache mir Gedanken, ob ich so gut wie andere Kinder bin.	1.13	1.00	1.13	1.00	1.12	1.03	.907
09	Ich habe das Gefühl, dass die anderen in der Klasse alles viel besser können als ich.	1.11	0.91	0.89	0.86	1.34	0.91	.002*
05	Ich bin schüchtern.	1.10	0.87	0.84	0.84	1.30	0.85	.001*
27	Ich habe Angst davor, dass überraschend eine Prüfung geschrieben wird.	1.01	0.97	0.83	0.80	1.21	1.09	.014*
19	Ich fühle mich nervös bei Menschen, die ich nicht gut kenne.	1.01	0.90	0.88	0.83	1.15	0.96	.052
22	Ich mache mir Sorgen, ob andere Kinder mich mögen.	1.00	1.04	0.75	0.99	1.27	1.03	.001*
20	Wenn ich aufgerufen werde, habe ich Angst, dass ich etwas Falsches sage.	0.98	0.96	0.70	0.82	1.28	1.01	<.001*
10	Ich fühle mich unwohl, wenn ich länger als einige Minuten mit einer Lehrperson sprechen muss.	0.93	0.94	0.88	0.98	0.97	0.90	.538
04	Es kommt vor, dass ich starkes Herzklopfen habe.	0.92	0.79	0.70	0.69	1.17	0.83	<.001*
23	Wenn eine Prüfung geschrieben wird, mache ich Fehler, weil ich zu viel Angst habe.	0.91	0.79	0.77	0.92	1.06	0.97	.051
15	Ich mache mir viele Sorgen.	0.90	0.86	0.75	0.88	1.06	0.87	.026*
16	Ich habe Angst, dass eine Lehrperson mit mir schimpfen könnte.	0.85	0.82	0.69	0.69	1.04	0.90	.005*
28	Ich habe Angst, dumm auszusehen.	0.85	0.89	0.73	0.84	0.98	0.93	.007*
25	Ich mache mir Sorgen darüber, wie gut ich Dinge (z.B. Übungen) erledige.	0.82	0.74	0.69	0.63	0.97	0.81	.017*
21	Es kommt vor, dass ich so aufgeregt bin, dass meine Hände zittern.	0.79	0.88	0.66	0.80	0.93	0.95	.053
07	Ich habe Angst, gehänselt zu werden.	0.76	0.95	0.58	0.86	0.95	1.01	.013*
26	Ich habe Angst, in der Pause von anderen Kindern ausgeschlossen zu werden.	0.58	0.83	0.44	0.70	0.72	0.94	.035*
08	Die Leute sagen mir, dass ich mir zu viel Sorgen mache.	0.55	0.80	0.45	0.70	0.65	0.88	.102
24	Ich habe Angst, etwas Neues (z.B. eine neue Aufgabe) zu machen.	0.47	0.68	0.28	0.50	0.68	0.78	<.001*
13	Ich habe Angst davor, als Streber bezeichnet zu werden.	0.44	0.79	0.31	0.67	0.58	0.89	.036*
31	Ich habe Angst, auf dem Schulweg von anderen Kindern gehänselt zu werden.	0.40	0.79	0.27	0.64	0.54	0.91	.031*

Richtet man den Blick zunächst ganz allgemein auf Verteilungskennwerte der Schulängste in der Gesamtstichprobe, so kann festgehalten werden, dass die Mittelwerte (M) zwischen 0.4 und 1.64 (wobei 0 „nie“, 1 „selten“, 2 „manchmal“ und 3 „oft“ bedeutet) liegen. Die Standardabweichungen (SD) schwanken zwischen 0.68 und 1.04. Eine weitere Beobachtung ist, dass die Streuung mit abnehmendem Mittelwert ebenfalls abnimmt. Über alle Items hinweg korrelieren Mittelwert und Standardabweichung mit $r = 0.49$ (s. Anhang, Kapitel 3.4), was gemäss Bortz (2005, S. 218) einer starken Korrelation entspricht. Das bedeutet, dass im Mittel Items mit höheren Werten heterogener und Items mit tieferen Werten homogener beantwortet werden. Anders formuliert: Je seltener eine beschriebene Angst vorkommt, desto mehr stimmen die Schüler in ihrer Beurteilung überein, dass es sich dabei um eine selten vorkommende Angst handelt. Je häufiger eine Angst gesamthaft eingestuft wird, desto mehr gehen die Einschätzungen über deren Häufigkeit auseinander: Während für die einen eine beschriebene Angst oft auftritt, spielt sie bei anderen keine oder eine seltene Rolle. Dieses Ergebnis bestätigt Beobachtungen im Alltag, dass nur ein Teil der Schüler und Schülerinnen Ängste in Bezug auf die Schule aufweisen.

Wendet man nun den Blick auf die durchschnittlichen Beurteilungen bezüglich der Häufigkeit von Ängsten, so kann festgestellt werden, dass etwa die Hälfte aller Aussagen (14 von 29) mit „selten“ bis „manchmal“ ($M \geq 1$) beantwortet werden. Die andere Hälfte der Aussagen (15 von 29) werden mit „nie“ bis „selten“ ($M < 1$) beurteilt. Keine Aussage hat einen Mittelwert über 2 („manchmal“). Betrachtet man nun die im Mittel als „selten“ bis „manchmal“ eingestuften Schulängste, so zeigt sich, dass Item 18, „*Ich habe bei Prüfungen Angst, dass ich schlechte Noten bekomme*“ die am häufigsten vorkommende Angst ist ($M = 1.64$), gefolgt von Item 6, „*Wenn wir eine Prüfung haben, kommt es vor, dass ich ein komisches Gefühl im Magen habe*“ ($M = 1.57$) und Item 30, „*Vor Prüfungen bin ich extrem aufgeregt*“ ($M = 1.48$). Ängste mit Mittelwerten zwischen 1.32 und 1.15 sind „*Wenn eine Prüfung geschrieben wird, vergesse ich Dinge, die ich vorher gut gelernt habe*“ (Item 14; $M = 1.32$), „*Ich bin nervös*“ (Item 32; $M = 1.23$), „*Ich mache mir Sorgen, was in der Zukunft passieren wird*“ (Item 29; $M = 1.20$), „*Wenn wir eine Prüfung schreiben, weiss ich von Anfang an, dass ich es doch nicht gut machen werde*“ (Item 11; $M = 1.18$) und „*Ich habe Angst, Fehler zu machen*“ (Item 17; $M = 1.15$).

Wird auf die Frage der geschlechtsspezifischen Unterschiede eingegangen, so wird festgestellt, dass die Mädchen in der Mehrheit der Items einen höheren Mittelwert erreichen als die Jungen. Der Geschlechtsunterschied kann in 18 von 29 Fällen als signifikant betrachtet werden ($p < 0.05$). Signifikante Werte sind in der Tabelle 7 mit einem Stern gekennzeichnet. Lediglich in zwei Aussagen zeigen die Jungen einen minim höheren Mittelwert als die Mädchen, nämlich in der Aussage „*Ich mache mir Sorgen, was in der Zukunft passieren wird*“ (Item 29, $M = 1.20$ vs $M = 1.19$, $p = 0.967$) und in der Aussage „*Ich mache mir Gedanken, ob ich so gut wie andere Kin-*

der bin“ (Item 12, $M = 1.13$ vs $M = 1.12$, $p = 0.907$). Diese beiden Mittelwertunterschiede sind nicht signifikant.

Von den acht am häufigsten genannten Ängsten in Bezug auf die Schule beziehen sich sechs auf Prüfungen (Item 6, 11, 14, 17, 18, 30). Neben diesen schon im vorherigen Abschnitt ausformulierten Items beziehen sich mit Item 9, „*Ich habe das Gefühl, dass die anderen in der Klasse alles viel besser können als ich*“ ($M = 1.11$) und Item 27, „*Ich habe Angst davor, dass überraschend eine Prüfung geschrieben wird*“ ($M = 1.01$) weitere zwei mit einem Vorkommen von „selten“ bis „manchmal“ ($M \geq 1$) auf den Bereich der Prüfungsangst. Offenbar stellen Prüfungen für das Auftreten von Ängsten im Zusammenhang mit der Schule eine zentrale Rolle dar.

In der folgenden Darstellung wird die Streuung des Items 18 mit dem höchsten Mittelwert ($M = 1.64$), „*Ich habe bei Prüfungen Angst, dass ich schlechte Noten bekomme*“ getrennt nach Geschlecht dargestellt. Etwa ein Fünftel (33; 20.1%) der Schüler und Schülerinnen beantwortet diese Aussage mit „oft“. Mehr als zwei Drittel aller 6. Klässler (116; 70.7%) kennt die Angst vor schlechten Noten „selten“ bis „manchmal“, ein Zehntel (15; 9.1%) der 6. Klässler kennt diese Angst nicht. Die Mädchen beantworten die Aussage häufiger mit „manchmal“ und „oft“ als die Jungen. Allerdings ist der Mittelwert der Mädchen ($M = 1.77$) nicht signifikant ($t = -1.71$, $df = 162$, $p = 0.088$) höher als jener der Jungen ($M = 1.53$).

Abbildung 6: Antwortverteilung des Items 18

Ein zweiter Merkmalsbereich des Fragebogens befasste sich mit generalisierten Ängsten. Diesem sind die Aussagen „*Ich bin nervös*“ (Item 32; $M = 1.23$) und „*Ich mache mir Sorgen, was in der Zukunft passieren wird*“ (Item 29, $M = 1.20$) sowie das Item 12, „*Ich mache mir Gedanken, ob ich so gut wie andere Kinder bin*“ ($M = 1.13$) zuzuordnen.

Abbildung 7: Antwortverteilung des Items 32

Die Darstellung zeigt die Verteilung des Items 32 „*Ich bin nervös*“, welches von etwa der Hälfte aller Schüler und Schülerinnen (84; 52.2%) mit „*selten*“ beantwortet wird. Etwa ein Drittel (44; 27.3%) beurteilt die Aussage mit „*manchmal*“, neun Schüler (5.6%) mit „*oft*“. 24 Schüler und Schülerinnen (14.9%) sagen, sie wären „*nie*“ nervös. Wiederum fällt auf, dass die Mädchen die Aussage häufiger mit „*manchmal*“ und „*oft*“ bewerten als die Jungen. Der Mittelwert der Mädchen ($M = 1.41$) ist signifikant ($t = -2.88$, $df = 155.1$, $p = 0.005$) höher als jener der Jungen ($M = 1.10$).

Die ebenso der ersten Hälfte ($1.00 \leq M \leq 1.64$) zugeordneten Aussagen „*Ich bin schüchtern*“ (Item 5; $M = 1.10$), „*Ich fühle mich nervös bei Menschen, die ich nicht gut kenne*“ (Item 19; $M = 1.01$) und „*Ich mache mir Sorgen, ob andere Kinder mich mögen*“ (Item 22; $M = 1.00$) entstammen dem Merkmalsbereich der sozialen Ängste. Da sie mit vergleichsweise tiefem Mittelwert gewichtet werden, kann gesagt werden, dass Sorgen im sozialen Bereich eine untergeordnete Rolle im Auftreten von Ängsten in Bezug auf die Schule spielen.

Dies verdeutlicht auch das Diagramm zum Item 22, welches aufzeigt, dass fast die Hälfte aller Schüler und Schülerinnen (70; 42.7%) sich „*nie*“ Sorgen macht, ob andere Kinder sie mögen, etwa ein Viertel sich „*selten*“ (42; 25.6%) und ein Fünftel sich „*manchmal*“ (34; 20.7%) sorgt. 18 Schüler und Schülerinnen (11%) sorgen sich „*oft*“ darum. Auch hier fällt auf, dass sich die Mädchen häufiger Sorgen machen als die Jungen. Der Mittelwert der Mädchen ($M = 1.27$) ist signifikant ($t = -3.29$, $df = 162$, $p = 0.001$) höher als der der Jungen ($M = 0.75$).

Abbildung 8: Antwortverteilung des Items 22

Auf die zweite Hälfte der Aussagen, welche im Durchschnitt mit „*nie*“ bis „*selten*“ ($0 \leq M \leq 1$) beantwortet werden, wird nicht ausführlich eingegangen. Die entsprechenden Werte entnehme man der Tabelle 7. Erwähnenswert an dieser Stelle sind jene Aussagen mit den tiefsten Mittelwerten, nämlich Item 31 ($M = 0.40$) „*Ich habe Angst, auf dem Schulweg von anderen Kindern gehänselt zu werden*“, Item 13 ($M = 0.44$) „*Ich habe Angst davor, als Streber bezeichnet zu werden*“ und Item 24 ($M = 0.47$) „*Ich habe Angst, etwas Neues zu machen*“. Sie alle sind dem Merkmalsbereich der sozialen Ängste zuzuordnen, was bestätigt, dass dieser Bereich in der 6. Klasse einen sekundären Rang im Aufkommen von Ängsten einnimmt.

5.2.4 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass etwa die Hälfte der beschriebenen Ängste im Durchschnitt der Gesamtstichprobe „*selten*“ bis „*manchmal*“ ($1.00 \leq M < 2.00$) auftreten. Die Tendenzen zeigen sich primär im Bereich der Prüfungsangst. Die andere Hälfte der beschriebenen Ängste, welche vor allem Faktoren der generalisierten und sozialen Ängste beinhaltet, wird durchschnittlich mit „*nie*“ bis „*selten*“ ($0.00 \leq M < 1.00$) beantwortet. Die Mädchen zeigen tendenziell häufiger Ängste als die Jungen.

5.3 Mittelwertvergleich auf der Ebene der einzelnen Schüler und Schülerinnen

5.3.1 Begründung

Der Mittelwertvergleich auf Itemebene listet eine Reihenfolge der am häufigsten genannten Ängste in der Gesamtstichprobe auf. Gleichzeitig weist die Streuung darauf hin, dass die Schüler die Aussagen unterschiedlich beantworten. Es fehlt dabei die Kenntnis über das Ausmass der Ängstlichkeit der einzelnen Schüler. Darum interessiert der Mittelwert aller Items auf der Ebene der Schüler und Schülerinnen sowie deren Verteilung.

5.3.2 Vorgehen

Die Mittelwerte aller Items der einzelnen Schüler und Schülerinnen, welche alle Aussagen beantwortet haben, werden errechnet. Danach werden der Gesamtmittelwert M und die Standardabweichung SD erhoben. Die Verteilung der Mittelwerte wird mittels Häufigkeitsauszählung analysiert.

5.3.3 Ergebnisse

Gesamthaft gesehen liegt der Mittelwert bei $M = 0.97$ („selten“) und weist eine Streuung von $SD = 0.49$ auf.

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Mittelwerte aller Items auf der Ebene der Schüler und Schülerinnen.

Tabelle 8: Mittelwerte aller Items, Ebene der Schüler und Schülerinnen

	Mittelwerte aller Items, Ebene der Schüler und Schülerinnen		
	Gesamt ($n = 156$)	Männlich ($n = 82$)	Weiblich ($n = 74$)
„nie“ bis „selten“ ($0 \leq M < 1$)	57.1% (89)	74.4% (61)	37.8% (28)
„selten“ bis „manchmal“ ($1 \leq M < 2$)	38.9% (61)	24.4% (20)	55.4% (41)
„manchmal“ bis „oft“ ($2 \leq M \leq 3$)	3.6% (6)	1.2% (1)	6.8% (5)
total	100% (156)	100% (82)	100% (74)

Wird der Fokus auf die Mittelwerte aller Items der einzelnen Schüler und Schülerinnen gerichtet, so kann gesagt werden, dass 57.1% (61 Jungen, 28 Mädchen) aller Befragten einen Mittelwert $M \leq 1.00$ aufweisen, was bedeutet, dass die beschriebenen Ängste „nie“ bis „selten“ vorkommen. 38.9% der Befragten, nämlich 41 Mädchen und 20 Jungen, beurteilen die Aussagen im Durchschnitt mit „selten“ bis „manchmal“ ($1.00 \leq M < 2.00$) und nur 3.6% aller Kinder sagen, dass die beschriebenen Ängste bei ihnen „manchmal“ bis „oft“ auftreten ($M \geq 2.00$). Es handelt sich dabei um fünf Mädchen und einen Jungen. Das folgende Diagramm verdeutlicht die beschriebene Verteilung der Mittelwerte aller Items der einzelnen Fälle, getrennt nach Geschlecht.

Abbildung 9: Verteilung der Schülermittelwerte

5.4 Faktorenanalyse

5.4.1 Begründung

Mit der Grundauswertung ist eine Auswertung aller Items in Tabellenform erfolgt und beispielhaft die Antwortverteilung dreier Items dargestellt (s. Kapitel 5.2). Die Darstellung des Antwortverhaltens für alle 29 Items würde zu 29 Darstellungen führen, was zu unübersichtlich wäre. Die Unübersichtlichkeit resultiert daraus, dass das umfassende Themengebiet „Schulangst“ in dieser Vielzahl abfragbarer Aussagen zu erklären versucht wird. Das heisst aber nicht, dass zum Messen der Schulängste so viele Variablen benötigt werden. Vorstellbar ist auch, dass sich das Antwortverhalten der Schüler durch eine kleinere Anzahl Faktoren beschreiben lässt. Das heisst, Items werden mit dem Ziel zusammengefasst, möglichst viel Information aus den ursprünglichen Daten durch wenige Faktoren zu erklären. Dieses Ziel wird mittels der Faktorenanalyse angegangen. Ebenso erfolgt mittels der Faktorenanalyse die empirische Überprüfung eines Teilaspekts der Konstruktvalidität des Fragebogens (Stieglitz, 2008, S. 80). Systematisch erhobene Zusammenhänge werden im Kapitel 7 mit der Theorie diskutiert.

Laut Bühner (2006, S. 193) reicht eine Stichprobe von 100 Probanden zur Durchführung einer Faktorenanalyse aus. Grundsätzlich gilt aber: je grösser eine Stichprobe, desto besser.

5.4.2 Vorgehen

Folgend wird das faktoranalytische Verfahren der Hauptkomponentenmethode beschrieben. Es werden in aufeinanderfolgenden Schritten drei Faktorenanalysen mit SPSS durchgeführt, wobei die 2. Faktorenanalyse mit zwei extrahierten Faktoren schlussendlich weiter verwendet wird. Es

werden folgende Voreinstellungen gewählt: Alle Komponenten mit Eigenwerten grösser als 1 berücksichtigen, Fälle mit fehlenden Werten ausschliessen, KMO-Test und Varimax-Rotation.

5.4.3 Ergebnisse

Erste Faktorenanalyse:

156 von insgesamt 164 Schülern haben in den 29 Variablen keine fehlenden Werte.

Das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium (KMO) kann für eine statistische Beurteilung der Faktorierbarkeit der Korrelationsmatrix herangezogen werden. Mit dem KMO-Wert von 0.88 (s. Anhang, Kapitel 3.9) eignet sich die Variablenauswahl gut ($KMO \geq .8$) bis sehr gut ($KMO \geq .9$) (Janssen & Laatz, 2007, S. 557).

Die Bedingung des Eigenwerts ≥ 1 dient als Basis für die Bestimmung der Faktorenzahl. Hier ergeben sich sechs Faktoren. Die rotierte Summe der quadrierten Ladungen-Matrix erwähnt den Anteil erklärter Varianz in kumulierten Prozentsätzen. In diesem Fall werden mit sechs Faktoren 58.7% der Gesamtvarianz erklärt (s. Anhang, Kapitel 3.9). Gemäss Raithel (2006, S. 111) darf man in der Praxis zufrieden sein, sobald die 50%-Marke beim erklärten Varianzanteil überschritten ist.

Die rotierte Korrelationsmatrix ist im Anhang (Kapitel 3.9) ersichtlich. Da pro Faktor weniger als 10 Variablen eine Ladung über 0.40 haben und der Stichprobenumfang kleiner als 300 ist, muss mit zufälligen Ladungsstrukturen gerechnet werden. Eine Ergebnisinterpretation wäre hier nur aussagekräftig, wenn sie sich in einer weiteren Untersuchung replizieren liesse (Bortz, 2005, S. 551-552). So wird eine weitere Analyse mit einer geringeren Anzahl zu extrahierenden Faktoren durchgeführt.

Das Eigenwertabfalldiagramm (Scree-Plot, s. Darstellung) dient als Grundlage für den Scree-Test. Beim Scree-Test wird der Knick im Diagramm gesucht, wobei die Faktoren vor dem Knick bedeutsam sind (Kirchhoff, Kuhnt, Lipp & Schlawin, 2010, S. 91). Hier liegen die Faktoren 3 bis 29 auf einer ungefähren Geraden, während zu Faktor 1 und 2 eine deutliche Steigung eintritt. Daher wird nach diesem Kriterium für die zweite Faktorenanalyse eine Zwei-Faktorenlösung gewählt (Janssen & Laatz, 2007, S. 540). Eine etwas weniger deutliche Steigung ist zwischen Faktor 4 und 5 sichtbar, was in einem dritten Schritt zu einer Faktorenanalyse mit vier zu extrahierenden Faktoren führt.

Abbildung 10: Faktorenanalyse: Screeplot

Zweite Faktorenanalyse:

In einem zweiten Schritt wird die Faktorenanalyse von SPSS mit den gleichen Voreinstellungen nochmals durchgeführt, als Faktorenzahl wird neu zwei gewählt.

Der Output der zweiten Faktorenanalyse zeigt, dass mit zwei Faktoren 40.4% der Gesamtvarianz erklärt wird (s. Anhang, Kapitel 3.9), was laut Raithel (2006, S. 111) als nicht zufriedenstellend angesehen werden muss.

Die rotierte Komponentenmatrix enthält die Ladungen der Variablen der rotierten Lösung. Die Faktorenladungen entsprechen der Korrelation zwischen der Variablen und dem Faktor. Die Ladungen dienen als Grundlage für die inhaltliche Beschreibung der Faktoren. Auf Faktor 1 laden 15 Statements hoch, welche die Prüfungsangst beschreiben. Auf Faktor 2 laden zehn Items hoch, welche vor allem der sozialen Ängstlichkeit zugeordnet werden können. Je höher eine Variable auf einen Faktor lädt, desto besser repräsentiert sie diesen Faktor. Ein Faktor kann interpretiert werden, wenn mindestens 10 Variablen Ladungen über 0.40 haben (Bortz, 2005, S. 551). Dementsprechend können 25 von 29 Variablen mittels der zwei Faktoren erklärt werden. Allerdings ist die Güte (40.4%) nicht zufriedenstellend. Die einem Faktor zugeordneten Variablen sind in der folgenden Matrix rot markiert.

Tabelle 9: Faktorenanalyse: Faktorenladungen

Rotierte Komponentenmatrix		
	Komponente	
	1	2
30 extrem aufgeregt vor Prüfungen	.740	.123
23 Fehler in Prüfung, weil zu viel Angst	.718	.071
18 Angst, schlechte Noten zu bekommen	.698	.212
14 Prüfung, Dinge vergessen	.665	.014
17 Angst, Fehler zu machen	.651	.299
27 überraschende Prüfung	.630	.167
15 viele Sorgen	.608	.297
11 Prüfung, nicht gut sein	.596	.073
20 etwas Falsches sagen, wenn aufgerufen	.584	.177
04 Herzklopfen	.557	.267
32 nervös	.534	.276
06 komisches Gefühl, Magen	.531	.217
21 Hände zittern	.522	.199
24 Angst, etwas Neues zu machen	.507	.422
09 andere sind besser	.458	.382
08 viele Sorgen	.394	.318
29 Sorgen, Zukunft	.374	.362
12 Sorgen, ob so gut wie andere	.324	.321
22 Sorgen, ab andere Kinder mich mögen	.161	.755
07 gehänselt	.188	.752
26 Pause, ausgeschlossen werden	.062	.714
31 Schulweg, gehänselt zu werden	.061	.684
28 Angst, dumm auszusehen	.299	.662
13 Streber	.046	.599
16 Lehrperson, schimpfen	.399	.516
10 mit Lehrperson sprechen	.222	.488
19 nervös bei unbekanntem Menschen	.209	.469
25 Sorgen, wie gut ich Dinge erledige	.410	.469
05 schüchtern	.197	.398

Die Items 8 „Die Leute sagen mir, dass ich mir zu viel Sorgen mache“, 29 „Ich mache mir Sorgen, was in der Zukunft passieren wird“, 12 „Ich mache mir Gedanken, ob ich so gut wie andere Kinder bin“ und 5 „Ich bin schüchtern“ lassen sich keinem Faktor zuordnen. Sie lassen die Vermutung aufkommen, dass bei einer erneuten Analyse ein weiterer Faktor, welcher „Sorgen“ beschreibt, entstehen könnte.

Mehrere Items laden auf beiden Faktoren hoch, was bedeutet, dass die beiden Faktoren inhaltlich nicht klar trennbar sind. So z.B. das Item 24 „Ich habe Angst, etwas Neues zu machen“, Item 9 „Ich habe das Gefühl, dass die anderen in der Klasse alles viel besser können als ich“, Item 16 „Ich habe Angst, dass eine Lehrperson mit mir schimpfen könnte“ und Item 25 „Ich mache mir Sorgen darüber, wie gut ich Dinge erledige“.

Dritte Faktorenanalyse:

Aufgrund der Erkenntnisse aus der zweiten Faktorenanalyse und um eine höhere Gesamtvarianz zu erreichen, wird die Faktorenanalyse zusätzlich mit vier zu extrahierenden (aufgrund des leichten Knicks im Screeplot) Faktoren durchgeführt.

Nebst den schon beschriebenen zwei Faktoren ergibt sich ein dritter Faktor, welcher mit sechs Variablen soziale Ängstlichkeit in Bezug auf andere Kinder erklärt. Der vierte Faktor thematisiert mit vier Variablen das Selbstwertgefühl. Da wie in der ersten Faktorenanalyse pro Faktor weniger als 10 Variablen eine Ladung über 0.40 haben und der Stichprobenumfang kleiner als 300 ist, muss wiederum mit zufälligen Ladungsstrukturen gerechnet werden (Bortz, 2005, S. 551-552). Die Ergebnisse zeigen sich auch im Hinblick auf das weitere Vorgehen als ungeeignet, da im nächsten Schritt aus den Faktoren Skalen gebildet und diese einer Reliabilitätsprüfung unterzogen werden (s. Kapitel 5.5). Dabei überzeugen die Skalen der Zwei-Faktorenanalyse. Der Output der dritten Faktorenanalyse ist im Anhang (Kapitel 3.9) ersichtlich.

Die Faktorenanalyse ist somit abgeschlossen. Im Datensatz befinden sich zwei neue Variablen, von denen angenommen wird, dass mit ihnen die Prüfungsangst und die soziale Angst gemessen werden.

5.5 Skalenbildung, Reliabilitätsanalyse und Mittelwertvergleich auf Skalenebene

5.5.1 Begründung

Damit die zwei neuen aus der Faktorenanalyse gewonnenen Variablen miteinander verglichen werden können, werden mit den entsprechenden Items zwei Skalen gebildet.

Um das Gütekriterium der Reliabilität zu prüfen, werden die Daten der einzelnen Skalen einer Reliabilitätsanalyse unterzogen.

5.5.2 Vorgehen

Skalenbildung

Mit den Items der aus der Faktorenanalyse gewonnenen Faktoren werden zwei Skalen gebildet, die Skala „Prüfungsangst“ und die Skala „Soziale Angst“.

Reliabilitätsanalyse

Beide Skalen werden einzeln bezüglich ihrer Reliabilität überprüft. Die Cronbachs-Alpha-Werte werden in der Tabelle 10 dargestellt. Die Trennschärfewerte sind in den „Item-Skala-Statistiken“-Tabellen im Anhang (Kapitel 3.10) ersichtlich.

Mittelwertvergleich von zwei Gruppen

Zuerst werden die Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der beiden Skalen der Gesamtstichprobe, danach getrennt nach Geschlecht erhoben. Danach wird mittels des t-Tests für Mittelwertdifferenzen die Signifikanz (p) überprüft.

Die Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) sowie der Signifikanzwert (p) des t-Tests für die Mittelwertgleichheit werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Signifikante Werte ($p < 0.05$) werden wiederum mit einem Stern markiert.

5.5.3 Ergebnisse

Mittelwertvergleich

Tabelle 10: Mittelwertvergleich und Standardabweichung der zwei Skalen der Gesamtstichprobe und getrennt nach Geschlecht

Skala	Cronbachs Alpha	Gesamt ($n = 164$)		Männlich ($n = 86$)		Weiblich ($n = 78$)		p
		M	SD	M	SD	M	SD	
Skala „Prüfungs-/Leistungsangst“	.891	1.1103	.56186	0.94	0.46	1.30	0.61	<.001*
Skala „soziale Angst“	.847	.7933	.55409	0.65	0.48	0.95	0.59	<.001*

Die Reliabilitätskoeffizienten Cronbachs Alpha stellen mit 0.89 und 0.85 Werte dar, welche die Skalen als zuverlässig bezeichnen (Bühner 2006, S. 140). Alle Items beider Skalen zeigen eine mittlere bis hohe Korrelation mit der Skala (s. Spalte „Korrigierte Item-Skala-Korrelation“ der „Item-Skala-Statistiken“-Tabellen im Anhang, Kapitel 3.10), da sie Trennschärfewerte über 0.3 aufweisen (ebd.). Demnach kann das Mass der Genauigkeit, mit der die Merkmale Prüfungsangst und soziale Angst durch den Test erfasst werden, als hoch bezeichnet werden.

Betrachtet man zuerst die Mittelwerte der Gesamtstichprobe, so kann festgestellt werden, dass die Skala Prüfungsangst mit $M = 1.11$ („selten“) wie erwartet einen höheren Mittelwert hat als die Skala „Soziale Angst“ mit $M = 0.79$ („nie“ – „selten“). Beide Skalen weisen eine ähnliche Streuung auf.

Wird der Fokus auf den Geschlechtsunterschied gesetzt, so wird ersichtlich, dass die Mädchen sowohl in der Skala „Prüfungsangst“ ($M = 1.3$ vs $M = 0.94$) als auch in der Skala „Soziale Angst“ ($M = 0.95$ vs $M = 0.65$) höhere Mittelwerte aufweisen als die Jungen. Die Mittelwertunterschiede sowohl der Skala „Prüfungsangst“ ($t = -4.21$, $df = 142.2$, $p < 0.001$) als auch der Skala „Soziale Angst“ ($t = -3.60$, $df = 162$, $p < 0.001$) sind signifikant. Diese Resultate werden in folgendem Diagramm dargestellt.

Abbildung 11: Mittelwertvergleich der zwei Skalen

Wird nun das Antwortverhalten der einzelnen Gruppen betreffend der Skalen angeschaut, so fällt auf, dass die Mädchen sowohl in der Skala „Prüfungsangst“ ($SD = 0.61$ vs $SD = 0.46$) als auch in der Skala „Soziale Angst“ ($SD = 0.59$ vs $SD = 0.48$) eine breitere Streuung aufweisen als die Jungen.

Streuung

Tabelle 11: Mittelwertverteilung der zwei Skalen

	Skala „Prüfungsangst“			Skala „Soziale Angst“		
	Gesamt ($n = 164$)	Männlich ($n = 86$)	Weiblich ($n = 78$)	Gesamt ($n = 164$)	Männlich ($n = 86$)	Weiblich ($n = 78$)
„nie“ bis „selten“ ($0 \leq M < 1$)	51.8% (85)	66.4% (57)	36% (28)	67.1% (110)	79.2% (68)	53.8% (42)
„selten“ bis „manchmal“ ($1 \leq M < 2$)	40.8 % (67)	30.5% (26)	52.4% (41)	28.7% (47)	18.8% (16)	39.7% (31)
„manchmal“ bis „oft“ ($2 \leq M \leq 3$)	7.3% (12)	3.6% (3)	11.7% (9)	4.3% (7)	2.4% (2)	6.5% (5)
total	100% (164)	100% (86)	100% (78)	100% (164)	100% (86)	100% (78)

Es wird zuerst die Streuung der Skala „Prüfungsangst“ betrachtet und in folgendem Diagramm, getrennt nach Geschlecht, dargestellt. In der Gruppe der Mädchen beantworten 36% (28) die Fragen mit „nie“ bis „selten“ ($0 \leq M < 1$), etwas mehr als die Hälfte (52.4%; 41) mit „selten“ bis „manchmal“ ($1.00 \leq M < 2.00$) und 11.7% (9) mit „manchmal“ bis „oft“ ($M \geq 2$). Etwa zwei Drittel aller Jungen (66.4%, 57) spüren „nie“ bis „selten“ ($0 \leq M < 1$) Prüfungsängste. Ungefähr ein Drittel (30.5%, 26) sagt, „selten“ bis „manchmal“ ($1 \leq M < 2$) Prüfungsängste zu haben und nur 3.6% (3) beantworten die Fragen mit „manchmal“ bis „oft“ ($M \geq 2$).

Abbildung 12: Verteilung der Mittelwerte der Skala „Prüfungsangst“

Wird die Streuung der Skala „Soziale Angst“, getrennt nach Geschlecht, angeschaut, so fällt hier auf, dass sich die Mehrheit der Mittelwerte bei beiden Gruppen zwischen „*nie*“ und „*selten*“ ($0 \leq M < 1$) ansiedelt, nämlich 79.2% (68) bei den Jungen und 53.8% (42) bei den Mädchen. Zwischen „*selten*“ und „*manchmal*“ ($1 \leq M < 2$) stufen 18.8% der Jungen (16) und 39.7% der Mädchen (31) das Vorkommen der beschriebenen Aussagen ein. Nur 6.5% der Mädchen (5) und nur 2.4% der Jungen (2) sagen aus, dass sie „*manchmal*“ bis „*oft*“ ($M \geq 2$) Ängste im sozialen Bereich verspüren.

Abbildung 13: Verteilung der Mittelwerte der Skala „soziale Angst“

5.5.4 Zusammenfassung

Die Auswertungen der einzelnen Skalen fassen die Ergebnisse der Mittelwertvergleiche auf Itemebene (s. Kapitel 5.2) zusammen. Sie bestätigen die Aussage, dass Tendenzen zu Ängsten primär im Bereich der Prüfungsangst vorkommen. Etwa die Hälfte der Mädchen und etwa ein Drittel der Jungen beschreiben, dass sie „selten“ bis „manchmal“ ($1 \leq M < 2$) Ängstlichkeit in diesem Bereich verspüren. Nur 3.6% der Jungen und 11.7% der Mädchen haben „manchmal“ bis „oft“ ($2 \leq M < 3$) Prüfungsängste.

Der Bereich der sozialen Ängste nimmt eine zweitrangige Stellung ein. Der grösste Teil aller Kinder, nämlich 79.2% der Jungen (68) und 53.8% der Mädchen (42) sagen, dass sie „nie“ bis „selten“ ($0 \leq M < 1$) Ängste in sozialen Aspekten verspüren.

Die Mädchen zeigen in beiden Bereichen signifikant mehr Ängste als die Jungen.

5.6 Zusammenhänge

5.6.1 Begründung

Da die zwei in der Faktorenanalyse extrahierten Faktoren mehrere Variablen enthalten, welche auf beiden Faktoren positiv laden, stellt sich die Frage, ob und wie stark die beiden Skalen, welche aus den Faktoren resultieren, miteinander korrelieren. Dieselbe Frage stellt sich auch in Bezug auf die Praxis, da die Vermutung besteht, dass Kinder, welche in einem Bereich ängstlich sind, auch in anderen Bereichen zu Ängsten tendieren.

Des Weiteren wird angenommen, dass ein Zusammenhang zwischen schulischem Selbstkonzept und Prüfungsängsten besteht (s. Kapitel 2.5.5). Zwei Items des Fragebogens beziehen sich explizit auf subjektive Kompetenzeinschätzungen: Item 9 *Ich habe das Gefühl, dass die anderen in der Klasse alles viel besser können als ich* und Item 11 *Wenn wir eine Prüfung schreiben, weiss ich schon von Anfang an, dass ich es doch nicht gut machen werde*. So sollen mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Items und der Skala „Prüfungsangst“ erhoben werden.

5.6.2 Vorgehen

Zur Messung der Stärke und Richtung des Zusammenhangs zwischen zwei Variablen wird ein Korrelationskoeffizient berechnet. Da Zusammenhänge zweier Intervallskalen ermittelt werden sollen, wird das Messkonzept der bivariaten Korrelation nach Pearson gewählt.

5.6.3 Ergebnisse

Zusammenhang zwischen Prüfungsängsten und sozialen Ängsten

Korrelationsmatrix

Tabelle 12: Korrelationsmatrix des Zusammenhangs zwischen Prüfungsängsten und sozialen Ängsten

Korrelationen			
		Skala „Prüfungsangst“	Skala „soziale Angst“
Skala „Prüfungsangst“	Korrelation nach Pearson	1	.592**
	Signifikanz (2-seitig)		.000
	N	164	164
Skala „soziale Angst“	Korrelation nach Pearson	.592**	1
	Signifikanz (2-seitig)	.000	
	N	164	164

Aus der Korrelationsmatrix wird ersichtlich, dass die Prüfungsängste stark mit den sozialen Ängsten korrelieren ($r = 0.59$), was als statistisch signifikant ($p \leq 0.001$) betrachtet werden darf. Dieser Zusammenhang wird in folgendem Streudiagramm dargestellt.

Streudiagramm

Abbildung 14: Streudiagramm des Zusammenhangs zwischen Prüfungsängsten und sozialen Ängsten

Zusammenhang zwischen schulischem Selbstkonzept und Prüfungsängsten

Zwischen dem Item 9 „*Ich habe das Gefühl, dass die anderen in der Klasse alles viel besser können als ich*“ und der Skala „Prüfungsangst“ besteht eine hohe Korrelation von $r = 0.56$ (Korrelationsmatrix s. Anhang, Kapitel 3.12), welche als statistisch signifikant betrachtet werden kann ($p \leq 0.001$).

Auch die Beziehung zwischen dem Item 11 „*Wenn wir eine Prüfung schreiben, weiss ich schon von Anfang an, dass ich es doch nicht gut machen werde*“ und der Skala „Prüfungsangst“ wird mit einer hohen Korrelation von $r = 0.55$ (Korrelationsmatrix s. Anhang, Kapitel 3.12) bestätigt und ebenfalls als statistisch signifikant betrachtet ($p \leq 0.001$).

Die beiden geprüften Items sind so formuliert, dass hohe Mittelwerte ein tiefes Selbstkonzept beschreiben. So weisen diese Ergebnisse darauf hin, dass zwischen schulischem Selbstkonzept und Prüfungsängsten negative Zusammenhänge bestehen, d.h. je tiefer das schulische Selbstkonzept, desto stärker ist die Prüfungsangst und umgekehrt.

5.7 Entwicklung von Schulängsten in Bezug auf das Alter

5.7.1 Begründung

Innerhalb der Gesamtgruppe aller 6. Klässler befinden sich Gruppen von Schülern und Schülerinnen vier verschiedener Jahrgänge (1998 – 2001). Es ist zu vermuten, dass nebst dem Geschlecht auch das Alter das Auftreten von Ängsten beeinflusst.

5.7.2 Vorgehen

Die Schüler und Schülerinnen der Jahrgänge 2000 und 2001, also zehn- und elfjährige, stellen zwei kleine Gruppen dar und werden darum zu einer Gruppe zusammengefasst. Diese erhält die Bezeichnung 100. Mittels einer zweifaktoriellen Varianzanalyse wird der Frage nachgegangen, ob sich das Angsterleben in der Schule mit dem Alter verändert.

5.7.3 Ergebnisse

Prüfungsangst

Tabelle 13: Entwicklung von Prüfungsängsten in Bezug auf das Alter

Deskriptive Statistiken				
Abhängige Variable: Prüfungsangst				
Jahr- gang	Geschlecht	Mittelwert	Standardab- weichung	N
1998	männlich	.8514	.38346	12
	weiblich	1.2155	.67189	8
	Gesamt	.9970	.53380	20
1999	männlich	.9322	.47062	57
	weiblich	1.2533	.62095	56
	Gesamt	1.0913	.57105	113
2000 / 2001	männlich	1.0438	.48116	16
	weiblich	1.4564	.46256	13
	Gesamt	1.2287	.50926	29
Gesamt	männlich	.9418	.45985	85
	weiblich	1.2837	.60056	77
	Gesamt	1.1043	.55670	162

Diese Tabelle stellt die Mittelwerte der Skala „Prüfungsangst“ getrennt nach Geschlecht und Jahrgang dar. Es fällt auf, dass sowohl die Mädchen als auch die Jungen der Jahrgänge 2000/2001 (10- und 11-jährige) höhere Mittelwerte aufweisen als jene der Jahrgänge 1999 und 1998 (12- und 13-jährige). Es kann gesagt werden, dass die Prüfungsangst mit dem Alter tendenziell abnimmt, was nachfolgend graphisch dargestellt wird. Allerdings sind diese Unterschiede statistisch nicht signifikant ($p = 0.29$) (s. Anhang, Kapitel 3.13).

Abbildung 15: Entwicklung von Prüfungsängsten in Bezug auf das Alter

Soziale Angst

Tabelle 14: Entwicklung von sozialen Ängsten in Bezug auf das Alter

Deskriptive Statistiken				
Abhängige Variable: Soziale Angst				
Jahrgang	Geschlecht	Mittelwert	Standardabweichung	N
1998	männlich	.5065	.33598	12
	weiblich	.8182	.39177	8
	Gesamt	.6312	.38268	20
1999	männlich	.6637	.52096	57
	weiblich	.9435	.61642	56
	Gesamt	.8024	.58484	113
2000 / 2001	männlich	.7273	.45242	16
	weiblich	1.0490	.58401	13
	Gesamt	.8715	.53135	29
Gesamt	männlich	.6535	.48627	85
	weiblich	.9483	.58864	77
	Gesamt	.7936	.55565	162

Die Tabelle der Mittelwerte der Skala „Soziale Angst“ getrennt nach Geschlecht und Jahrgang zeigt ebenfalls auf, dass sowohl die Mädchen als auch die Jungen der Jahrgänge 2000/2001 (10- und 11-jährige) höhere Mittelwerte aufweisen als jene der Jahrgänge 1999 und 1998 (12-

und 13-jährige). Auch in sozialen Aspekten nimmt die Angst mit dem Alter tendenziell ab, was in der folgenden Darstellung verdeutlicht wird. Allerdings sind auch diese Unterschiede statistisch nicht signifikant ($p = 0.36$) (s. Anhang, Kapitel 3.14).

Abbildung 16: Entwicklung von sozialen Ängsten in Bezug auf das Alter

5.8 Auswertung der offenen Fragen

5.8.1 Begründung

In der bisherigen Auswertung sind die Tendenzen zu Ängsten abgebildet worden, welche in den 29 Items beschrieben worden sind. Es ist möglich, dass weitere Symptome von Ängsten im Zusammenhang mit der Schule vorkommen. Diese zu erfassen ist in Form einer offenen Frage am Schluss des Fragebogens angegangen worden.

Zudem interessierte, inwieweit Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse mögliche positive Aspekte von Ängsten erkennen können. Auch dieses Thema wird in einer offenen Fragestellung angesprochen.

In den folgenden Kapiteln werden die Antworten der beiden offenen Fragestellungen aufgeführt. Es wird jedoch nicht ausführlich darauf eingegangen, da die Datenbasis klein ist und der Schwerpunkt dieser Arbeit in der quantitativen Auswertung liegt. Die Antworten werden kommentiert und mit Bezug auf die Theorie diskutiert (s. Kapitel 7). Einige Antworten decken Inhalte auf, welche für weiterführende Fragen interessant sein könnten (s. Kapitel 7.4).

5.8.2 Andere Ängste im Zusammenhang mit der Schule

Die Frage Nr. 33 bietet keine Antwortmöglichkeiten an, da sie in Ergänzung zu den vorhergehenden Fragen in eigenen Worten beantwortet werden soll. Die Beantwortung dieser Frage war freiwillig. Die Frage lautet:

Kommen bei dir andere Ängste im Zusammenhang mit der Schule vor, die im Fragebogen nicht beschrieben wurden? Welche?

Die Frage wird von rund einem Viertel (40, 24.4%) der Probanden beantwortet, wobei es sich um 19 Jungen und 21 Mädchen handelt. Nachstehend werden die Antworten, getrennt nach Problematik, aufgeführt. Die Formulierungen sind der Verständlichkeit wegen gekürzt und leicht angepasst. Ähnliche Antworten werden zusammengefasst. Die Anzahl Nennungen werden getrennt nach Geschlecht (m = männlich, w = weiblich) aufgeführt.

Tabelle 15: Frage 33: Antworten bezogen auf die Prüfungsangst

Antworten bezogen auf die Prüfungs- / Leistungsangst	
Anzahl Nennungen, getrennt nach Geschlecht	Antwort
1 m	Angst vor einem Zeugnisgespräch.
2 m	Angst vor Vorträgen oder Präsentationen.
1 m	Angst vor vielen Hausaufgaben.
2 m	Dass ich schlecht im Test bin.
1 m	Wenn ich nicht so gut bin, habe ich Angst, dass mich die Lehrerin anschreit.
1 m	Vor der Prüfung habe ich Angst, wenn ich nicht genug gelernt habe.
1 m / 1 w	Bei grossen Prüfungen bin ich aufgeregt.
1 m	Dass ich nicht draus komme und der Letzte bin. Dann werde ich ganz kribbelig.
1 w	Wenn ich aufgerufen werde, krampft sich mein Magen zusammen.
1 w	Leistungsdruck!
1 w	Ich habe Prüfungsangst.
1 w	Dass ich nicht in die Sekundarschule komme. (Kanton GR)
1 w	Dass mir alle die Lösung sagen und der Lehrer sagt, „sie kann das schon alleine“, dabei weiss ich es nicht.

Mehrere Antworten thematisieren die Angst bezogen auf Prüfungen und wiederholen z.T. Aussagen, welche im Fragebogen in einem oder mehreren Items ähnlich formuliert schon vorkommen. Neu genannt werden die Themen „Angst vor dem Zeugnisgespräch“, „viele Hausaufgaben“ und „Angst vor Vorträgen und Präsentationen“. Sie ergänzen den Katalog von Situationen, in denen Prüfungsängste aufkommen können.

Die Aussage „Ich habe Angst vor einer Prüfung, wenn ich nicht genug gelernt habe“ betrachtet die Angst aus einer reflektierten, selbstkritischen Perspektive.

Zwei Aussagen sprechen einen möglichen Zusammenhang zwischen Schulschwierigkeiten und Schulangst an, nämlich „Dass ich nicht draus komme und der Letzte bin. Dann werde ich ganz kribbelig“ und „Dass mir alle die Lösung sagen und der Lehrer sagt, sie kann das schon alleine“, dabei weiss ich es nicht“. In dieser Arbeit wird nicht weiter auf diese Thematik eingegangen. Sie wäre interessant für eine weiterführende Studie (s. Kapitel 7.4).

Tabelle 16: Frage 33: Antworten bezogen auf die soziale Ängstlichkeit

Antworten bezogen auf die soziale Ängstlichkeit	
Anzahl Nennungen, getrennt nach Geschlecht	Antwort
2 m / 6 w	Dass ich gemobbt / gehänselt werde.
1 m	Dass ich ausgelacht werde.
1 m	Dass ich in der Freizeit von älteren Schülern geärgert werde.
1 m	Wenn ältere, kaum bekannte Schüler auf dem Schulhof stehen.
2 w	Dass mich Freundinnen nicht beachten oder nicht respektieren.
1 w	Dass mich niemand lieb hat.
3 w	Angst, Freundinnen zu verlieren.
1 w	Dass andere Kinder schlecht über mich flüstern.
1 w	Wenn ich in die Schule komme und nicht geschminkt oder gestylt aussehe, macht sich meine Freundin manchmal lustig über mich.
1 m / 1 w	Dass die Lehrer mich nicht mögen.

„Dass ich gemobbt / gehänselt werde“ wird von zwei Schülern und sechs Schülerinnen nochmals beschrieben, obwohl dies im Fragebogen schon thematisiert wurde. Für diese Schüler scheint diese Angst zentral zu sein. Ängste vor älteren (unbekannten) Schülern erwähnen zwei Schüler. Sorgen um Freundschaften werden in dieser Umfrage von Mädchen genannt.

Tabelle 17: Frage 33: Antworten ohne Zuordnung

Antworten ohne Zuordnung	
Anzahl Nennungen, getrennt nach Geschlecht	Antwort
1 m	Ich habe manchmal das Gefühl, mein ganzer Körper zittert innerlich, wenn ich nervös bin.
1 m	Dass ich etwas anderes sage, als ich überhaupt will.
1 w	Dass ich in Ohnmacht falle.
1 w	Wenn ein Gespräch mit Eltern und Lehrern bevorsteht.
1 w	Dass die Lehrerin schimpft, wenn ich die Hausaufgaben nicht erledigt habe.
1 w	Ich habe ein bisschen Angst, die Sprossenwand hinaufzuklettern.

Diese Aussagen sind Einzelnennungen, worauf nicht spezifisch eingegangen wird.

5.8.3 Positive Aspekte der Angst

Die Frage Nr. 34 bietet ebenfalls keine Antwortmöglichkeiten an. Auch sie ist freiwillig und soll in eigenen Worten beantwortet werden. Die Frage lautet:

Hast du schon einmal erlebt, dass dir Angst in einer Situation geholfen hat? Beschreibe!

Diese Frage scheint schwieriger im Verständnis oder für die Schüler und Schülerinnen der 6. Klasse nicht relevant zu sein, da sie nur von 20 Probanden (12.2%) beantwortet wird. Dabei handelt es sich um 10 Jungen und 10 Mädchen. Nachstehend werden die Antworten aufgeführt. Die Formulierungen sind der Verständlichkeit wegen gekürzt und leicht angepasst. Ähnliche Antworten werden zusammengefasst. Die Anzahl Nennungen werden getrennt nach Geschlecht (m = männlich, w = weiblich) aufgeführt.

Tabelle 18: Frage 34: Antworten

Anzahl Nennungen, getrennt nach Geschlecht	Antwort
3 m / 3 w	Man macht Mutproben und anderes nicht, weil man Angst hat. Die Angst schützt vor Gefahren.
2 w	Wenn mir jemand die Angst ansieht, ist er / sie freundlicher.
3 m / 1 w	Man bereitet sich besser auf Prüfungen vor.
2 m	Ein Auto, das ich nicht kannte, hielt an. Ich hatte so Angst, dass ich so schnell ich konnte nach Hause rannte.
1 m	Mir hat Angst schon oft geholfen, schnell genug zu reagieren, wenn ich und meine Kollegen beleidigt wurden.
1 w	Wenn ich schweige, weil ich Angst habe, sage ich nichts Falsches.
2 w / 1 m	Trotz Angst eine gute Prüfung / Note gemacht.
1 w	Ja, ich darf jetzt immer ein Schöggeli vor den Prüfungen nehmen.

„Angst schützt vor Gefahren“ und „man bereitet sich besser auf Prüfungen vor“ werden mehrfach als positive Seiten der Angst genannt. Auch die anderen Antworten deuten auf reflektierte Situationen hin und helfen den Betroffenen vermutlich, konstruktiv mit ihren Ängsten umzugehen. Es wäre interessant zu erfahren, ob ältere Schüler und Schülerinnen (z.B. der Oberstufe) diese Frage häufiger und differenzierter beantworten würden.

6 Beantwortung der Forschungsfragen

Die Auswertungen werden nun in zusammengefasster Form in Bezug auf die Forschungsfragen dargestellt.

6.1 Beantwortung der Fragestellung 1

Welche Angsttendenzen im Zusammenhang mit der Schule zeigen sich bei Schülern und Schülerinnen der 6. Klasse?

Bei Schülern und Schülerinnen der 6. Klasse zeigen sich Ängste in Bezug auf die Schule primär im Bereich der Prüfungsangst. Da die beschriebenen Ängste dieses Bereichs im Durchschnitt der Gesamtstichprobe nur „selten“ auftreten, wird lediglich von Tendenzen zu Ängsten gesprochen.

Ängste im sozialen Bereich werden weniger häufig genannt und nehmen darum eine zweitrangige Stellung ein. Auch in dieser Thematik wird von Tendenzen gesprochen, da die beschriebenen Ängste im Durchschnitt der Gesamtstichprobe „nie“ bis „selten“ vorkommen.

Zwischen Prüfungsängsten und sozialen Ängsten kann ein statistisch signifikanter Zusammenhang festgestellt werden.

6.2 Beantwortung der Unterfrage

Welche Unterschiede in Bezug auf Schulängste bestehen zwischen Mädchen und Jungen?

Die Mädchen zeigen sowohl im Bereich der Prüfungsangst als auch im sozialen Bereich Ängste in stärkerem Masse als die Jungen.

Bezogen auf die Prüfungen und Leistungen beschreiben etwa die Hälfte der Mädchen und nur ein Drittel der Jungen, dass sie „selten“ bis „manchmal“ Ängstlichkeit verspüren. 11.7% der Mädchen sagen, sie hätten „manchmal“ bis „oft“ Prüfungsangst, bei den Jungen sind es nur 3.6%.

Im sozialen Bereich beschreiben die meisten Mädchen und Jungen, dass die beschriebenen Ängste „nie“ bis „selten“ auftreten. Jedoch sind es doppelt so viele Mädchen wie Jungen, die sagen, dass sie „selten“ bis „manchmal“ Ängste in diesem Bereich haben. 6.5% der Mädchen erklären, „manchmal“ bis „oft“ Ängste in diesem Bereich zu beobachten, bei den Jungen sind es nur 2.4%.

6.3 Überprüfung der Hypothesen

Die Hypothese, dass sich Tendenzen zu Ängsten im Bereich der Prüfungsangst in stärkerem Masse zeigen als im Bereich der sozialen Angst, kann verifiziert werden. Ebenso kann die Hypothese, dass die Mädchen Ängste in stärkerem Ausmass zeigen als die Jungen, verifiziert werden.

7 Diskussion

7.1 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Die wesentlichen Ergebnisse werden nun herausgestellt und in Bezug auf die Theorie diskutiert. Allgemein kann gesagt werden, dass schulbezogene Ängste an öffentlichen Schulen vorkommen, jedoch nicht in stark ausgeprägter Masse. Die Auswertungen zeigen, dass 7.3% der Schüler und Schülerinnen der Stichprobe „manchmal“ bis „oft“ Prüfungsängste haben und bei 2.4% der Kinder „manchmal“ bis „oft“ soziale Ängste auftreten. Diese Zahlen kommen unter den Werten des Kompetenzzentrums für Gesundheitsförderung und Prävention (Radix) zu liegen, welches bei rund 10% der Kinder eines Jahrganges Ängste, grösstenteils schulbezogene Ängste, feststellt (2009; zitiert nach Meier). Dies kann einerseits darauf zurückgeführt werden, dass die Erhebung der vorliegenden Studie mit einer sehr kleinen Stichprobe stattfand und weitere Vergleichsstudien zur Bestätigung der Gültigkeit notwendig wären. Andererseits kann es sein, dass Kinder mit starken Ängsten zusätzlich unter anderen psychischen Störungen leiden (Steinhausen, 2010, S. 199) und deshalb nicht die öffentliche Schule besuchen, entsprechend nicht teil der gegenwärtigen Stichprobe sind.

Folgend wird auf die Erkenntnisse in Bezug auf die Fragestellung eingegangen.

Tendenzen zu Ängsten zeigen sich primär im Bereich der Prüfungs- und Leistungsangst

Dass sich Tendenzen zu Ängsten primär im Bereich der Prüfungs- und Leistungsangst abbilden, könnte im Zusammenhang mit dem baldigen Übertritt in die Oberstufe gesehen werden. Daraufhin weist nebst den Aussagen zur Prüfungsangst auch das Item 29 „*Ich mache mir Sorgen, was in der Zukunft passieren wird*“, welches von der Gesamtstichprobe als die sechsthäufigste Angst eingestuft wird. In der Rückmeldung nach dem Pretest des Fragebogens sagte die Mehrheit der Schüler aus, dass sie unter ‚Zukunft‘ den Übertritt in die Oberstufe und in die spätere Berufswelt verstanden. Übergänge sind allgemein kritische Phasen, welche Ängste auslösen können. Dies verdeutlicht auch die Untersuchung von Lohaus et al. (2005, S. 108), die aufzeigt, dass ein erhöhtes Belastungsempfinden im Zusammenhang mit einem Schulwechsel besteht, wenn eine Überforderungssituation durch den Besuch der neuen Schule droht, bereits vor dem Schulwechsel Stresserleben bestand und wenn der Schulwechsel als bedrohlich empfunden wird. Mit dem Übertritt in die Oberstufe kommt hinzu, dass eine Selektion stattfindet, welche durch gesellschaftlichen Einfluss die Voraussetzungen für die berufliche Zukunft schafft. Diese Aussicht erhöht den Leistungsdruck in der 6. Klasse enorm und fordert die Kinder stark, da gute Schulleistungen die Basis für eine erfolgreiche Zukunft darstellen.

Es kann sein, dass viele Kinder schon zu einem frühen Zeitpunkt ihrer Schulkarriere verinnerlicht haben, dass sie gute Noten erreichen wollen und müssen. Im Verlaufe der Schuljahre erhöhen sich die Anforderungen und dadurch der Druck, welcher mitunter auch stark von den Eltern ausgeht. Viele Kinder leiden unter diesem Druck und haben Misserfolgserebnisse, wor-

unter ihr Selbstwert leidet. Daraus können sich allmählich Leistungs- oder Prüfungsängste entwickeln und im Extremfall zu Schulverweigerung führen. In diesem Zusammenhang sei die Erhebung von Schilling et al. (2005, S. 172) erwähnt, welche zum Schluss kommen, dass die Beziehungen von Leistungsängstlichkeit und Selbstkonzept praktisch und statistisch bedeutsam ausfallen. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie schliessen sich diesen Erkenntnissen an (s. Kapitel 5.6). Ebenso wurde in der Studie von Schilling et al. (2005, S. 172) der Zusammenhang mit Noten geprüft, wobei festgestellt wurde, dass diese negativ mit der Leistungsängstlichkeit korrelieren, was bedeutet, dass schlechtere Leistungen statistisch betrachtet zu mehr Angst führen.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen nicht auf, ob Zusammenhänge zwischen Leistungsfähigkeiten und Prüfungsängsten bestehen. Zu vermuten ist, dass nicht nur Schüler mit Schulschwierigkeiten Ängste im Leistungsbereich haben, sondern auch leistungsstarke Schüler unter dem Druck leiden. Denn auch sie sind oft hohen Erwartungen seitens der Eltern, Lehrer, der Gesellschaft allgemein ausgesetzt.

Dass die sozialen Ängste weniger stark gewichtet werden, hängt vermutlich ebenfalls mit den Normen der Gesellschaft zusammen. Integration, Gemeinschaft und soziales Klima sind Begriffe, welche aktuell allgegenwärtig sind und Schwerpunkte verschiedener Interventionsprogramme sind. Unterrichtsmaterialien zum Thema Klassenklima, sozialem Lernen, Umgang mit Wut, Aggressionen und Mobbing sind vorhanden und werden gegebenenfalls schon im Kindergarten eingesetzt. Durch die integrierte Sonderschulung und den teilweise hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund sind die Klassen sehr heterogen. Die Kinder erfahren Andersartigkeit als selbstverständlich. Diese Gegebenheiten hemmen möglicherweise das Aufkommen von sozialen Ängsten im Primarschulalter.

Freundschaften, welche sich bis zur 6. Klasse gefestigt haben, bieten Vertrauensebenen und verringern dadurch das Auftreten von sozialen Ängsten.

Es kann aber auch sein, dass Schüler und Schülerinnen der 6. Klasse noch nicht im kritischen Alter für die Bildung sozialer Ängste sind. Da die Ergebnisse der vorliegenden Studie bezüglich der Korrelation von Alter und sozialer Ängstlichkeit als statistisch nicht signifikant betrachtet werden müssen, kann diesbezüglich keine klare Aussage gemacht werden.

Die hohe Korrelation zwischen Prüfungsängsten und sozialen Ängsten ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass Kinder, die Ängste haben, selten nur von einer Angst geplagt werden (Steinhausen, 2010, S. 198-199). Schulängstliche Kinder sind schon immer ängstlich gewesen. Sie lassen sich schnell verunsichern. Petermann und Petermann (2003, S. 6) erwähnen, dass Kinder, welche unter sozialer Ängstlichkeit leiden, auch Bewertungsangst verspüren. Schnabel und Döpfner (o.J; zitiert nach Suhr-Dachs & Döpfner, 2005, S. 13) konnten in einer Untersuchung ebenfalls eine mittlere bis hohe Korrelation von Prüfungsängsten und anderen Ängsten feststellen. Suhr-Dachs und Döpfner (2005, S. 11) sprechen in diesem Zusammenhang von

ängstlichen Gefühlen und Stresserleben, welche durch Leistungs- und Prüfungssituationen erzeugt werden. Interessant ist dabei, dass die Autoren hinter der Angst vor schlechten Noten eine Verbindung zu sozialen Ängsten machen. So befürchten diese Kinder laut Suhr-Dachs und Döpfner (ebd.), aufgrund schlechter Noten die Anerkennung und Akzeptanz der Gleichaltrigen zu verlieren oder elterliche Sanktionen zu erfahren.

Mädchen sind tendenziell ängstlicher als Jungen

Die Auswertung zeigt auf, dass Mädchen tendenziell ängstlicher sind als Jungen. Fehm und Fydrich (2011, S. 15) erwähnen mehrere Studien (Chapell et al., 2005; Zeidner; 1990; Hembree, 1988; Seipp & Schwarzer, 1996) bei denen stärkere Ausprägungen von Prüfungsangst bei weiblichen Personen festgestellt wurden. Döpfner et al. (2006, S. 32) konnten bei ihrer Untersuchung jedoch keinen erheblichen Unterschied zwischen Mädchen und Jungen feststellen. Es ist festzuhalten, dass diesbezüglich in der Wissenschaft Uneinigkeit herrscht. Deshalb könnte das Ergebnis auch so interpretiert werden, dass die Jungen in diesem Alter nicht weniger Ängste haben, sondern sich einfach weniger kritische Gedanken bezüglich Ängste und Sorgen machen als die Mädchen. Denn im Berufsalltag zeigt sich immer wieder, dass die Jungen mehr Mühe haben, über ihre Gefühle und Befindlichkeit differenziert Auskunft zu geben als die Mädchen. Die Jungen kreuzen darum möglicherweise eher „*nie*“ an.

Die Mädchen hingegen machen sich mehr Gedanken und geben eine Angst auch eher zu, was mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang stehen könnte. Hier kann eine Verknüpfung zu einer Studie von Mack und Schröder (1979; zitiert nach Schneider, 2004, S. 64) gemacht werden, deren Beobachtungen ergaben, dass Jungen im Bericht von Angstsymptomen eher bluffen und Mädchen eher Klartext reden (s. Kapitel 2.3.5). Sarason, Davidson, Lighthall, Waite und Ruebush (1971, S. 290-296) erklären Geschlechtsunterschiede ebenfalls damit, dass „es für Mädchen leichter ist als für Jungen, Angst einzugestehen“, was gemäss ihnen auf die weibliche Persönlichkeitsentwicklung, bedingt durch die Erziehung und das weibliche Gesellschaftsbild, zurückzuführen ist.

Die Mädchen der 6. Klasse sind in ihrer Entwicklung weiter als die Jungen. Es kann interpretiert werden, dass sie sich mit dem Beginn der Pubertät öfters Gedanken über sich selbst und ihre Stellung in der Gemeinschaft machen (Petermann & Petermann, 2003) und dabei Unsicherheiten und vermehrt Ängste aufkommen, welche bei den Jungen erst später auftreten. Schneider (2004, S. 172) erwähnt, dass eine häufige Angst im Jugendalter ist, von Gleichaltrigen zurückgewiesen zu werden. Dies entspricht den Ergebnissen einer offen gestellten Frage des Fragebogens, in der vorwiegend Mädchen geantwortet haben, sie hätten Angst davor, Freundinnen zu verlieren, Angst, dass andere schlecht über sie reden könnten oder Angst vor Mobbing.

7.2 Schlussfolgerungen

Anschliessend wird auf die Fragestellung 2, aufgeteilt in die Bereiche Prüfungsangst und soziale Angst, eingegangen. Es werden pädagogische Präventions- und Interventionsmöglichkeiten theoretisch diskutiert und konkrete Handlungsmöglichkeiten abgeleitet.

7.2.1 Beantwortung der Fragestellung 2 in Bezug auf Prüfungsängste

Welche Schlussfolgerungen ergeben sich für die Prävention von Prüfungsängsten in der 6. Klasse? Welche Interventionsmöglichkeiten bieten sich bei Prüfungsängsten an?

Schneider (2004, S. 359) stellt die Prüfungsangst in einem Bedingungsmodell dar und kennzeichnet darin therapeutische Einflussmöglichkeiten (s. Abbildung 17). Das Modell zeigt einen inneren und einen äusseren Kreis, wobei der innere, intrapsychische Kreis die vier Komponenten der Prüfungsangst „Aufgeregtheit“, „Interferenz“, „Besorgtheit“ und „Mangel an Zuversicht“ enthält, welche sich wechselwirkend verstärken. Die ängstliche Aufgeregtheit führt zu einer vermehrten Aufmerksamkeitsverschiebung auf prüfungsirrelevante Informationen. Die Ablenkung vom Prüfungsinhalt mindert die Zuversicht und löst Gedanken aus, welche das eigene Versagen und dessen katastrophalen Konsequenzen beinhalten, was wiederum die Angst steigert. Dieser sich selbst verstärkende intrapsychische Kreis, welcher in Prüfungssituationen selbst in Aktion tritt, wird ergänzt durch einen interpersonalen Kreis, der sich zwischen Kind, Eltern und Lehrperson dreht. Die schwachen Schulleistungen des Kindes, welche aufgrund von Prüfungsangst, ungeeigneten Lernstrategien oder Teilleistungsschwächen zustande kommen können, werden vom Kind als Misserfolg erlebt. Sie können bei Eltern und Lehrpersonen Reaktionen auslösen, die den Selbstwert des Kindes beeinträchtigen und damit wiederum auf die intrapsychischen Komponenten der Prüfungsangst „Mangel an Zuversicht“ und „Besorgtheit“ einwirkt. In diesem Modell werden verschiedene Interventionsmöglichkeiten sichtbar, auf diesen Teufelskreis effektiv einzuwirken. Sie werden im darauf folgenden Abschnitt genauer beschrieben und mit weiteren Interventionsmöglichkeiten ergänzt.

Abbildung 17: Bedingungsmodell der Prüfungsangst, innerer und äusserer Teufelskreis mit therapeutischen Einflussmöglichkeiten (Schneider, 2004, S. 360)

Angemessene Leistungsanforderungen:

Gemäss Schneider (2004, S. 359) soll vor der Behandlung der eigentlichen Prüfungsangst die Abklärung und die Behandlung von Teilleistungsschwächen, die adäquate schulische Einteilung des Kindes sowie die Vermittlung geeigneter Lernstrategien erfolgen. Die negativen Wechselwirkungen zwischen Eltern und Lehrpersonen und dem Kind kann mit der Anpassung der Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Kindes unterbrochen werden.

Dies kann auch auf das Yerkes-Dodson-Gesetz (Yerkes & Dodson, 1908; zitiert nach Schneider, 2004, S. 349) gestützt werden, welches besagt, dass eine optimale Leistung bei mittlerer Angst erzielt werde und sowohl zu wenig als auch zu viel Angst die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen (Schneider, 2004, S. 349).

Elternverhalten:

Gemäss Schneider (2004, S. 358) kann Angst auch eine logische (und vorerst nicht pathologische) Antwort auf eine Prüfungssituation sein, z.B. dann, wenn ein Versagen zusätzlich zu stark selbstwertgefährdenden Konsequenzen, wie zu einer Demütigung oder Bestrafung durch Eltern, Lehrperson oder Mitschüler, führt. In diesem Fall würde man nicht die Angst behandeln, sondern vorerst versuchen, die Situation zu verändern, in der sich das Kind befindet. Laut Myschker, 2009, S. 446) sind es nicht selten die Eltern, welche durch eine zu hohe Erwartungshaltung und überhöhte Forderung einen grossen Anteil zur Entstehung von Schulängsten leisten. So sind laut Suhr-Dachs (2006, S. 58) und Myschker (ebd.) elternzentrierte Interventionen als Teil einer umfassenden Behandlung von Prüfungsängsten unverzichtbar.

Auf der Verhaltensebene der Eltern zielen therapeutische Massnahmen auf einen Abbau von Sanktionen, von negativen Bewertungsverhalten und von ungünstigen Modelllernerneffekten in Bezug auf die Angstsymptomatik. Da auch mangelnde Fähigkeiten zur Erledigung von Hausaufgaben Ängste hervorrufen können (Suhr-Dachs & Döpfner, 2005, S. 11), sollten die Eltern zudem einen angemessenen Umgang mit Prüfungsangst lernen und eine konstruktive Förderfunktion einnehmen, so dass sie den Einsatz von Angstbewältigungsstrategien oder von effektiven Lernstrategien zu Hause betreuen können (Suhr-Dachs, 2006, S. 58).

Bewältigungsstrategien:

Auf die intrapsychischen Komponenten der Prüfungsangst zielen kognitive Interventionen. Diese haben zum Ziel, über den Abbau angstausslösender Gedanken die subjektiv erlebte Bedrohung von Leistungssituationen zu reduzieren. Die Kinder und Jugendlichen lernen dabei, die mit der Prüfungsangst assoziierten Gedanken zu erkennen, zu hinterfragen und durch alternative Gedanken zu ersetzen. Für die konkrete Leistungssituation soll ein positiver, aufgabenorientierter interner Dialog entwickelt werden, der einer Misserfolgserwartung und erhöhter Selbstaufmerksamkeit entgegenwirkt und die Aufmerksamkeit des Kindes auf die Aufgabe fokussiert (Schneider, 2004, S. 359; Suhr-Dachs, 2006, S. 57).

Lohaus et al. (2005, S. 87-88) nennen diesen Prozess kognitive Umdeutung und betonen die Wichtigkeit, dass der Prüfling den Glauben hat, ein gesetztes Ziel höchstwahrscheinlich zu erreichen. Dafür ist ein positives Vertrauen in sich selbst wichtig (ebd.), was unter anderem durch das Erstellen eines Stärke- /Schwächeprofils unterstützt werden kann (Suhr-Dachs & Döpfner, 2005).

Wichtig zu erwähnen erscheint, dass die Umdeutung und Auseinandersetzung mit der Gefahr nur in begrenztem Rahmen im Klassenunterricht stattfinden kann. Bei starker Prüfungsangst oder zusätzlichen Schulschwierigkeiten ist ein individuelles Programm oder eine spezifische Therapie notwendig, um subjektive Themen mit unterschiedlichen Techniken angehen zu können (Schneider, 2004, S. 359-363). Im Einzelsetting könnte das manualisierte Therapieprogramm für Kinder- mit Angst- und Zwangsstörungen (THAZ) von Suhr-Dachs und Döpfner

(2005) eingesetzt werden. Das Programm beinhaltet sowohl kindzentrierte als auch elternzentrierte Interventionen (Suhr-Dachs & Döpfner, 2005).

Unterricht und Prüfungsvorbereitung:

Suhr-Dachs und Döpfner (2005) beschreiben das Thematisieren von Prüfungsangst als wichtig. Dazu gehört laut Barthel (2001, S. 21), sich mit den Anforderungen einer Prüfung auseinander zu setzen. Da die meisten Prüflinge oft viel zu ungenau wissen, was auf sie zukommt (Barthel, 2001, S. 21), ist es wichtig, dass die Lehrpersonen den Prüfungsstoff klar deklarieren (Olechowski, 1983, S. 149). Weiter nennt Barthel (2001, S. 40-60) Unterstützungsmassnahmen zur Prüfungsvorbereitung im Unterricht. Dazu zählt die Einteilung und Wiederholung des Stoffes, das Einbeziehen mehrerer Sinne sowie das Lernen in der Gruppe. Suhr-Dachs und Döpfner (2005) empfehlen die Erstellung einer Checkliste zur Aufgabenbearbeitung sowie das Setzen eigener Lernziele, was im Rahmen von Arbeitsplänen oder Lerntagebüchern umgesetzt werden könnte. Knigge-Ilner (2010, S. 116) befürwortet zudem die Verwendung von Cluster oder Mind Maps, um sich einen Überblick über den Prüfungsstoff zu verschaffen. Weiter sollen gezielte Lerntechniken eingeübt und Probeprüfungen geschrieben werden.

Prüfungssituation:

In der Prüfungsgestaltung und -situation sollen Lehrpersonen darauf achten, komplexe Aufgabenstellungen in mehrere Teilaufgaben zu unterteilen, den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben in aufsteigender Reihenfolge zu gestalten und Zeitdruck zu vermeiden (Olechowski, 1983, S. 149).

Entspannung und Konzentrationsförderung:

Entspannungsmethoden können ergänzend eingesetzt werden, um Nervosität, Anspannung und übermässige Erregtheit im Voraus oder in der konkreten Prüfungssituation zu bewältigen (Schneider, 2004, S. 359; Suhr-Dachs & Döpfner, 2006, S. 58; Barthel, 2001, S. 21). Beispiele dafür sind autogenes Training oder progressive Muskelentspannung (Schneider, 2004, S. 363), die hier aber nicht weiter ausgeführt werden.

Demont (1998, S. 57) betrachtet unter anderem Brain-Gym-Übungen als geeignetes Mittel, um beide Gehirnhälften zu aktivieren und so das Lernen zu unterstützen.

Unterrichtsklima:

Eder (2004, S. 92) stellt fest, dass ein gutes Unterrichtsklima das Wohlbefinden der Schüler erhöht. Dazu gehört die Freude am Schulbesuch, wenig psychische Belastung, beispielsweise durch Schulängste, und ein positives Selbstgefühl. Gemäss Eder (ebd.) besteht das Wohlbefinden vor allem aus der Qualität der sozialen Beziehungen, aus der Schülerzentriertheit des Unterrichts und aus der Zufriedenheit mit der eigenen Leistung. Das Wohlbefinden der Schüler hängt somit stark von der Unterrichtsgestaltung und dadurch von der Lehrerpersönlichkeit und der persönlichen Beziehung zur Lehrperson ab, was empirische Studien bestätigen (Tanzer, Hohegger & Linhart, 1993; zitiert nach Schneider, 2004, S. 352). Lehrpersonen können mit

schriftlichen Ermutigungen, unterstützenden Lehrerkommentaren, Ermöglichung von Erfolgserlebnissen, individuellen statt sozialen Bezugsnormen sowie geringem Leistungsdruck Prüfungsängsten entgegenwirken (Schneider, 2004, S. 352).

7.2.2 Empfehlungen für die pädagogische Praxis im Umgang mit Prüfungsängsten

Aus den theoretischen und empirischen Erkenntnissen werden nun konkrete Vorschläge für den Umgang mit Prüfungsängsten im Schulunterricht abgeleitet, welche im Sinne einer guten Übersicht stichwortartig dargestellt werden. Unter Punkt 7.2.5 werden Literaturempfehlungen für die Praxis aufgelistet.

Ebene Lehrperson

- Wohlwollendes Verhalten gegenüber dem Kind (Interesse, Verständnis, Geduld)
- Ermutigende Lehrerkommentare
- Vermittlung des Lernstoffes in einer einfachen und klaren Sprache
- Klare Strukturierung des Unterrichts und der Aufgabenstellungen
- Benotungssystem kritisch hinterfragen
- Zeitdruck verhindern

Ebene Unterricht

- Arbeit an individuellen Lernzielen, beispielsweise im Rahmen von Wochenplanarbeit
- Unterschiedliche Leistungsniveaus anbieten
- Verschiedene Repräsentationsformen einsetzen, mehrere Sinne einbeziehen
- Genügend Übungszeit gewähren
- Checklisten zur Aufgabenbearbeitung erstellen
- Stärken- / Schwächeprofile aufstellen
- Vermittlung geeigneter Lernstrategien
- Vermittlung von Konzentrationsübungen und Entspannungstechniken
- Gehirnhälften durch Brain-Gym aktivieren
- Prüfungsanforderungen klar kommunizieren
- Probeprüfungen durchführen
- Cluster oder Mind Maps erstellen, um damit einen Überblick über den Prüfungsstoff zu erhalten
- Metakognition im Unterricht verankern
- Umgang mit Bewertungen in der Klasse thematisieren
- Klassenrat führen

Ebene Elternarbeit

- überhöhte Leistungs- und Ausbildungsansprüche thematisieren
- hinderliche Erziehungspraktiken, wie z.B. übertriebene Sanktionen, hinterfragen
- Bewertungsverhalten ansprechen

7.2.3 Beantwortung der Fragestellung 2 in Bezug auf soziale Ängste

Welche Schlussfolgerungen ergeben sich für die Prävention von sozialen Ängsten in der 6. Klasse? Welche Interventionsmöglichkeiten bieten sich bei sozialen Ängsten an?

Petermann und Petermann (2003, S. 67) beschreiben therapeutische Interventionsmassnahmen als geeignete Methoden zur Behandlung von ängstlichen und sozial unsicheren Kindern. Als Basis kann ein kognitiv-behaviorales Programm angewendet werden und gegebenenfalls mit einem Tokenprogramm ergänzt werden. Tokenprogramme (Belohnungssysteme) beruhen auf der Grundlage des Verstärkungslernens und haben den Aufbau von sozial kompetentem Verhalten zum Ziel (ebd.). Ambühl, Meier und Willutzki (2001, S. 111) führen aus, dass Ängste durch mangelnde soziale Kompetenzen entstehen und somit Massnahmen zum Aufbau von sozialen Kompetenzen sinnvoll sind.

Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2006, S. 47) schlagen zur Behandlung von leichteren Formen von Angststörungen ebenfalls verhaltenstherapeutische Massnahmen vor. Dazu zählen auch Entspannungsübungen. Beim Vorliegen einer ausgeprägten Angststörung ist laut Klicpera und Gasteiger-Klicpera (ebd.) eine Psychotherapie notwendig.

Das Lehrmittel „aktuell“ des Lehrmittelverlags St. Gallen zeigt Möglichkeiten auf zur Bearbeitung von Mobbing in einer Schulklasse. Interessant und präventiv anwendbar sind dabei die Ideen für soziales Lernen. Im Zentrum dieser spielerischen Anregungen steht die Fokussierung auf die Stärken der Kinder. Des Weiteren lernen die Kinder konstruktiv Feedback zu geben oder Einfühlungsvermögen zu zeigen.

7.2.4 Empfehlungen für die pädagogische Praxis im Umgang mit sozialen Ängsten

Aus den theoretischen Erkenntnissen werden konkrete Interventionsmassnahmen zur Verminderung von sozialen Ängsten abgeleitet, welche im Sinne einer guten Übersicht stichwortartig dargestellt werden. Unter Punkt 7.2.5 werden Literaturempfehlungen für die Praxis aufgelistet.

Ebene Unterricht

- Soziales Lernen mit gezielten Unterrichtseinheiten unterstützen
- Interaktionsspiele in den Unterricht integrieren
- In Einzelfällen die Sozialkompetenz mit Hilfe eines Tokenprogrammes stärken
- Kooperatives Lernen fördern, z.B. mit Gruppenarbeit oder fächerübergreifendem Projektunterricht
- Klassenrat führen
- New Games im Sportunterricht einbauen

7.2.5 Literaturempfehlungen

- Ahrens-Eipper, S. & Lepow, B. (2004). *Mutig werden mit Til Tiger. Ein Trainingsprogramm für soziale unsichere Kinder*. Göttingen: Hogrefe.
- Akin, T. (2000). *Selbstvertrauen und soziale Kompetenz. Übungen, Aktivitäten und Spiele für Kids ab 10*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Blum, E. & Blum, H.-J. (2006). *Der Klassenrat. Ziele, Vorteile, Organisation*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Dennison, G. & Dennison, P. (2010). *Brain-Gym für Kinder*. (20. Auflage). Kirchzarten: VAK
- Endres, W. (2004). *111 starke Lerntipps. Pfiffige Ideen für den Lernerfolg Sek 1*. (2. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Franzen, R., Schmitt, S. & Silkenbeumer, M. (2007). *Kommunikation. Aktiv zuhören – nonverbal kommunizieren – miteinander reden. Individuelles Kompetenztraining im Klassenverband. Förderplan-Bausteine Sek 1. Klasse 5 – 10*. Lichtenau: AOL.
- Hagmann, G. (2003). *Wochenplan*. (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Zürich: Verlag der Zürcher kantonalen Mittelstufenkonferenz.
- Hinnen, H. (2009). *Ich lerne lernen*. (6. Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Hotz, A. (o.J.). *Fairplay. Eine Praxisanleitung für die Schule*. Bern: Schweizerischer Landesverband für Sport.
- Krucinski, A. (2011). *Soziales Lernen im Unterricht. Praxiserprobte Bausteine und Anregungen*. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Petermann, F., Jugert, G., Rehder, A., Tänzer, U. & Verbeek, D. (1999). *Sozialtraining in der Schule* (2. überarbeitete Auflage). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Petermann, U. (2009). *Die Kapitän – Nemo – Geschichten. Geschichten gegen Angst und Stress*. (14. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Pfeiffer, K. (2007). *Gedächtnistrainer. Strategien zum Lernen und Behalten für Menschen ab 11 Jahren*. Rastatt: Stolz.
- Portmann, R. (2008). *Spiele, die stark machen*. (4. Auflage). München: Don Bosco Verlag.
- Schilling, D. (2000). *Miteinander klarkommen. Toleranz, Respekt und Kooperation trainieren*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Stöhr-Mäschl, D. (2006). *Cool down! Entspannungs- und Konzentrationsübungen im Schulalltag*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

7.3 Weiterführende Fragen

Im Verlaufe des Arbeitsprozesses wurde immer mehr erkannt, wie komplex die Thematik der Schulangst ist. In dieser Arbeit wurde nur ein kleiner Teilbereich daraus bearbeitet. Folgend werden einige Aspekte und Zusammenhänge beschrieben, welche für weitere Untersuchungen von Interesse sein könnten.

- Die Antworten der offenen Fragen weisen darauf hin, dass einzelne Kinder in diesem Alter ihr Lernen reflektieren und positive Aspekte der Angst im Zusammenhang mit Prüfungen erkennen. Dies wäre spannend weiterzuverfolgen. Hier stellt sich die Frage:

Welche subjektiven Copingstrategien wenden Kinder bei Prüfungsangst an?

- Da in der vorliegenden Erhebung rund ein Drittel der befragten Kinder ab und zu Symptome von Prüfungsangst zeigen, stellt sich folgende Frage:

Wie differenziert ist das Bewusstsein der Lehrpersonen über das Vorkommen der Prüfungsangst in ihrer Klasse? Welche Massnahmen werden ergriffen?

- Ängste stehen in einem engen Zusammenhang mit dem Wohlbefinden. So stellt sich die Frage:

In welchem Zusammenhang stehen schulbezogene Ängste mit dem Klassenklima?

- In der vorherrschenden Literatur wird wenig auf kulturelle Gegebenheiten im Zusammenhang mit Ängsten eingegangen. Hier wäre folgende Frage interessant:

In welchem Zusammenhang stehen Ängste und Migrationshintergrund?

- In der Literatur taucht immer wieder auf, dass Ängste und Leistung negativ korrelieren. Im Zusammenhang mit der integrativen Förderung von Schülern mit Teilleistungsschwächen wäre dieser Gesichtspunkt näher zu betrachten. Dazu stellt sich die Frage:

Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Ängsten und besonderem Förderbedarf?

- Nicht alle Schüler mit besonderem Förderbedarf werden integriert beschult. Vor allem Schüler mit einer Verhaltensstörung werden in Sonderschulen oder Kleinklassen eingeteilt, was auf ihr Wohlbefinden und dadurch auf das Vorkommen schulbezogener Ängste Einfluss haben könnte. Es stellt sich folgende Frage:

Welchen Einfluss hat die Klassenzugehörigkeit auf das Angst-Schulleistungs-Verhältnis?

- Verschiedene Studien zeigen, dass Angst und Intelligenzleistungen negative Korrelationen vorweisen. Trotzdem wäre es interessant der Frage nachzugehen, ob und inwieweit hochbegabte Schüler und Schülerinnen Ängste in Bezug auf die Schule vorweisen und ob sich diese im Verlaufe der Jahre verändern. Die Frage könnte wie folgt lauten:

Inwieweit kommt Schulangst bei hochbegabten Schülern und Schülerinnen vor?

- Da Ängste und Schulleistungen eng zusammenhängen, wäre es interessant, diese Beziehung in Bezug auf einzelne Fächer zu untersuchen. Die Fragen lauten folgend:

Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Prüfungsangst und Mathematikleistungen?

Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Prüfungsangst und Lese- / Rechtschreibleistungen?

- In der Literatur wird die Entwicklung von Ängsten in Bezug auf das Alter unterschiedlich diskutiert. Unsere Ergebnisse weisen auf eine leichte Abnahme der Ängste hin. Dieses Ergebnis ist nicht repräsentativ, wäre jedoch interessant zu untersuchen. Hier stellt sich die Frage:

Wie entwickeln sich die Ängste in Bezug auf das Alter (z.B. in der Oberstufe)?

7.4 Evaluation

7.4.1 Kritische Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Dem methodischen Vorgehen ist kritisch anzumerken, dass der Fragebogen, basierend auf bereits bestehenden Testverfahren, selbst konstruiert und in keiner Pilotstudie getestet wurde. Er zeigte sich als zweckmässig. Trotzdem wäre eine Überarbeitung des Fragebogens sinnvoll. Die Auswahl und die Formulierung der Items müsste nochmals genau durchdacht werden. Beispielsweise fällt auf, dass die selbst verfassten Items der Skala „Soziale Angst“ in der statistischen Auswertung die tiefsten Mittelwerte erreichten. Vermutlich sind die Aussagen für die Schüler der 6. Klasse nicht relevant, müssten darum umformuliert oder aus dem Fragebogen ausgeschlossen werden. Im Merkmalsbereich der Prüfungsangst hingegen könnte eine Aussage hinzugefügt werden. Da Tendenzen zu Prüfungsängsten im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Übertritt interpretiert werden, wäre es interessant, diesen Zusammenhang statistisch zu ermitteln. So könnte ein Item lauten: *„Ich habe Angst davor, dass ich es nicht in die gewünschte Abteilung (Sek A, B, C) der Oberstufe schaffe“*. Allgemein soll erwähnt sein, dass die Bewertungen der einzelnen Items stark von der jeweiligen Formulierung abhängen. Ob der Fragebogen das misst, was er zu messen vorgibt (Validität), kann nicht festgestellt werden, da keine Pilotstudie durchgeführt wurde. Die interne Konsistenz im Fragebogen weist daraufhin, dass die verschiedenen Items, die eine Skala bilden, im Wesentlichen das Gleiche messen. Ob der Test objektiv ist, könnte mit den Ergebnissen einer Vergleichsstudie beurteilt werden. So ist es

fraglich, ob der Test statistischen Gütekriterien vollumfänglich oder in gleichem Masse wie ein standardisierter Test entspricht. Damit eine Aussage bezüglich der Grundgesamtheit gemacht werden könnte, würden eine grössere Stichprobe oder weitere Studien mit vergleichbaren Werten benötigt.

7.4.2 Evaluation des gesamten Prozesses

Die zu Beginn der Arbeit formulierte Forschungsfrage zum Thema Schulverweigerung konnte leider nicht weiter verfolgt werden, obwohl dieses Thema für uns sehr interessant gewesen wäre. Da das zweite Thema ein Unterthema im theoretischen Gebilde der Schulverweigerung bildet, war es möglich, in einem ähnlichen Themengebiet zu bleiben. Diese Gegebenheit wirkte sich auf die gesamte Arbeit positiv aus, gelang es doch, das Interesse in Bezug auf die gewählte Thematik bis zu Schluss aufrecht zu erhalten. Die Studie beabsichtigte, Tendenzen von Schulangst sowie Interventions- und Präventionsmassnahmen abzubilden. Diese Ziele konnten mit der vorliegenden Arbeit erreicht werden.

Da es im Rahmen dieser Masterarbeit nicht möglich war, das erste Thema weiter zu verfolgen, entstanden im Zeitplan Verschiebungen, da wir zum Thema Schulverweigerung nebst dem Literaturstudium viel Zeit in die Probandensuche investierten. Auch beim zweiten Forschungsvorhaben gestaltete sich die Probandensuche schwierig, doch aber lösbar.

Die Fragestellung des zweiten Forschungsvorhabens zielte schliesslich auf eine quantitative Forschungsstrategie hin. So stellte die Auseinandersetzung mit der Statistik ein zentrales Thema dar. Dabei waren die von der HfH angebotenen Methodenworkshops sehr hilfreich. Das Statistikprogramm SPSS macht schon mit einem Basiswissen an Statistik und ein paar wenigen Grundfertigkeiten einige statistische Analysen möglich. So gestaltete sich die Auswertung der Daten sehr motivierend und interessant. Die individuelle Unterstützung durch Martin Venetz trug dazu seinen Teil bei. Eine Vertiefung in die Statistik wäre interessant gewesen, konnte aber nur ansatzweise vorgenommen werden.

Unsere Zusammenarbeit während des Forschungsprozesses wurde positiv erlebt. Immer wieder entstanden Diskussionen, welche bereichernd waren und neue Blickwinkel eröffneten. Während der gesamten Auseinandersetzung mit der Masterthese konnten wir voneinander profitieren und uns gegenseitig motivieren.

8 Verzeichnisse

8.1 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4., überarbeitete Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Ambühl, H., Meier, B. & Willutzki, U. (2001) *Soziale Angst verstehen und behandeln. Ein kognitiv-verhaltenstherapeutischer Zugang*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Barthel, W. (2001). *Prüfungen – kein Problem!* Weinheim: Beltz Verlag.
- Beidel, D. & Turner, S. (1998). *Shy Children, Phobic Adults. Nature and Treatment of Social Phobia*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Beller, S. (2004). *Empirisch forschen lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps*. Bern: Hans Huber.
- Birmaher, B., Kheterpal, S., Cully, M., Brent, D. & McKenzie, S. (2005). Screen for Child Anxiety Related Disorders (SCARED). (deutsche Bearbeitung durch H-C. Steinhausen). In H-C. Steinhausen (Hrsg.), (2010). *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie*. (S. 561-562). München: Urban und Fischer.
- Bortz, J. (2005). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler*. (6., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage). Heidelberg: Springer.
- Bühner, M. (2006). *Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion*. (2., aktualisierte Auflage). München: Pearson Studium.
- Demont, M. (1998). *Schluss mit Prüfungsangst! Einzusetzen für Kinder der Mittelstufe und Anfang Oberstufe im Einzel- und im Klassenunterricht*. Winterthur: ZKM.
- Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, M.H. & Schulte-Markwort, E. (2004). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Diagnostische Kriterien für Forschung und Praxis*. (3., korrigierte Auflage). Göttingen: Hans Huber.
- Döpfner, M. & Petermann, F. (2008). *Diagnostik psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter*. (2., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Döpfner, M. & Suhr-Dachs, L. (2005). *Leistungssängste. Therapieprogramm für Kinder und Jugendliche mit Angst- und Zwangsstörungen (THAZ) – Band 1*. Göttingen: Hogrefe.
- Döpfner, M. & Walter, D. (2006). Schulverweigerung. In H-Ch. Steinhausen (Hrsg.), *Schule und psychische Störungen*. (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

- Döpfner, M., Schnabel, M., Goletz, H. & Ollendick, T. (2006). *PHOKI. Phobiefragebogen für Kinder*. Göttingen: Hogrefe.
- Eder, F. (2004). Der Einfluss einzelner Lehrpersonen auf das Befinden von Schülerinnen und Schülern. In: T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern*. (S. 91 - 113). Bern: Haupt.
- Essau, C. (2003). *Angst bei Kindern und Jugendlichen*. München: Ernst Reinhardt.
- Faulbaum, F., Prüfer, P. & Rexroth, M. (2009). *Was ist eine gute Frage? Die systematische Evaluation der Fragenqualität*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fehm, L. & Fydrich, Th. (2011). *Prüfungsangst. Fortschritte der Psychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Felder, W. & Herzka, H.S. (2001). *Kinderpsychopathologie*. (4., vollständig überarbeitete Auflage). Basel: Schwabe & Co.
- Flick, U. (2002). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (6. Auflage). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Flick, U. (2008). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (6., durchgesehene und aktualisierte Auflage). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
- Geisser, Y. & Lang, M. (2010). *Schulangst*. Masterarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Gläser-Zikuda, M. & Fuss, S. (2004). Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern im Unterricht. In: T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern*. (S. 27 – 49). Bern: Haupt.
- Hascher, T. & Baillod, J. (2004). Soziale Integration in der Schulklasse als Prädiktor für Wohlbefinden. In: T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern*. (S. 133 - 161). Bern: Haupt.
- Hillenbrand, C. (2006). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen*. (3., überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Hodapp, V. (1991). Das Prüfungsängstlichkeitsinventar TAI-G: Eine erweiterte und modifizierte Version mit vier Komponenten. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 5, 121 – 130.
- Horat, I. (2006). *Ängste und Angststörungen im Kindesalter*. Diplomarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Hoyer, J. & Margraf, J. (2003). *Angstdiagnostik. Grundlagen und Testverfahren*. Berlin: Springer.

- Jacobs, B. & Strittmatter, P. (1979). *Der schulängstliche Schüler. Eine empirische Untersuchung über mögliche Ursachen und Konsequenzen der Schulangst*. München: Urban & Schwarzenberg.
- Jacobs, B. (1991). Aspekte der Bedrohung und ihrer Verarbeitung beim Herannahen einer Prüfung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 5, 145-154.
- Janssen, J. & Laatz, W. (2007). *Statistische Datenanalyse mit SPSS für Windows*. (6., neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Springer.
- Kallus, K.W. (2010). *Erstellung von Fragebogen*. Wien: Facultas.
- Kanton Zürich. Gesundheitsdirektion. Ethikkommission. Internet:
<http://www.kek.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/kek/de/home.html> [20.11.2011]
- Kirchhoff, S., Kuhnt, S., Lipp, P. & Schlawin, S. (2010). *Der Fragebogen. Datenbasis, Konstruktion und Auswertung*. (5. Auflage). Meppel: VS-Verlag für Sozialwissenschaften.
- Klicpera, Ch. & Gasteiger-Klicpera, B. (2006). *Emotionale und verhaltensbezogene Störungen im Kindes- und Jugendalter*. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG, WUV.
- Knigge-Illner, H. (2010). *Prüfungsangst besiegen. Wie Sie Herausforderungen souverän meistern*. Frankfurt: Campus.
- Krohne, H. (1996). *Angst und Angstbewältigung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lehrmittelkommentar, Aktuell. (2008). *Die Mobbing Spirale*. Rorschach: Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen.
- Lohaus, A., Vierhaus, M. & Ball, J. (2005). Der Wechsel zur weiterführenden Schule. Generelle und differenzielle Effekte auf Stresserleben und psychische Anpassung. In S. Schilling, J. Sparfeldt & Ch. Pruisken (Hrsg.), *Aktuelle Aspekte pädagogisch psychologischer Forschung*. (S. 87–110). Münster: Waxmann Verlag.
- Mayring, Ph., (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meier, N. (18.1.2009). Immer mehr Kinder leiden an Schulangst. *Sonntagszeitung*.
- Mitte, K., Heidenreich, T. & Stangier, U. (2007). *Diagnostik bei Sozialen Phobien*. Göttingen: Hogrefe.
- Morschitzky, H. (2011). *Die Angst zu versagen und wie man sie besiegt*. (5. Auflage). Ostfildern: Patmos.

- Myschker, N. (2009). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen*. (6., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.
- Nevermann, Ch. (2008). Angst. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius & Ch. Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. (S. 258-272). Göttingen: Hogrefe.
- Nienstedt, C. (2007). *Identität, Selbstwert, Selbstkonzept. Die Veränderung von Selbstkonzepten in Handlungsvollzügen*. Norderstedt: Grin.
- Oelsner, W. & Lehmkuhl, G. (2004). *Schulangst erfolgreich begegnen. Ein Ratgeber für Eltern und Lehrer*. (ungekürzte Ausgabe). München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Olechowski, R. & Sretenovic, K. (1983). *Schule ohne Angst? Eine empirische Interventionsstudie zur Verminderung der Schulangst*. Wien: Jugend und Volk.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2003). *Training mit sozial unsicheren Kindern*. (8., korrigierte und ergänzte Auflage). Weinheim: Beltz.
- Peters-Häderle, K.-E. (2006). *Erfolgsfurcht und Leistungsangst bei Schülern*. Dissertation. Regensburg: Universität Regensburg.
- Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2008). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung*. Wien: Facultas.
- Raithel, J. (2006). *Quantitative Forschung. Ein Praxiskurs*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Reinhardt, I., Jansen, A. & Kircher, T. (2009) *Neurofunktionelle Bildgebung bei Angststörungen*. Karger: Verhaltenstherapie 19. Internet: <http://www.mendeley.com/research/neurofunktionelle-bildgebung-bei-angststrungen/#page-1> [7.12.11]
- Roggli, C. (2010). Hochbegabte Underachiever: Verkannte Schwerarbeiter. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg 16, 11-12/10, 12-19.
- Rost, D. & Schermer, F. (1991). Dimensionen der Leistungsangstauslösung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 5, Heft 2, 131-144.
- Rost, J. (1996). *Testtheorie Testkonstruktion*. (1. Auflage). Göttingen: Huber.
- Sarason, S., Davidson, K., Lighthall, F., Waite, R. & Ruebush, B. (1971). *Angst bei Schulkindern*. Stuttgart: Ernst Klett.
- Sass, H., Wittchen, H.-U. & Zaudig, M. (1996). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-IV*. (Übersetzt nach der vierten Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders der American Psychiatric Association). Göttingen: Hogrefe.

- Schilling, R., Sparfeldt, J. & John, M. (2005). Besser in Mathe – besorgter in Deutsch? Beziehungen zwischen Schulleistungen, schulischen Selbstkonzepten und Prüfungsängsten im Rahmen des I/E-Modells. In S. Schilling, J. Sparfeldt & Ch. Pruisken (Hrsg.), *Aktuelle Aspekte pädagogisch psychologischer Forschung*. (S. 159–178). Münster: Waxmann Verlag.
- Schneider, S. (2004). *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlung*. Berlin: Springer.
- Seipel, Ch. & Rieker, P. (2003). *Integrative Sozialforschung. Konzepte und Methoden der qualitativen und quantitativen empirischen Forschung*. Weinheim: Juventa.
- Steinhausen, H.-C. (2000). *Seelische Störungen im Kindes- und Jugendalter*. (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Steinhausen, H.-C. (2010). *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie*. (7., neu bearbeitete und erweiterte Auflage). München: Urban & Fischer.
- Stieglitz, R.-D. (2008). *Diagnostik und Klassifikation in der Psychiatrie*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Suhr-Dachs, L. (2006). Schule und Leistungsängste. In H.-C. Steinhausen (Hrsg.). *Schule und psychische Störungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Turner, S., Beidel, D. & Morris, T. (1996). Social Phobia Anxiety Inventory for Children (SPAI-C). In K. Mitte, T. Heidenreich & U. Stangier (Hrsg.). *Diagnostik bei Sozialen Phobien*. Göttingen: Hogrefe.
- Weber, P. A. (2011). *Das grosse NEIN zur Schule: Trennungsangst und Schulphobie – Ursachenforschung, soziale Wahrnehmung in der Schule und Massnahmen der Intervention*. Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Wieczerkowski, W., Nickel, H., Janowski, A., Fittkau, B. & Rauer, W. (1998). *Angstfragebogen für Schüler (AFS)*. Göttingen: Hogrefe

8.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Multifaktorielle Bedingung von Angststörungen (Myschker, 2009, S. 89)	10
Abbildung 2: Schematische Darstellung der Hirnregionen, die zur Neurobiologie der Angst einen Beitrag liefern (Schneider, 2004, S. 22).....	19
Abbildung 3: Die Einordnung der Schulangst im Gebiet der Angststörungen.....	32
Abbildung 4: Pathogenetisches Modell der Prüfungsangst (Suhr & Döpfner, 2000; zitiert nach Steinhausen, 2010, S. 193)	35
Abbildung 5: Die Einordnung und Unterteilung von Schulängsten im Gebiet der Angststörungen	42
Abbildung 6: Antwortverteilung des Items 18.....	61
Abbildung 7: Antwortverteilung des Items 32.....	62
Abbildung 8: Antwortverteilung des Items 22	63
Abbildung 9: Verteilung der Schülermittelwerte	65
Abbildung 10: Faktorenanalyse: Screeplot	67
Abbildung 11: Mittelwertvergleich der zwei Skalen	71
Abbildung 12: Verteilung der Mittelwerte der Skala „Prüfungsangst“	72
Abbildung 13: Verteilung der Mittelwerte der Skala „soziale Angst“	72
Abbildung 14: Streudiagramm des Zusammenhangs zwischen Prüfungsängsten und sozialen Ängsten.....	74
Abbildung 15: Entwicklung von Prüfungsängsten in Bezug auf das Alter.....	77
Abbildung 16: Entwicklung von sozialen Ängsten in Bezug auf das Alter	78
Abbildung 17: Bedingungsmodell der Prüfungsangst, innerer und äusserer Teufelskreis mit therapeutischen Einflussmöglichkeiten (Schneider, 2004, S. 360).....	87

8.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ängste und Angststörungen im Entwicklungsverlauf (Carr 1999; Schneider, 2004; zitiert nach Steinhausen, 2010, S. 198)	13
Tabelle 2: Klassifikation der Angststörungen in der ICD-10 (Steinhausen, 2010, S. 198)	25
Tabelle 3: Quellen der Items des Merkmalsbereiches der Prüfungsangst.....	48
Tabelle 4: Quellen der Items des Merkmalsbereiches der sozialen Angst	49
Tabelle 5: Quellen der Items des Merkmalsbereiches der generalisierten Angststörung	50
Tabelle 6: Anzahl Fälle, getrennt nach Geschlecht und Kanton.....	57
Tabelle 7: Mittelwerte (<i>M</i>) und Standardabweichungen (<i>SD</i>) der Schulängste für die Gesamtstichprobe und getrennt nach Geschlecht sowie Signifikanz (<i>p</i>) der Geschlechtsunterschiede.	59
Tabelle 8: Mittelwerte aller Items, Ebene der Schüler und Schülerinnen	64
Tabelle 9: Faktorenanalyse: Faktorenladungen.....	68
Tabelle 10: Mittelwertvergleich und Standardabweichung der zwei Skalen der Gesamtstichprobe und getrennt nach Geschlecht	70
Tabelle 11: Mittelwertverteilung der zwei Skalen	71
Tabelle 12: Korrelationsmatrix des Zusammenhangs zwischen Prüfungsängsten und sozialen Ängsten.....	74
Tabelle 13: Entwicklung von Prüfungsängsten in Bezug auf das Alter.....	76
Tabelle 14: Entwicklung von sozialen Ängsten in Bezug auf das Alter.....	77
Tabelle 15: Frage 33: Antworten bezogen auf die Prüfungsangst.....	79
Tabelle 16: Frage 33: Antworten bezogen auf die soziale Ängstlichkeit.....	80
Tabelle 17: Frage 33: Antworten ohne Zuordnung.....	80
Tabelle 18: Frage 34: Antworten	81

Anhang

1	Probandensuche und Datenerhebung	2
1.1	Erstes Thema: Schulverweigerung	2
1.2	Zweites Thema: Schulängste	6
2	Forschungsmethodik	12
2.1	Zeitplan	12
2.2	Fragebogen	13
3	Auswertung mittels SPSS.....	17
3.1	Codebuch zum Fragebogen „Alles easy?“	17
3.2	Fehlende Werte	18
3.3	Mittelwerte Gesamt.....	19
3.4	Korrelation Mittelwert und Standardabweichung	20
3.5	Mittelwerte Jungen	21
3.6	Mittelwerte Mädchen	22
3.7	T-Test: Mittelwertvergleich zwischen den Vergleichsgruppen auf Itemebene	22
3.8	Häufigkeiten der Mittelwerte aller Items der einzelnen Fälle, getrennt nach Geschlecht	25
3.9	Faktorenanalyse	28
3.10	Skalenbildung und Reliabilitätsanalyse	32
3.11	Verteilung der Mittelwerte der einzelnen Skalen, getrennt nach Geschlecht.....	36
3.12	Korrelation zwischen schulischem Selbstkonzept und Prüfungsangst	41
3.13	Zusammenhänge zwischen der Skala „Prüfungsangst“ und dem Alter	42
3.14	Zusammenhänge zwischen der Skala „Soziale Angst“ und dem Alter	42

1 Probandensuche und Datenerhebung

1.1 Erstes Thema: Schulverweigerung

Beispiele von Emailkontakten zwischen dem 8.7.11 und 17.8.11

Anfrage, die an die Leiter Schulpsychologischer Dienste verschiedener Kantone ging:

Sehr geehrte Frau / Sehr geehrter Herr

Wir, Aida Bilali und Beatrice Manser, sind Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik des Kantons Zürich und schreiben unsere Masterthese zum Thema Schulverweigerung. Im Rahmen unserer Tätigkeit als Klassenlehrpersonen in der Kinderstation Brüsshalde, KJPD Zürich, wurden wir immer wieder mit diesem Thema konfrontiert. Nun gehen wir der Frage nach, welche Gründe zu einer Schulverweigerung im Primarschulalter führten, um daraus Rückschlüsse zur Intervention und Prävention zu ziehen. Unser Ziel ist es, Wege aufzuzeigen, wie einer längerfristigen Schulverweigerung entgegengewirkt oder ein Wiedereinstieg in die Schule erleichtert werden kann.

Für unsere Studie suchen wir Kinder, welche während der Primarschulzeit während 4 - 6 Monaten die Schule gänzlich verweigert haben, d.h. gar nicht zur Schule gegangen sind und bei denen bereits eine schulpsychologische oder kinderpsychiatrische Abklärung erfolgt ist. Die Schulverweigerung soll nicht mehr als drei Jahre zurück liegen. Die Gründe für die Schulverweigerung sind bei den gesuchten Kindern nicht im Bereich des oppositionellen Verhaltens zu suchen.

Nun fragen wir Sie, ob Sie Betroffene zur Abklärung oder Therapie in einer oder mehreren Ihrer Abteilungen Schulpsychologie betreut haben? Wenn ja, wäre es aus Ihrer Sicht möglich, dass Sie den Betroffenen und ihren Eltern unser Anliegen schildern und sie für eine Mitarbeit anfragen könnten? Diese würde beinhalten, dass das Kind einen Fragebogen ausfüllt und ein Elternteil in einem Interview oder Fragebogen über diese Zeit Auskunft gibt. Alle Daten werden vertraulich und anonymisiert behandelt.

Um den Aufwand für die Anfrage möglichst gering zu halten, werden wir Ihnen in den nächsten Tagen einen Brief mit formuliertem Anliegen schicken, den Sie den Eltern zukommen lassen könnten.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 079 604 18 24 (Aida Bilali) oder per Email zur Verfügung.

Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen bereits jetzt.

Freundliche Grüsse

Aida Bilali & Beatrice Manser

Elternbrief

Liebe Eltern

Wir, Aida Bilali und Beatrice Manser, sind Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik des Kantons Zürich und schreiben unsere Masterthese zum Thema Schulverweigerung. Im Rahmen unserer Tätigkeit als Klassenlehrpersonen in der Kinderstation Brüschalde des KJPD Zürich wurden wir immer wieder mit diesem Thema konfrontiert. Nun gehen wir der Frage nach, welche Gründe zu einer Schulverweigerung im Primarschulalter führten, um daraus Rückschlüsse zur Intervention und Prävention zu ziehen. Unser Ziel ist es, Wege aufzuzeigen, wie einer längerfristigen Schulverweigerung entgegengewirkt oder ein Wiedereinstieg in die Schule erleichtert werden kann. Da wir vor allem an Ihrer Sichtweise und der Ihres Kindes interessiert sind, hoffen wir auf Ihre Mitarbeit.

Für unsere Studie suchen wir Kinder, welche in der Primarschulzeit während mindestens 4 - 6 Monaten die Schule gänzlich verweigert haben, d.h. gar nicht zur Schule gegangen sind und bei denen bereits eine schulpsychologische oder kinderpsychiatrische Abklärung erfolgt ist. Die Schulverweigerung soll nicht mehr als drei Jahre zurück liegen. Die Gründe für die Schulverweigerung sind bei den gesuchten Kindern nicht im Bereich des oppositionellen Verhaltens zu suchen.

Die Mitarbeit würde beinhalten, dass Ihr Kind einen Fragebogen ausfüllt und ein Elternteil in einem Interview oder Fragebogen über diese Zeit Auskunft gibt. Alle Daten werden vertraulich und anonymisiert behandelt.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 079 604 18 24 (Aida Bilali) oder per Email (aida.bilali@psduebi.ch, bea.manser@gmx.ch) zur Verfügung.

Falls Sie sich eine Mitarbeit vorstellen können, bitten wir Sie, untenstehenden Abschnitt auszufüllen und an uns zu retournieren. Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen bereits jetzt.

Freundliche Grüsse

Aida Bilali & Beatrice Manser

Name: _____

Ja, wir nehmen im vorgestellten Rahmen an der Studie teil.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass Angaben aus der Befragung vertraulich und anonymisiert behandelt und in dieser Form in die Masterthese einfließen werden.

Um das weitere Vorgehen zu besprechen kontaktieren Sie mich bitte

per Email: _____ oder Telefon: _____ .

Bitte retournieren an: Aida Bilali, Gstaldenstrasse 8, 8340 Hinwil

Einige Beispiele von Antworten:

Guten Tag Frau Manser und Frau Bilali

Ich werde nach den Sommerferien (Wo 34) bei unseren SchulpsychologInnen nachfragen, ob wir zum Thema "Schulverweigerung", Eltern und Fachpersonen betreut haben bzw. diese für eine Mitarbeit an Ihrer Studie anfragen können.

Ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen und eine schöne Sommerzeit.

Freundliche Grüsse

Sehr geehrte Frau Bilali, sehr geehrte Frau Manser

Als Schulpsychologinnen und Schulpsychologen gehen wir der Aufgabe nach, den Förderbedarf von Kindern/Jugendlichen festzustellen und bzgl. Unterstützungs- und Fördermassnahmen zu beraten. Die Schulverweigerung ist ein Thema, mit dem auch wir häufig konfrontiert sind. Wir bieten jedoch keine langfristig orientierten Beratungen und Therapien an. Daher kann ich Ihnen nicht weiter helfen. Vielleicht wenden Sie sich direkt an Schulleitungspersonen? In den meisten (wahrscheinlich sogar in allen) Fällen von Schulverweigerung sind die Schulleiterinnen und Schulleiter involviert.

Der Aufwand (Durchforsten der in Frage kommenden Kinder/Jugendliche basierend auf Ihren Kriterien, Kontaktaufnahme mit Eltern und Einverständnis schriftlich einzuholen, dass wir Auskunft geben dürfen, Interview mit Ihnen) wäre für uns sehr hoch, das können wir leider im Moment nicht bieten.

Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Erfolg mit Ihrer Arbeit.

Freundliche Grüsse

Sehr geehrte Frau Manser

Schulverweigerung in diesem Umfang gibt es auf der Primarstufe im Kanton St. Gallen praktisch nicht. Als Schulpsychologen bringen wir praktisch jeden Schulverweigerer innerhalb weniger Tage, allenfalls Wochen wieder in die Schule. Jeder zusätzliche Tag erschwert die Wiedereingliederung; das ist uns sehr bewusst, entsprechend konsequent gehen wir vor. Ein paar Einzelfälle mag es trotzdem geben; wegen dieser wenigen Einzelfälle, die unmöglich eine vernünftige Stichprobe abgeben, lohnt sich der ganze Aufwand aber nicht (ich gehe von ein bis zwei Fällen pro Jahr aus).

Mit freundlichen Grüssen

Sehr geehrte Frau Manser, sehr geehrte Frau Bilali,

Besten Dank für Ihre Anfrage.

Ich habe Ihren Brief elektronisch an unsere Mitarbeiterinnen weitergeleitet. Wegen der Schulferien sind viele Psychologinnen und Psychologen abwesend. Mitte August werde ich Ihr Anliegen an unserer ersten Konferenz noch einmal vorbringen und mich anschliessend bei Ihnen melden.

Mit freundlichen Grüssen

Guten Tag Frau Manser

Sie haben unser Team wegen Fällen von Schulverweigerung angefragt.

Ausser mir hat niemand einen Fall, der Ihren Kriterien entspricht. Ich habe einen Fall, allerdings nicht im Primarschulalter, sondern in der 1. Oberstufe. Der Junge verweigerte die Schule nicht willentlich, sondern schaffte es wegen massiven Ängsten nicht, den Übertritt an den neuen Ort zu bewältigen. Wäre das auch ein Fall für Sie?

Freundliche Grüsse

1.2 Zweites Thema: Schulängste

Beispiele von Emailkontakten zwischen dem 11.8.11 und 17.8.11

Anfrage und Information zum Projekt, die an mehrere Schulleiter/innen des Kantons Zürich ging:

Liebe Schulleiterinnen, liebe Schulleiter

Wir, Aida Bilali und Beatrice Manser, sind Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik Zürich und schliessen das Studium mit einer Masterthese ab. Dabei gehen wir der Frage nach, ob und welche Tendenzen zu Ängsten im Zusammenhang mit der Schule bei Mädchen und Jungen der 6. Klasse vorkommen. Daraus wollen wir Rückschlüsse zur Intervention und Prävention im Schulalltag ziehen. Gerne stellen wir Ihnen die Ergebnisse nach Abschluss der Arbeit zur Verfügung.

Uns interessiert die Meinung von Mädchen und Jungen der 6. Klasse. Die Kinder füllen einen Fragebogen aus, was 20 bis 30 Minuten in Anspruch nehmen wird. Die Erhebung erfolgt anonym und die Daten werden vertraulich behandelt.

Für unsere Datenerhebung sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Wir wären froh, wenn Sie die 6. Klasselehrpersonen in Ihrem Schulhaus für eine Mitarbeit anfragen könnten. Für die Lehrpersonen entsteht ein geringer Zusatzaufwand. Wir würden zu einer vereinbarten Zeit, Mitte September bis Anfang Oktober, vorbeikommen und die Umfrage vor Ort durchführen. Vorgängig würden wir der Klassenlehrperson einen Elternbrief zukommen lassen, welcher über das Vorgehen informiert und eine Einverständniserklärung der Eltern beinhaltet. Wir bitten Sie, uns die Kontaktdaten interessierter Klassenlehrpersonen für eine Terminvereinbarung weiterzuleiten.

Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen bereits jetzt.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 079 604 18 24 (Aida Bilali) oder per Email (aida.bilali@psduebi.ch, bea.manser@gmx.ch) zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Aida Bilali & Beatrice Manser

Eine Absage, die wir erhielten:

Sehr geehrte Frau Manser

Zurzeit laufen in unserem Schulhaus mehrere Projekte, so dass uns eine Mitarbeit leider nicht möglich ist.

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Anfrage an bekannte Lehrpersonen, ein Beispiel:

Liebe

Wie gehts dir? Hoffe, du hattest erholsame Ferien und nun wieder gut gestartet!

Ich hoffe, ihr kommt gut vorwärts mit eurer Masterthese!

Ich komme mit einer Anfrage bezüglich unserer Masterthese an dich. Und zwar suchen wir 6. Klassen, die bereit wären, einen Fragebogen zum Thema Schulangst auszufüllen. Zur Info, unsere Forschungsfrage lautet: Welche Ängste im Bezug auf die Schule treten bei 6. Klässler auf? Welche Schlüsse können zur Intervention und Prävention gewonnen werden? Die Erhebung machen wir mittels eines Fragebogens und werten quantitativ aus. Soweit alles gut, doch nun kommt unser Problem: Im Kanton Zürich bekommen wir keine 6. Klassen für die Datenerhebung, da wir über die Schulleitungen anfragen müssen und die entweder abblocken mit der Begründung, es wären schon genug Projekte am Laufen oder sich gar nicht melden. Darum weiten wir unser Vorhaben auf andere Kantone aus und vor allem schalten wir unser Beziehungsnetz ein. Darum meine Frage an dich: Hast du Kontakt zu den 6. Klasslehrpersonen in eurer Schule? Falls ja, könntest du eure 6. Klass-Lehrpersonen mal anfragen, ob sie bereit wären, mit ihrer Klasse an einer Umfrage teilzunehmen? Der Aufwand wäre nicht gross. Die Lehrperson müsste vorgängig einen Elterninformationsbrief verteilen, welchen wir ihr schicken, und danach die Kinder während einer Schulstunde den Fragebogen ausfüllen lassen (ca. 20 Minuten Aufwand) und diesen uns zurückschicken. Ich schick dir im Anhang einen Informationsbrief, den du den 6. Klass-Lehrpersonen geben könntest. Falls jemand Interesse hätte, könntest du mir ihre / seine Email-Adresse mitteilen, damit ich mich bei ihr / ihm melden könnte? Bei einer Teilnahme würde ich selbstverständlich auch die Schulleitung informieren und das OK einholen!

Ich wär dir sehr dankbar, wenn du mal anfragen könntest!

Hoffentlich bis bald wiedermal!

Liebe Grüsse

Bea

Eine Antwort, als Beispiel:

Liebe Bea

Betreffend deine Anfrage habe ich mit der Lehrperson der 6. Klasse gesprochen. Wir sind so verblieben, dass ich, da ich den IF in dieser Klasse mache, den Fragebogen ausfüllen lassen würde. Denn ich finde euer Thema sehr aktuell und spannend. Du kannst mir also Brief und Fragebogen mailen. Meine Adresse hast du ja schon. Wenn du möchtest, kann ich meine Schulleiterin über eure Arbeit informieren und das OK einholen (müsstest du dies schriftlich haben?).

Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.

Liebe Grüsse

Informationsbrief an die Eltern der Pretest-Klasse

Liebe Eltern

Wir, Aida Bilali und Beatrice Manser, sind Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik Zürich und schliessen das Studium mit einer Masterthese zum Thema Schulangst ab. Im Rahmen unserer Tätigkeit als Klassenlehrpersonen wurden wir immer wieder mit diesem Thema konfrontiert. Nun gehen wir der Frage nach, welche Formen von Angst im Zusammenhang mit der Schule bei Mädchen und Jungen der 6. Klasse vorkommen. Daraus wollen wir Rückschlüsse für die Intervention und Prävention im Schulalltag ziehen.

Für die Datenerhebung interessiert uns die Meinung von Mädchen und Jungen der 6. Klasse. Die Klasse Ihres Kindes wurde, in Absprache mit der Schulleitung, für einen Vortest ausgewählt. Während einer Schullektion im Rahmen von 20 bis 30 Minuten füllen die Kinder einen Fragebogen zum Thema Schulangst aus. Die Erhebung erfolgt anonym. Die Ergebnisse dieses Vortests werden ausschliesslich für die Überarbeitung und Optimierung des Fragebogens verwendet und danach vernichtet.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 079 604 18 24 (Aida Bilali) oder per Email (aida.bilali@psduebi.ch, bea.manser@gmx.ch) zur Verfügung.

Falls Sie sich gegen eine Teilnahme entscheiden, wird Ihr Kind den Fragebogen nicht ausfüllen und während dieser Zeit anderweitig schulisch beschäftigt. Wir bitten Sie, untenstehenden Abschnitt auszufüllen und an die Klassenlehrperson zu retournieren. Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen bereits jetzt.

Freundliche Grüsse

Aida Bilali & Beatrice Manser

Name des Kindes: _____

Ja, mein Kind darf an der Umfrage teilnehmen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass Angaben aus der Befragung vertraulich und anonymisiert behandelt und nicht in die Studie einfließen werden.

Nein, mein Kind wird an der Umfrage nicht teilnehmen.

Unterschrift der Eltern: _____

Informationsbrief an die Eltern der Probandenklassen

Liebe Eltern

Wir, Aida Bilali und Beatrice Manser, sind Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik des Kantons Zürich und schreiben unsere Masterthese zum Thema Schulangst. Im Rahmen unserer Tätigkeit als Klassenlehrpersonen wurden wir immer wieder mit diesem Thema konfrontiert. Nun gehen wir der Frage nach, welche Formen von Angst im Zusammenhang mit der Schule bei Mädchen und Jungen der 6. Klasse vorkommen. Daraus wollen wir Rückschlüsse für die Intervention und Prävention im Schulalltag ziehen.

Für die Datenerhebung interessiert uns die Meinung von Mädchen und Jungen der 6. Klasse. Während einer Schullektion füllen die Kinder einen Fragebogen zum Thema Schulangst aus. Die Erhebung erfolgt anonym und die Daten werden vertraulich behandelt.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 079 604 18 24 (Aida Bilali) oder per Email (aida.bilali@psduebi.ch, bea.manser@gmx.ch) zur Verfügung.

Wir hoffen auf zahlreiche Beteiligung. Falls Sie sich gegen eine Teilnahme entscheiden, wird Ihr Kind den Fragebogen nicht ausfüllen und während dieser Zeit anderweitig beschäftigt. Wir bitten Sie, untenstehenden Abschnitt auszufüllen und an die Klassenlehrperson zu retournieren. Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen bereits jetzt.

Freundliche Grüsse

Aida Bilali & Beatrice Manser

Name: _____

Ja, mein Kind darf an der Umfrage teilnehmen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass Angaben aus der Befragung vertraulich und anonymisiert behandelt und in dieser Form in die Masterthese einfließen werden.

Nein, mein Kind wird an der Umfrage nicht teilnehmen.

Unterschrift der Eltern: _____

Informationsbrief an die Lehrpersonen

12. September 2011

Umfrage für Masterarbeit

Liebe Lehrerin, lieber Lehrer

Vielen Dank, dass du während deines Unterrichtes Zeit für unsere Umfrage zur Verfügung stellst. Wie bereits angekündigt, schicken wir dir nun die Fragebogen.

Beim Pretest hat sich folgendes Vorgehen bewährt:

- Sichtschutz zum Ausfüllen organisieren (z.B. Ordner aufstellen).
- Die erste Seite gemeinsam durchgehen und Fragen klären.
- Die Begriffe „anonym“ und „vertraulich“ erklären.
- Hinweis geben, dass sich alle Feststellungen auf die Zeit in der Schule beziehen.
- Kinder am Schluss kontrollieren lassen, ob sie alle Fragen beantwortet haben.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir dir gerne telefonisch unter 078 861 7875 (Beatrice Manser) oder per Email (aida.bilali@psduebi.ch, bea.manser@gmx.ch) zur Verfügung.

Wir wären froh, wenn du uns nach der Durchführung alle Fragebogen und die Einwilligungserklärungen der Eltern mit dem Antwortcouvert bis 3. Oktober 2011 zurück schicken könntest.

Beiliegend ein kleines Dankeschön für dich und deine Schüler und Schülerinnen!

Herzlichen Dank für deine Bemühungen!

Liebe Grüsse

Aida Bilali & Beatrice Manser

2 Forschungsmethodik

2.1 Zeitplan

	HfH-Vorgaben	Detaillierte Planung
W 50 / 10	Abgabe Skizze Masterthese	
W 12 21. – 27.3.11	Einführung Methodenworkshops	Erste Anhaltspunkte bezüglich Vorgehensweise
W 21 23. – 29.5.11	Kolloquium 1	Fragestellung überprüfen, eventuell anpassen. Methodisches Vorgehen klären Probandensuche planen
W 24 13. – 19.6.11	Workshop: Qualitative Forschung Abgabe Disposition	Forschungsmethoden kennen lernen und vertiefen
W 25 - 26 20.6. – 3.7.11		Probandensuche: Kontaktaufnahme mit Kinderstation Brüsshalde und der Selbsthilfegruppe Schulabsentismus
W 27 4.-10.7.11	Workshop: Inhaltsanalyse Genehmigung Disposition durch Dozierende	Probandensuche Literaturstudium
W 28 - 29 11. – 24.7.11		Probandensuche Literaturstudium
W 30 25. – 31.7.11	Genehmigung durch Dozierende betreffend Änderung der Fragestellung.	Änderung der Fragestellung. Erneute Literatursuche und -bearbeitung Forschungsvorgehen definieren, Methoden und Instrumente anpassen. Fragebogen erstellen Probandensuche: 6. Klassen
W 31 - 33 1. – 21.8.11		Experteninterview betreffend Fragebogen, Überarbeitung des Fragebogens
34 - 35 22.8. – 4.9.11		Probandensuche
W 36 5. – 11.9.11	Workshop SPSS Datentransformation	Pretest Fragebogen in 6. Klasse Literaturaufbereitung Überarbeitung des Fragebogens
W 37 – 40 12.9. – 9.10.11	Workshop SPSS Skalenbildung und Reliabilitätsanalyse Workshop SPSS Faktorenanalyse	Erste Schritte im SPSS Datenerhebung in 6. Klassen: Persönliche Durchführung in 5 Klassen Fragebogen verschicken in 7 Klassen
W 41 – 47 28.11. – 25.12.11	Kolloquium 2 Workshop SPSS Statistische Verfahren zur Überprüfung von Zusammenhängen und Mittelwertsunterschieden	Fragen klären, Aufbau der Masterthese besprechen Datenauswertung
W 48 - 51		Datenauswertung, Interpretation der Ergebnisse Erstellung der Endfassung Drucken und binden
W 01 / 12 2. – 8.1.12	Abgabe der Masterthese	
W 07 / 12 13. – 19.2.12	Präsentation der Masterthese	

2.2 Fragebogen

Fragebogen: Alles easy?

In diesem Fragebogen bitten wir dich um einige allgemeine Angaben zu deiner Person. Deinen Namen musst du nicht hinschreiben.

Danach findest du Feststellungen, die sich auf verschiedene Ängste beziehen, die in der Schule auftreten können.

Bitte lies alle Feststellungen sorgfältig und gib ehrlich an, wie oft die genannte Aussage für dich zutrifft. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Richtig ist das, was du denkst. Deine Antworten werden vertraulich und anonym behandelt.

Beispiel:

Es kommt vor, dass ich Bauchschmerzen habe, wenn ich in der Schule bin.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Wenn du „oft“ ankreuzt, bedeutet dies, dass du oft Bauchschmerzen hast, wenn du in der Schule bist.

Es ist wichtig, dass du alle Fragen beantwortest. Lass also bitte keine Frage aus, auch wenn du dich nicht sofort für eine Antwort entscheiden kannst. Wenn du nicht sicher bist, wählst du bitte die Antwort, die am ehesten zutrifft.

Am Schluss stehen zwei Fragen, zu denen du selber eine Antwort schreiben kannst. Diese Fragen sind freiwillig.

Zuerst bitten wir dich um folgende Angaben:

1. *Geschlecht:* männlich weiblich

2. *Jahrgang:* _____

3.a) *Schulort:* _____ b) *Kanton* _____

2011, A. Bilali, B. Manser, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Quellen:

Döpfner, M., Schnabel, M., Goletz, H. und Ollendick, Th. (2006). *PHOKI. Phobiefragebogen für Kinder und Jugendliche*. Göttingen: Hogrefe. Nr. 7, 16, 24, 27.

Wieczerkowski, W., Nickel, H., Janowski, A., Fittkau, B. und Rauer, W. (1998). *Angstfragebogen für*

Schüler (AFS). Göttingen: Hogrefe. Nr. 4, 6, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 26, 29. Formulierungen modifiziert.

Birmaher, B., Kheterpal, S., Cully, M., Brent, D., McKenzie, S. (2005). *Screen for Child Anxiety Related Disorders (SCARED)*; deutsche Bearbeitung durch H.-C. Steinhausen. München: Urban und Fischer. Nr. 5, 8, 11, 14, 18, 21, 22, 25, 28, 30.

Mitte, Heidenreich und Stangier (2007). *Diagnostik bei sozialen Phobien*. Band 9. Göttingen: Hogrefe. Nr.:

Bilali, A. & Manser, B. (2011). *Masterarbeit Schulangst*. Unveröffentlichte Arbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik. Nr. 12 Skalierung modifiziert.

Fragebogen: Alles easy?

Die folgenden Feststellungen beziehen sich alle nur auf die Zeit während des Schulunterrichts.

4.	Es kommt vor, dass ich starkes Herzklopfen habe.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
5.	Ich bin schüchtern.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
6.	Wenn wir eine Prüfung haben, kommt es vor, dass ich ein komisches Gefühl im Magen habe.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
7.	Ich habe Angst, gehänselt zu werden.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
8.	Die Leute sagen mir, dass ich mir zu viel Sorgen mache.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
9.	Ich habe das Gefühl, dass die anderen in der Klasse alles viel besser können als ich.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
10.	Ich fühle mich unwohl, wenn ich länger als einige Minuten mit einer Lehrperson sprechen muss.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
11.	Wenn wir eine Prüfung schreiben, weiss ich schon von Anfang an, dass ich es doch nicht gut machen werde.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
12.	Ich mache mir Gedanken, ob ich so gut wie andere Kinder bin.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
13.	Ich habe Angst davor, als Streber bezeichnet zu werden.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>

2011, A. Bilali, B. Manser, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Quellen:

Döpfner, M., Schnabel, M., Goletz, H. und Ollendick, Th. (2006). *PHOKI. Phobiefragebogen für Kinder und Jugendliche*. Göttingen: Hogrefe. Nr. 7, 16, 24, 27.

Wieczerkowski, W., Nickel, H., Janowski, A., Fittkau, B. und Rauer, W. (1998). *Angstfragebogen für*

Schüler (AFS). Göttingen: Hogrefe. Nr. 4, 6, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 26, 29. Formulierungen modifiziert.

Birmaher, B., Kheterpal, S., Cully, M., Brent, D., McKenzie, S. (2005). *Screen for Child Anxiety Related Disorders (SCARED)*; deutsche Bearbeitung durch H.-C. Steinhausen. München: Urban und Fischer. Nr. 5, 8, 11, 14, 18, 21, 22, 25, 28, 30.

Mitte, Heidenreich und Stangier (2007). *Diagnostik bei sozialen Phobien*. Band 9. Göttingen: Hogrefe. Nr.

Bilali, A. & Manser, B. (2011). *Masterarbeit Schulangst*. Unveröffentlichte Arbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik. Nr. 12 Skalierung modifiziert.

14.	Wenn eine Prüfung geschrieben wird, vergesse ich Dinge, die ich vorher gut gelernt habe.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
15.	Ich mache mir viele Sorgen.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
16.	Ich habe Angst, dass eine Lehrperson mit mir schimpfen könnte.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
17.	Ich habe Angst, Fehler zu machen.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
18.	Ich habe bei Prüfungen Angst, dass ich schlechte Noten bekomme.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
19.	Ich fühle mich nervös bei Menschen, die ich nicht gut kenne.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
20.	Wenn ich aufgerufen werde, habe ich Angst, dass ich etwas Falsches sage.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
21.	Es kommt vor, dass ich so aufgeregt bin, dass meine Hände zittern.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
22.	Ich mache mir Sorgen, ob andere Kinder mich mögen.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
23.	Wenn eine Prüfung geschrieben wird, mache ich Fehler, weil ich zu viel Angst habe.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
24.	Ich habe Angst, etwas Neues (z.B. eine neue Aufgabe) zu machen.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
25.	Ich mache mir Sorgen darüber, wie gut ich Dinge (z.B. Übungen) erledige.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>

2011, A. Bilali, B. Manser, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Quellen:

Döpfner, M., Schnabel, M., Goletz, H. und Ollendick, Th. (2006). *PHOKI. Phobiefragebogen für Kinder und Jugendliche*. Göttingen: Hogrefe. Nr. 7, 16, 24, 27.

Wieczerkowski, W., Nickel, H., Janowski, A., Fittkau, B. und Rauer, W. (1998). *Angstfragebogen für*

Schüler (AFS). Göttingen: Hogrefe. Nr. 4, 6, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 26, 29. Formulierungen modifiziert.

Birmaher, B., Kheterpal, S., Cully, M., Brent, D., McKenzie, S. (2005). *Screen for Child Anxiety Related Disorders (SCARED)*; deutsche Bearbeitung durch H.-C. Steinhausen. München: Urban und Fischer. Nr. 5, 8, 11, 14, 18, 21, 22, 25, 28, 30.

Mitte, Heidenreich und Stangier (2007). *Diagnostik bei sozialen Phobien*. Band 9. Göttingen: Hogrefe. Nr.

Bilali, A. & Manser, B. (2011). *Masterarbeit Schulangst*. Unveröffentlichte Arbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik. Nr. 12 Skalierung modifiziert.

26.	Ich habe Angst, in der Pause von anderen Kindern ausgeschlossen zu werden.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
27.	Ich habe Angst davor, dass überraschend eine Prüfung geschrieben wird.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
28.	Ich habe Angst, dumm auszusehen.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
29.	Ich mache mir Sorgen, was in der Zukunft passieren wird.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
30.	Vor Prüfungen bin ich extrem aufgeregt.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
31.	Ich habe Angst, auf dem Schulweg von anderen Kindern gehänselt zu werden.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>
32.	Ich bin nervös.	nie <input type="checkbox"/>	selten <input type="checkbox"/>	manchmal <input type="checkbox"/>	oft <input type="checkbox"/>

33. Kommen bei dir andere Ängste im Zusammenhang mit der Schule vor, die im Fragebogen nicht beschrieben wurden? Welche?

34. Hast du schon mal erlebt, dass dir Angst in einer Situation geholfen hat? Beschreibe!

Vielen Dank für deine Mitarbeit!

2011, A. Bilali, B. Manser, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Quellen:

Döpfner, M., Schnabel, M., Goletz, H. und Ollendick, Th. (2006). *PHOKI. Phobiefragebogen für Kinder und Jugendliche*. Göttingen: Hogrefe. Nr. 7, 16, 24, 27.

Wieczerkowski, W., Nickel, H., Janowski, A., Fittkau, B. und Rauer, W. (1998). *Angstfragebogen für*

Schüler (AFS). Göttingen: Hogrefe. Nr. 4, 6, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 26, 29. Formulierungen modifiziert.

Birmaher, B., Kheterpal, S., Cully, M., Brent, D., McKenzie, S. (2005). *Screen for Child Anxiety Related Disorders (SCARED)*; deutsche Bearbeitung durch H.-C. Steinhausen. München: Urban und Fischer. Nr. 5, 8, 11, 14, 18, 21, 22, 25, 28, 30.

Mitte, Heidenreich und Stangier (2007). *Diagnostik bei sozialen Phobien*. Band 9. Göttingen: Hogrefe. Nr.

Bilali, A. & Manser, B. (2011). *Masterarbeit Schulangst*. Unveröffentlichte Arbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik. Nr. 12 Skalierung modifiziert.

3 Auswertung mittels SPSS

3.1 Codebuch zum Fragebogen „Alles easy?“

Nr.	Variablenname	Variablenlabel	Skala	Codes	Missing	Bemerkungen
1	sex	Geschlecht		1 = männlich 2 = weiblich		
2	Jg	Geburtsjahr				Nur die letzten beiden Ziffern
3a	So	Schulort				String-Variable
3b	Kt	Kanton		1 = Zürich 2 = Appenzell Ausserrhoden 3 = Appenzell Innerrhoden 4 = Graubünden		
4	Gekö04	Vorkommen von Tendenzen von Ängsten im Zusammenhang mit der Schule	Prüfungsangst	0 = nie 1 = selten 2 = manchmal 3 = oft Kreuze zwischen den Antwortmöglichkeiten: 0.5, 1.5, 2.5	999	GeKö = Generalisierte Ängste, Körpersymptome GeSo = Generalisierte Ängste, Sorgen Soki = Soziale Ängste, bezogen auf andere Kinder SoEr = Soziale Ängste, Selbstwert PrüKö = Prüfungsangst, Körpersymptome PrüSe = Prüfungsangst, Selbstwert Prüprü = Prüfungsangst, konkret auf die Prüfung bezogen
5	Sose05					
6	Prükö06		Prüfungsangst			
7	Soki07		Soziale Angst			
8	Geso08					
9	Prüse09		Prüfungsangst			
10	Soer10		Soziale Angst			
11	Prüse11		Prüfungsangst			
12	Geso12					
13	Soki13		Soziale Angst			
14	Prüse14		Prüfungsangst			
15	Geso15		Prüfungsangst			
16	Soer16		Soziale Angst			
17	Sose17		Prüfungsangst			
18	Prüprü18		Prüfungsangst			
19	Soki19		Soziale Angst			
20	Prüse20		Prüfungsangst			
21	Gekö21		Prüfungsangst			
22	Soki22		Soziale Angst			
23	Prüprü23		Prüfungsangst			
24	Sose24		Soziale Angst			
25	Geso25		Prüfungsangst			
26	Soki26		Soziale Angst			
27	Prüprü27		Prüfungsangst			
28	Sose28	Soziale Angst				
29	Geso29					
30	Prükö30	Prüfungsangst				
31	Soki31	Soziale Angst				
32	Gekö32	Prüfungsangst				

3.2 Fehlende Werte

	N	Fehlend	
		Anzahl	Prozent
Gekö04	163	1	.6
Sose05	164	0	.0
Pr06	164	0	.0
Soki07	164	0	.0
Geso08	164	0	.0
Prüse09	163	1	.6
Soer10	164	0	.0
Prüse11	164	0	.0
Geso12	164	0	.0
Soki13	164	0	.0
Prüse14	164	0	.0
Geso15	164	0	.0
Soer16	164	0	.0
Sose17	164	0	.0
Prüprü18	164	0	.0
Soki19	164	0	.0
Prüse20	164	0	.0
Gekö21	164	0	.0
Soki22	164	0	.0
Prüprü23	164	0	.0
Sose24	164	0	.0
Geso25	161	3	1.8
Soki26	162	2	1.2
Prüprü27	162	2	1.2
Sose28	162	2	1.2
Geso29	161	3	1.8
Prükö30	161	3	1.8
Soki31	162	2	1.2
Gekö32	161	3	1.8
Gesamt:	164 Fälle x 29 Items = 4756 Werte	22	0.46

	Alle Fälle	Fälle ohne fehlende Werte	Fälle mit fehlenden Werten
Anzahl	164	156	8
Prozent	100	95.12	4.88

3.3 Mittelwerte Gesamt

Deskriptive Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
18 Angst, schlechte Noten zu bekommen	164	.0	3.0	1.643	.9012
06 komisches Gefühl, Magen	164	.0	3.0	1.573	.9272
30 extrem aufgeregt vor Prüfungen	161	.0	3.0	1.484	.9928
14 Prüfung, Dinge vergessen	164	.0	3.0	1.317	.8363
32 nervös	161	.0	3.0	1.230	.7705
29 Sorgen, Zukunft	161	.0	3.0	1.196	.9971
11 Prüfung, nicht gut sein	164	.0	3.0	1.177	.8078
17 Angst, Fehler zu machen	164	.0	3.0	1.146	.9284
12 Sorgen, ob so gut wie andere	164	.0	3.0	1.125	1.0006
09 andere sind besser	163	.0	3.0	1.107	.9107
05 schüchtern	164	.0	3.0	1.055	.8740
27 überraschende Prüfung	162	.0	3.0	1.009	.9660
19 nervös bei unbekanntem Menschen	164	.0	3.0	1.009	.9024
22 Sorgen, ab andere Kinder mich mögen	164	.0	3.0	.997	1.0398
20 etwas Falsches sagen, wenn aufgerufen	164	.0	3.0	.979	.9567
10 mit Lehrperson sprechen	164	.0	3.0	.927	.9370
04 Herzklopfen	163	.0	3.0	.920	.7933
23 Fehler in Prüfung, weil zu viel Angst	164	.0	3.0	.905	.9522
15 viele Sorgen	164	.0	3.0	.896	.8852
16 Lehrperson, schimpfen	164	.0	3.0	.854	.8177
28 Angst, dumm auszu-sehen	162	.0	3.0	.852	.8949
25 Sorgen, wie gut ich Dinge erledige	161	.0	3.0	.823	.7361
21 Hände zittern	164	.0	3.0	.790	.8827
07 gehänselt	164	.0	3.0	.756	.9472

26 Pause, ausgeschlossen werden	162	.0	3.0	.574	.8307
08 viele Sorgen	164	.0	3.0	.546	.7965
24 Angst, etwas Neues zu machen	164	.0	3.0	.470	.6776
13 Streber	164	.0	3.0	.439	.7926
31 Schulweg, gehänselt zu werden	162	.0	3.0	.398	.7904
Gültige Werte (Listenweise)	156				

3.4 Korrelation Mittelwert und Standardabweichung

		Mittelwerte	SD
Mittelwerte	Korrelation nach Pearson	1	.493**
	Signifikanz (2-seitig)		.007
	N	29	29
SD	Korrelation nach Pearson	.493**	1
	Signifikanz (2-seitig)	.007	
	N	29	29

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

3.5 Mittelwerte Jungen

Deskriptive Statistik^a

	N	Mittelwert	Standardabweichung
18 Angst, schlechte Noten zu bekommen	86	1.529	.9086
06 komisches Gefühl, Magen	86	1.349	.8646
30 extrem aufgeregt vor Prüfungen	84	1.214	.9323
14 Prüfung, Dinge vergessen	86	1.209	.8134
29 Sorgen, Zukunft	83	1.199	1.0533
12 Sorgen, ob so gut wie andere	86	1.134	.9775
11 Prüfung, nicht gut sein	86	1.134	.7333
32 nervös	84	1.065	.7272
17 Angst, Fehler zu machen	86	1.000	.8677
09 andere sind besser	85	.894	.8595
10 mit Lehrperson sprechen	86	.884	.9752
19 nervös bei unbekanntem Menschen	86	.878	.8258
05 schüchtern	86	.837	.8382
27 überraschende Prüfung	84	.827	.8047
23 Fehler in Prüfung, weil zu viel Angst	86	.767	.9162
22 Sorgen, ab andere Kinder mich mögen	86	.750	.9934
15 viele Sorgen	86	.750	.8803
28 Angst, dumm auszusehen	84	.732	.8447
20 etwas Falsches sagen, wenn aufgerufen	86	.703	.8238
04 Herzklopfen	86	.698	.6872
25 Sorgen, wie gut ich Dinge erledige	84	.690	.6349
16 Lehrperson, schimpfen	86	.686	.6947
21 Hände zittern	86	.663	.8060
07 gehänselt	86	.581	.8604
08 viele Sorgen	86	.448	.7031
26 Pause, ausgeschlossen werden	84	.440	.6960
13 Streber	86	.314	.6732
24 Angst, etwas Neues zu machen	86	.279	.5006
31 Schulweg, gehänselt zu werden	84	.268	.6421
Gültige Werte (Listenweise)	82		

a. Geschlecht = männlich

3.6 Mittelwerte Mädchen

Deskriptive Statistik^a

	N	Mittelwert	Standardabweichung
06 komisches Gefühl, Magen	78	1.821	.9362
30 extrem aufgeregt vor Prüfungen	77	1.779	.9784
18 Angst, schlechte Noten zu bekommen	78	1.769	.8816
14 Prüfung, Dinge vergessen	78	1.436	.8504
32 nervös	77	1.409	.7811
09 andere sind besser	78	1.340	.9134
17 Angst, Fehler zu machen	78	1.308	.9711
05 schüchtern	78	1.295	.8545
20 etwas Falsches sagen, wenn aufgerufen	78	1.282	1.0051
22 Sorgen, ab andere Kinder mich mögen	78	1.269	1.0278
11 Prüfung, nicht gut sein	78	1.224	.8851
27 überraschende Prüfung	78	1.205	1.0854
29 Sorgen, Zukunft	78	1.192	.9405
04 Herzklopfen	77	1.169	.8335
19 nervös bei unbekanntem Menschen	78	1.154	.9647
12 Sorgen, ob so gut wie andere	78	1.115	1.0317
23 Fehler in Prüfung, weil zu viel Angst	78	1.058	.9736
15 viele Sorgen	78	1.058	.8678
16 Lehrperson, schimpfen	78	1.038	.9037
28 Angst, dumm auszusehen	78	.981	.9343
10 mit Lehrperson sprechen	78	.974	.8970
25 Sorgen, wie gut ich Dinge erledige	77	.968	.8125
07 gehänselt	78	.949	1.0051
21 Hände zittern	78	.929	.9457
26 Pause, ausgeschlossen werden	78	.718	.9383
24 Angst, etwas Neues zu machen	78	.679	.7812
08 viele Sorgen	78	.654	.8802
13 Streber	78	.577	.8903
31 Schulweg, gehänselt zu werden	78	.538	.9073
Gültige Werte (Listenweise)	74		

a. Geschlecht = weiblich

3.7 T-Test: Mittelwertvergleich zwischen den Vergleichsgruppen auf Itemebene

Mit dem t-Test für Mittelwertdifferenzen werden die Unterschiede der Mittelwerte der beiden Gruppen auf Signifikanz geprüft. Da die Vergleichsgruppen aus unterschiedlichen Fällen bestehen (Jungen und Mädchen), handelt es sich um unabhängige Stichproben. Als erstes wird mittels des Levene-Tests überprüft, ob der Unterschied zwischen den Gruppenvarianzen signifikant ist. Ist dieser nicht signifikant ($p > 0.05$), verweist er auf homogene Varianzen, wonach der

t-Test zu benutzen ist, der unter dem Titel „Varianzen sind gleich“ aufgeführt ist. Ist der Unterschied zwischen den Gruppenvarianzen signifikant ($p < 0.05$), bedeutet dies, dass die Varianzen heterogen sind und somit der t-Test unter dem Titel „Varianzen sind nicht gleich“ heranzuziehen ist. In der Tabelle sind die entsprechenden Werte, welche für die Auswertung benutzt werden, rot markiert.

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit		
		F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)
04 Herzklopfen	Varianzen sind gleich	1.457	.229	-3.952	161	.000
	Varianzen sind nicht gleich			-3.911	147.728	.000
05 schüchtern	Varianzen sind gleich	.570	.452	-3.460	162	.001
	Varianzen sind nicht gleich			-3.457	159.796	.001
06 komisches Gefühl, Magen	Varianzen sind gleich	.160	.690	-3.354	162	.001
	Varianzen sind nicht gleich			-3.341	157.062	.001
07 gehänselt	Varianzen sind gleich	1.373	.243	-2.521	162	.013
	Varianzen sind nicht gleich			-2.502	152.387	.013
08 viele Sorgen	Varianzen sind gleich	6.944	.009	-1.664	162	.098
	Varianzen sind nicht gleich			-1.646	147.236	.102
09 andere sind besser	Varianzen sind gleich	2.634	.107	-3.209	161	.002
	Varianzen sind nicht gleich			-3.200	157.588	.002
10 mit Lehrperson sprechen	Varianzen sind gleich	1.396	.239	-.617	162	.538
	Varianzen sind nicht gleich			-.620	161.966	.536
11 Prüfung, nicht gut sein	Varianzen sind gleich	4.214	.042	-.716	162	.475
	Varianzen sind nicht gleich			-.710	150.042	.479
12 Sorgen, ob so gut wie andere	Varianzen sind gleich	.686	.409	.117	162	.907
	Varianzen sind nicht gleich			.117	158.340	.907
13 Streber	Varianzen sind gleich	10.977	.001	-2.145	162	.033
	Varianzen sind nicht gleich			-2.117	142.782	.036

14 Prüfung, Dinge vergessen	Varianzen sind gleich	1.064	.304	-1.744	162	.083
	Varianzen sind nicht gleich			-1.740		158.772
15 viele Sorgen	Varianzen sind gleich	.817	.367	-2.250	162	.026
	Varianzen sind nicht gleich			-2.252		160.866
16 Lehrperson, schimpfen	Varianzen sind gleich	1.024	.313	-2.814	162	.005
	Varianzen sind nicht gleich			-2.779		144.149
17 Angst, Fehler zu machen	Varianzen sind gleich	3.657	.058	-2.143	162	.034
	Varianzen sind nicht gleich			-2.131		155.180
18 Angst, schlechte Noten zu bekommen	Varianzen sind gleich	.421	.518	-1.714	162	.088
	Varianzen sind nicht gleich			-1.717		161.253
19 nervös bei unbekannten Menschen	Varianzen sind gleich	4.723	.031	-1.973	162	.050
	Varianzen sind nicht gleich			-1.958		152.390
20 etwas Falsches sagen, wenn aufgerufen	Varianzen sind gleich	4.560	.034	-4.046	162	.000
	Varianzen sind nicht gleich			-4.007		149.229
21 Hände zittern	Varianzen sind gleich	.836	.362	-1.949	162	.053
	Varianzen sind nicht gleich			-1.934		152.084
22 Sorgen, ab andere Kinder mich mögen	Varianzen sind gleich	.689	.408	-3.288	162	.001
	Varianzen sind nicht gleich			-3.283		159.214
23 Fehler in Prüfung, weil zu viel Angst	Varianzen sind gleich	.232	.631	-1.967	162	.051
	Varianzen sind nicht gleich			-1.961		158.017
24 Angst, etwas Neues zu machen	Varianzen sind gleich	16.557	.000	-3.944	162	.000
	Varianzen sind nicht gleich			-3.864		128.852
25 Sorgen, wie gut ich Dinge erledige	Varianzen sind gleich	.034	.853	-2.421	159	.017
	Varianzen sind nicht gleich			-2.396		143.670
26 Pause, ausgeschlossen werden	Varianzen sind gleich	9.575	.002	-2.148	160	.033
	Varianzen sind nicht gleich			-2.125		141.505
27 überraschende Prüfung	Varianzen sind gleich	14.191	.000	-2.528	160	.012

	Varianzen sind nicht gleich			-2.501	141.469	.014
28 Angst, dumm aus- zusehen	Varianzen sind gleich	.115	.735	-1.779	160	.077
	Varianzen sind nicht gleich			-1.772	155.263	.078
29 Sorgen, Zukunft	Varianzen sind gleich	3.000	.085	.041	159	.967
	Varianzen sind nicht gleich			.041	158.595	.967
30 extrem aufgeregt vor Prüfungen	Varianzen sind gleich	.598	.440	-3.751	159	.000
	Varianzen sind nicht gleich			-3.743	156.128	.000
31 Schulweg, gehän- selt zu werden	Varianzen sind gleich	14.35 9	.000	-2.203	160	.029
	Varianzen sind nicht gleich			-2.176	137.659	.031
32 nervös	Varianzen sind gleich	5.199	.024	-2.891	159	.004
	Varianzen sind nicht gleich			-2.882	155.096	.005

3.8 Häufigkeiten der Mittelwerte aller Items der einzelnen Fälle, getrennt nach Geschlecht

		Mittelwert			
Geschlecht		Häufigkeit	Prozent	Gültige Pro- zente	Kumulierte Prozente
männlich	Gültig	.03	1	1.2	1.2
		.10	1	1.2	2.4
		.21	1	1.2	3.7
		.24	1	1.2	4.9
		.28	3	3.5	8.5
		.31	1	1.2	9.8
		.38	2	2.3	12.2
		.45	1	1.2	13.4
		.48	3	3.5	17.1
		.52	4	4.7	22.0
		.55	6	7.0	29.3
		.59	5	5.8	35.4
		.62	4	4.7	40.2
		.66	6	7.0	47.6
		.69	1	1.2	48.8
		.72	1	1.2	50.0

		.76	2	2.3	2.4	52.4
		.79	2	2.3	2.4	54.9
		.83	1	1.2	1.2	56.1
		.86	3	3.5	3.7	59.8
		.90	4	4.7	4.9	64.6
		.91	1	1.2	1.2	65.9
		.93	4	4.7	4.9	70.7
		.97	3	3.5	3.7	74.4
		1.00	2	2.3	2.4	76.8
		1.03	1	1.2	1.2	78.0
		1.07	1	1.2	1.2	79.3
		1.17	3	3.5	3.7	82.9
		1.24	1	1.2	1.2	84.1
		1.28	2	2.3	2.4	86.6
		1.34	1	1.2	1.2	87.8
		1.38	1	1.2	1.2	89.0
		1.41	1	1.2	1.2	90.2
		1.45	3	3.5	3.7	93.9
		1.55	1	1.2	1.2	95.1
		1.59	1	1.2	1.2	96.3
		1.69	1	1.2	1.2	97.6
		1.76	1	1.2	1.2	98.8
		2.31	1	1.2	1.2	100.0
		Gesamt	82	95.3	100.0	
	Fehlend	System	4	4.7		
	Gesamt		86	100.0		
weiblich	Gültig	.21	1	1.3	1.4	1.4
		.28	1	1.3	1.4	2.7
		.34	1	1.3	1.4	4.1
		.36	1	1.3	1.4	5.4
		.41	1	1.3	1.4	6.8
		.45	2	2.6	2.7	9.5
		.48	1	1.3	1.4	10.8
		.55	3	3.8	4.1	14.9
		.59	2	2.6	2.7	17.6
		.62	3	3.8	4.1	21.6
		.66	1	1.3	1.4	23.0
		.72	1	1.3	1.4	24.3
		.76	2	2.6	2.7	27.0

.79	1	1.3	1.4	28.4
.86	1	1.3	1.4	29.7
.90	3	3.8	4.1	33.8
.93	1	1.3	1.4	35.1
.98	2	2.6	2.7	37.8
1.00	4	5.1	5.4	43.2
1.02	1	1.3	1.4	44.6
1.03	1	1.3	1.4	45.9
1.07	5	6.4	6.8	52.7
1.10	2	2.6	2.7	55.4
1.14	2	2.6	2.7	58.1
1.17	1	1.3	1.4	59.5
1.24	1	1.3	1.4	60.8
1.28	4	5.1	5.4	66.2
1.31	2	2.6	2.7	68.9
1.34	3	3.8	4.1	73.0
1.41	3	3.8	4.1	77.0
1.52	2	2.6	2.7	79.7
1.59	1	1.3	1.4	81.1
1.72	1	1.3	1.4	82.4
1.76	1	1.3	1.4	83.8
1.79	5	6.4	6.8	90.5
1.86	1	1.3	1.4	91.9
1.93	1	1.3	1.4	93.2
2.03	1	1.3	1.4	94.6
2.14	1	1.3	1.4	95.9
2.28	1	1.3	1.4	97.3
2.34	1	1.3	1.4	98.6
2.59	1	1.3	1.4	100.0
Gesamt	74	94.9	100.0	
Fehlend System	4	5.1		
Gesamt	78	100.0		

3.9 Faktorenanalyse

Erste Faktorenanalyse:

KMO- und Bartlett-Test

Maß der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-Olkin.		.881
Bartlett-Test auf Sphärizität	Ungefähres Chi-Quadrat	1950.241
	df	406
	Signifikanz nach Bartlett	.000

Komponente	Anfängliche Eigenwerte			Rotierte Summe der quadrierten Ladungen		
	Gesamt	% der Varianz	Kumulierte %	Gesamt	% der Varianz	Kumulierte %
1	9.376	32.332	32.332	4.640	16.001	16.001
2	2.353	8.112	40.444	3.077	10.611	26.612
3	1.592	5.488	45.932	2.768	9.544	36.156
4	1.456	5.019	50.952	2.655	9.153	45.310
5	1.168	4.028	54.980	2.196	7.573	52.883
6	1.074	3.704	58.684	1.682	5.801	58.684

Rotierte Komponentenmatrix^a

	Komponente					
	1	2	3	4	5	6
23 Fehler in Prüfung, weil zu viel Angst	.794	.147	.087	.045	.043	-.002
30 extrem aufgeregt vor Prüfungen	.745	.111	.140	.161	.167	-.066
18 Angst, schlechte Noten zu bekommen	.684	.128	.005	.219	.344	.064
27 überraschende Prüfung	.616	.084	.055	.217	.229	.037
06 komisches Gefühl, Magen	.575	.295	.104	-.075	.080	.216
14 Prüfung, Dinge vergessen	.534	-.016	.379	-.189	.203	.263
17 Angst, Fehler zu machen	.520	-.013	.245	.468	.157	.192
20 etwas Falsches sagen, wenn aufgerufen	.520	-.082	.153	.415	.028	.186
21 Hände zittern	.517	.142	.327	.178	-.224	.122
24 Angst, etwas Neues zu machen	.435	.369	.359	.233	.082	-.055
31 Schulweg, gehänselt zu werden	.141	.826	.041	.125	.087	-.065

26 Pause, ausgeschlossen werden	.121	.819	.095	.136	.043	.025
07 gehänselt	.121	.747	.261	.105	.201	.200
22 Sorgen, ab andere Kinder mich mögen	.081	.545	.119	.363	.175	.397
08 viele Sorgen	.104	.122	.705	.193	.155	-.102
15 viele Sorgen	.314	.036	.682	.222	.196	.086
32 nervös	.367	.220	.621	.005	.005	.086
05 schüchtern	-.093	.060	.560	.242	.075	.351
10 mit Lehrperson sprechen	.057	.134	.223	.603	.149	.053
28 Angst, dumm auszu-sehen	.187	.390	.112	.589	.311	.028
13 Streber	.081	.399	-.031	.517	-.129	.252
16 Lehrperson, schimpfen	.228	.174	.308	.488	.131	.280
25 Sorgen, wie gut ich Dinge erledige	.256	.207	.366	.415	.080	.152
12 Sorgen, ob so gut wie andere	.076	.103	.123	.052	.742	.255
09 andere sind besser	.278	.199	.087	.135	.670	.206
29 Sorgen, Zukunft	.190	.131	.144	.406	.547	-.179
11 Prüfung, nicht gut sein	.457	.003	.207	.065	.474	-.131
19 nervös bei unbekanntem Menschen	.080	.095	.034	.335	.169	.725
04 Herzklopfen	.434	.126	.360	-.010	.075	.515

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

a. Die Rotation ist in 8 Iterationen konvergiert.

Zweite Faktorenanalyse:

Komponente	Anfängliche Eigenwerte			Rotierte Summe der quadrierten Ladungen		
	Gesamt	% der Varianz	Kumulierte %	Gesamt	% der Varianz	Kumulierte %
1	9.376	32.332	32.332	6.515	22.465	22.465
2	2.353	8.112	40.444	5.214	17.979	40.444

Dritte Faktorenanalyse:

In der dritten Durchführung wird die Faktorenanalyse von SPSS mit denselben Voreinstellungen wie in den vorhergehenden nochmals durchgeführt, als Faktorenzahl wird neu vier gewählt.

Erläuterungen zum Output 3:

Der Output der dritten Faktorenanalyse zeigt, dass mit drei Faktoren 51% der Gesamtvarianz erklärt wird.

Komponente	Anfängliche Eigenwerte			Rotierte Summe der quadrierten Ladungen		
	Gesamt	% der Varianz	Kumulierte %	Gesamt	% der Varianz	Kumulierte %
1	9.376	32.332	32.332	4.956	17.091	17.091
2	2.353	8.112	40.444	3.551	12.246	29.337
3	1.592	5.488	45.932	3.460	11.932	41.269
4	1.456	5.019	50.952	2.808	9.683	50.952

Die rotierte Komponentenmatrix enthält die Ladungen der Variablen der rotierten Lösung. Die Faktorladungen entsprechen der Korrelation zwischen der Variablen und dem Faktor. Die Ladungen dienen als Grundlage für die inhaltliche Beschreibung der Faktoren. In der Auswertung erfasst der erste Faktor in 13 Variablen die Prüfungs- oder Leistungsangst, der zweite in sechs Variablen Sorgen allgemein sowie Ängstlichkeit in Bezug auf unbekannte oder erwachsene Personen, der dritte Faktor mit sechs Variablen soziale Ängstlichkeit in Bezug auf andere Kinder und schliesslich beschreibt der vierte Faktor mit vier Variablen das Selbstwertgefühl. Die Variable 10 „*Ich fühle mich unwohl, wenn ich länger als einige Minuten mit einer Lehrperson sprechen muss*“ wird dementsprechend keinem Faktor zugeordnet. Die Variable 28 *Ich habe Angst, dumm auszusehen*“ lädt auf den Faktoren 3 und 4 gleich stark und kann somit beiden Faktoren zugeordnet werden. Es können 28 von 29 Variablen mittels der vier Faktoren erklärt werden.

Rotierte Komponentenmatrix^a

	Komponente			
	1	2	3	4
23 Fehler in Prüfung, weil zu viel Angst	.782	-.003	.145	.116
30 extrem aufgeregt vor Prüfungen	.738	.057	.123	.253
18 Angst, schlechte Noten zu bekommen	.630	.044	.154	.461
14 Prüfung, Dinge vergessen	.609	.266	-.082	.102
06 komisches Gefühl, Magen	.582	.069	.267	.080
27 überraschende Prüfung	.578	.081	.114	.340
21 Hände zittern	.550	.333	.177	-.142
32 nervös	.510	.447	.185	-.087
24 Angst, etwas Neues zu machen	.499	.265	.384	.117
11 Prüfung, nicht gut sein	.493	.049	-.027	.446
17 Angst, Fehler zu machen	.486	.431	.075	.339
04 Herzklopfen	.473	.461	.114	.057
20 etwas Falsches sagen, wenn aufgerufen	.465	.349	.009	.225
05 schüchtern	-.002	.692	.090	.053
15 viele Sorgen	.441	.598	.039	.158
16 Lehrperson, schimpfen	.221	.542	.262	.275
08 viele Sorgen	.267	.523	.111	.069
19 nervös bei unbekanntem Menschen	-.008	.512	.179	.317
25 Sorgen, wie gut ich Dinge erledige	.283	.485	.274	.184
10 mit Lehrperson sprechen	.038	.435	.246	.324
31 Schulweg, gehänselt zu werden	.173	-.033	.820	.090
26 Pause, ausgeschlossen werden	.158	.061	.818	.047
07 gehänselt	.188	.254	.730	.155
22 Sorgen, ab andere Kinder mich mögen	.057	.385	.607	.276
13 Streber	.003	.301	.520	.096
28 Angst, dumm auszusehen	.151	.294	.486	.486
12 Sorgen, ob so gut wie andere	.086	.185	.069	.672
09 andere sind besser	.267	.150	.186	.662
29 Sorgen, Zukunft	.190	.141	.171	.619

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

a. Die Rotation ist in 10 Iterationen konvergiert.

3.10 Skalenbildung und Reliabilitätsanalyse

Skala Prüfungs-/Leistungsangst

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha für standardisierte Items	Anzahl der Items
.891	.891	14

Itemstatistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N
30 extrem aufgeregt vor Prüfungen	1.500	.9936	158
23 Fehler in Prüfung, weil zu viel Angst	.915	.9514	158
18 Angst, schlechte Noten zu bekommen	1.623	.8882	158
14 Prüfung, Dinge vergessen	1.310	.8382	158
17 Angst, Fehler zu machen	1.133	.9107	158
15 viele Sorgen	.892	.8731	158
11 Prüfung, nicht gut sein	1.158	.8042	158
20 etwas Falsches sagen, wenn aufgerufen	.972	.9514	158
04 Herzklopfen	.911	.7931	158
32 nervös	1.234	.7690	158
06 komisches Gefühl, Magen	1.582	.9184	158
21 Hände zittern	.801	.8850	158
24 Angst, etwas Neues zu machen	.487	.6841	158
09 andere sind besser	1.079	.9039	158

Item-Skala-Statistiken

	Skalenmittelwert, wenn Item weggelassen	Skalenvarianz, wenn Item weggelassen	Korrigierte Item-Skala-Korrelation	Quadrierte multiple Korrelation	Cronbachs Alpha, wenn Item weggelassen
30 extrem aufgeregt vor Prüfungen	14.098	50.982	.679	.547	.878
23 Fehler in Prüfung, weil zu viel Angst	14.684	51.695	.658	.518	.879
18 Angst, schlechte Noten zu bekommen	13.975	52.178	.673	.548	.878
14 Prüfung, Dinge vergessen	14.288	53.953	.564	.377	.883
17 Angst, Fehler zu machen	14.465	52.564	.622	.471	.881
15 viele Sorgen	14.706	53.338	.589	.401	.882
11 Prüfung, nicht gut sein	14.440	55.014	.498	.340	.886
20 etwas Falsches sagen, wenn aufgerufen	14.627	53.318	.531	.341	.885
04 Herzklopfen	14.687	54.288	.572	.379	.883
32 nervös	14.364	54.957	.531	.363	.885
06 komisches Gefühl, Magen	14.016	53.571	.535	.351	.885
21 Hände zittern	14.797	54.357	.496	.302	.887
24 Angst, etwas Neues zu machen	15.111	55.317	.572	.373	.884
09 andere sind besser	14.519	54.404	.479	.299	.887

Auswertung der Itemstatistiken

	Mittelwert	Minimum	Maximum	Bereich	Maximum / Minimum	Varianz	Anzahl der Items
Item-Mittelwerte	1.114	.487	1.623	1.136	3.331	.102	14
Item-Varianzen	.761	.468	.987	.519	2.110	.020	14

Skala Soziale Angst

Reliabilitätsstatistiken

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha für standardisierte Items	Anzahl der Items
.847	.846	11

Itemstatistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N
22 Sorgen, ab andere Kinder mich mögen	.984	1.0375	161
07 gehänselt	.752	.9356	161
26 Pause, ausgeschlossen werden	.565	.8256	161
31 Schulweg, gehänselt zu werden	.388	.7826	161
28 Angst, dumm auszusehen	.857	.8952	161
13 Streber	.447	.7977	161
16 Lehrperson, schimpfen	.857	.8224	161
10 mit Lehrperson sprechen	.913	.9246	161
19 nervös bei unbekanntem Menschen	.984	.8899	161
25 Sorgen, wie gut ich Dinge erledige	.823	.7361	161
05 schüchtern	1.031	.8618	161

Auswertung der Itemstatistiken

	Mittelwert	Minimum	Maximum	Bereich	Maximum / Minimum	Varianz	Anzahl der Items
Item-Mittelwerte	.782	.388	1.031	.643	2.656	.049	11
Item-Varianzen	.754	.542	1.076	.534	1.986	.022	11

Item-Skala-Statistiken

	Skalenmittelwert, wenn Item weggelassen	Skalenvarianz, wenn Item weggelassen	Korrigierte Item-Skala-Korrelation	Quadrierte multiple Korrelation	Cronbachs Alpha, wenn Item weggelassen
22 Sorgen, ab andere Kinder mich mögen	7.618	27.636	.670	.482	.821
07 gehänselt	7.851	28.615	.652	.576	.823
26 Pause, ausgeschlossen werden	8.037	30.302	.554	.558	.832
31 Schulweg, gehänselt zu werden	8.214	30.746	.537	.467	.834
28 Angst, dumm auszu-sehen	7.745	29.316	.609	.413	.827
13 Streber	8.155	31.013	.491	.266	.837
16 Lehrperson, schimpfen	7.745	30.516	.531	.391	.834
10 mit Lehrperson sprechen	7.689	30.615	.444	.264	.841
19 nervös bei unbekanntem Menschen	7.618	30.783	.450	.268	.840
25 Sorgen, wie gut ich Dinge erledige	7.780	31.296	.507	.328	.836
05 schüchtern	7.571	31.596	.379	.185	.846

Mittelwertvergleich der Skalen, getrennt nach Geschlechtern

Deskriptive Statistik

Geschlecht		N	Mittelwert	Standardabweichung
männlich	Prüfungsangst	86	.9409	.45721
	Soziale Angst	86	.6501	.48441
	Gültige Werte (Listenweise)	86		
weiblich	Prüfungsangst	78	1.2971	.60837
	Soziale Angst	78	.9513	.58541
	Gültige Werte (Listenweise)	78		

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit		
		F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)
Prüfungsangst	Varianzen sind gleich	10.427	.002	-4.263	162	.000
	Varianzen sind nicht gleich			-4.205	142.273	.000
Soziale Angst	Varianzen sind gleich	2.304	.131	-3.602	162	.000
	Varianzen sind nicht gleich			-3.569	149.947	.000

3.11 Verteilung der Mittelwerte der einzelnen Skalen, getrennt nach Geschlecht

Prüfungsangst * Geschlecht Kreuztabelle

			Geschlecht		Gesamt
			männlich	weiblich	
Prüfungsangst	3.00	Anzahl	0	1	1
		% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%
2.47	Anzahl	0	2	2	
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	2.6%	1.2%	
2.40	Anzahl	1	1	2	
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	1.3%	1.2%	
2.33	Anzahl	0	2	2	
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	2.6%	1.2%	
2.27	Anzahl	0	1	1	
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%	
2.20	Anzahl	0	1	1	
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%	
2.13	Anzahl	0	1	1	
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%	
2.10	Anzahl	1	0	1	
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	.0%	.6%	
2.00	Anzahl	1	0	1	
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	.0%	.6%	
1.93	Anzahl	0	2	2	
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	2.6%	1.2%	
1.93	Anzahl	0	1	1	
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%	
1.92	Anzahl	1	0	1	

	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	.0%	.6%
1.87	Anzahl	1	3	4
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	3.8%	2.4%
1.80	Anzahl	1	3	4
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	3.8%	2.4%
1.73	Anzahl	1	4	5
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	5.1%	3.0%
1.67	Anzahl	1	3	4
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	3.8%	2.4%
1.53	Anzahl	2	2	4
	% innerhalb von Geschlecht	2.3%	2.6%	2.4%
1.47	Anzahl	3	3	6
	% innerhalb von Geschlecht	3.5%	3.8%	3.7%
1.40	Anzahl	1	6	7
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	7.7%	4.3%
1.33	Anzahl	2	2	4
	% innerhalb von Geschlecht	2.3%	2.6%	2.4%
1.30	Anzahl	0	1	1
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%
1.27	Anzahl	4	3	7
	% innerhalb von Geschlecht	4.7%	3.8%	4.3%
1.20	Anzahl	3	3	6
	% innerhalb von Geschlecht	3.5%	3.8%	3.7%
1.13	Anzahl	0	1	1
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%
1.08	Anzahl	1	0	1
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	.0%	.6%
1.07	Anzahl	2	1	3
	% innerhalb von Geschlecht	2.3%	1.3%	1.8%
1.00	Anzahl	3	3	6
	% innerhalb von Geschlecht	3.5%	3.8%	3.7%
.97	Anzahl	0	1	1
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%
.93	Anzahl	9	3	12
	% innerhalb von Geschlecht	10.5%	3.8%	7.3%
.87	Anzahl	10	1	11
	% innerhalb von Geschlecht	11.6%	1.3%	6.7%
.86	Anzahl	0	2	2
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	2.6%	1.2%

.80	Anzahl	7	2	9
	% innerhalb von Geschlecht	8.1%	2.6%	5.5%
.79	Anzahl	1	0	1
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	.0%	.6%
.73	Anzahl	6	1	7
	% innerhalb von Geschlecht	7.0%	1.3%	4.3%
.70	Anzahl	1	0	1
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	.0%	.6%
.67	Anzahl	6	1	7
	% innerhalb von Geschlecht	7.0%	1.3%	4.3%
.60	Anzahl	2	7	9
	% innerhalb von Geschlecht	2.3%	9.0%	5.5%
.53	Anzahl	3	6	9
	% innerhalb von Geschlecht	3.5%	7.7%	5.5%
.47	Anzahl	2	1	3
	% innerhalb von Geschlecht	2.3%	1.3%	1.8%
.40	Anzahl	2	3	5
	% innerhalb von Geschlecht	2.3%	3.8%	3.0%
.33	Anzahl	3	0	3
	% innerhalb von Geschlecht	3.5%	.0%	1.8%
.27	Anzahl	2	0	2
	% innerhalb von Geschlecht	2.3%	.0%	1.2%
.20	Anzahl	1	0	1
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	.0%	.6%
.13	Anzahl	1	0	1
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	.0%	.6%
.07	Anzahl	1	0	1
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	.0%	.6%
Gesamt	Anzahl	86	78	164
	% innerhalb von Geschlecht	100.0%	100.0%	100.0%

Soziale Angst * Geschlecht Kreuztabelle

			Geschlecht		Gesamt
			männlich	weiblich	
Soziale Angst	2.73	Anzahl	0	1	1
		% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%
2.45	Anzahl	0	1	1	
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%	
2.29	Anzahl	1	0	1	
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	.0%	.6%	
2.27	Anzahl	0	1	1	
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%	
2.18	Anzahl	0	1	1	
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%	
2.09	Anzahl	1	0	1	
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	.0%	.6%	
2.00	Anzahl	0	1	1	
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%	
1.91	Anzahl	1	1	2	
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	1.3%	1.2%	
1.82	Anzahl	0	3	3	
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	3.8%	1.8%	
1.73	Anzahl	1	1	2	
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	1.3%	1.2%	
1.64	Anzahl	0	1	1	
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%	
1.55	Anzahl	1	1	2	
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	1.3%	1.2%	
1.45	Anzahl	3	3	6	
	% innerhalb von Geschlecht	3.5%	3.8%	3.7%	
1.36	Anzahl	0	1	1	
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%	
1.27	Anzahl	1	3	4	
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	3.8%	2.4%	
1.20	Anzahl	0	1	1	
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%	
1.18	Anzahl	2	4	6	
	% innerhalb von Geschlecht	2.3%	5.1%	3.7%	
1.14	Anzahl	1	0	1	
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	.0%	.6%	

1.09	Anzahl	4	6	10
	% innerhalb von Geschlecht	4.7%	7.7%	6.1%
1.00	Anzahl	2	6	8
	% innerhalb von Geschlecht	2.3%	7.7%	4.9%
.95	Anzahl	1	0	1
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	.0%	.6%
.91	Anzahl	4	6	10
	% innerhalb von Geschlecht	4.7%	7.7%	6.1%
.82	Anzahl	5	0	5
	% innerhalb von Geschlecht	5.8%	.0%	3.0%
.73	Anzahl	6	9	15
	% innerhalb von Geschlecht	7.0%	11.5%	9.1%
.71	Anzahl	1	0	1
	% innerhalb von Geschlecht	1.2%	.0%	.6%
.64	Anzahl	7	5	12
	% innerhalb von Geschlecht	8.1%	6.4%	7.3%
.55	Anzahl	7	4	11
	% innerhalb von Geschlecht	8.1%	5.1%	6.7%
.45	Anzahl	2	5	7
	% innerhalb von Geschlecht	2.3%	6.4%	4.3%
.36	Anzahl	11	3	14
	% innerhalb von Geschlecht	12.8%	3.8%	8.5%
.32	Anzahl	0	1	1
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%
.27	Anzahl	6	3	9
	% innerhalb von Geschlecht	7.0%	3.8%	5.5%
.18	Anzahl	11	1	12
	% innerhalb von Geschlecht	12.8%	1.3%	7.3%
.09	Anzahl	3	2	5
	% innerhalb von Geschlecht	3.5%	2.6%	3.0%
.05	Anzahl	0	1	1
	% innerhalb von Geschlecht	.0%	1.3%	.6%
.00	Anzahl	4	2	6
	% innerhalb von Geschlecht	4.7%	2.6%	3.7%
Gesamt	Anzahl	86	78	164
	% innerhalb von Geschlecht	100.0%	100.0%	100.0%

3.12 Korrelation zwischen schulischem Selbstkonzept und Prüfungsangst

Korrelationsmatrix 1

Item 9 *Ich habe das Gefühl, dass die anderen in der Klasse alles viel besser können als ich* korreliert mit der Skala Prüfungsangst.

		Korrelationen	
		Prüfungsangst	09 andere sind besser
Prüfungsangst	Korrelation nach Pearson	1	.558**
	Signifikanz (2-seitig)		.000
	N	164	163
09 andere sind besser	Korrelation nach Pearson	.558**	1
	Signifikanz (2-seitig)	.000	
	N	163	163

** . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Korrelationsmatrix 2

Item 11 *Wenn wir eine Prüfung schreiben, weiss ich schon von Anfang an, dass ich es doch nicht gut machen werde* korreliert mit der Skala Prüfungsangst.

		Korrelationen	
		11 Prüfung, nicht gut sein	Prüfungsangst
11 Prüfung, nicht gut sein	Korrelation nach Pearson	1	.552**
	Signifikanz (2-seitig)		.000
	N	164	164
Prüfungsangst	Korrelation nach Pearson	.552**	1
	Signifikanz (2-seitig)	.000	
	N	164	164

** . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

3.13 Zusammenhänge zwischen der Skala „Prüfungsangst“ und dem Alter

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: Prüfungsangst

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.	Partielles Eta-Quadrat
Korrigiertes Modell	5.469 ^a	5	1.094	3.840	.003	.110
Konstanter Term	119.003	1	119.003	417.857	.000	.728
jg3	.707	2	.353	1.241	.292	.016
sex	3.146	1	3.146	11.045	.001	.066
jg3 * sex	.050	2	.025	.089	.915	.001
Fehler	44.428	156	.285			
Gesamt	247.449	162				
Korrigierte Gesamtvariation	49.896	161				

a. R-Quadrat = .110 (korrigiertes R-Quadrat = .081)

3.14 Zusammenhänge zwischen der Skala „Soziale Angst“ und dem Alter

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: Soziale Angst

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.	Partielles Eta-Quadrat
Korrigiertes Modell	4.132 ^a	5	.826	2.829	.018	.083
Konstanter Term	57.852	1	57.852	198.018	.000	.559
jg3	.588	2	.294	1.006	.368	.013
sex	2.176	1	2.176	7.449	.007	.046
jg3 * sex	.012	2	.006	.021	.979	.000
Fehler	45.576	156	.292			
Gesamt	151.737	162				
Korrigierte Gesamtvariation	49.708	161				

a. R-Quadrat = .083 (korrigiertes R-Quadrat = .054)